

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

HÉCTOR AUGUSTO NAVARRO DÍAZ

MINISTRO DEL PODER POPULAR
PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

LUIS F. MARCANO GONZÁLEZ

VICE-MINISTRO DE PLANIFICACIÓN
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GLADYS MAGGI VILLARROEL

VICE-MINISTRA DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

LOURDES C. BALTODANO GUZMÁN

DIRECTORA GENERAL (E) DEL DESPACHO

JOSÉ ALBERTO DELGADO

DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

FRANCISCO M. PÉREZ SANTANA

DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

OFELIA FERMÍN VASQUEZ

DIRECTORA GENERAL (E) DE LA OFICINA
DE APOYO ADMINISTRATIVO

MARCELINO A. ALCALÁ

DIRECTOR GENERAL (E) DE LA OFICINA
DE RECURSOS HUMANOS

JACQUELINE DEL VALLE SOSA

CONSULTORÍA JURÍDICA (E)

HAYDEE ACEVEDO LLOVERA

AUDITORÍA INTERNA (E)

OMAR MARCANO

DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO EN TELECOMUNICACIONES

MYRIAM C. LUQUE RINCÓN

DIRECTORA GENERAL (E) DE RELACIONES
INTERNACIONALES

MORELLA BARRETO LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN
DE GESTIÓN

YADIRA Y. GARCÍA O.

DIRECTORA GENERAL DE FINANCIAMIENTO

GRISSEL TRINIDAD ROMERO HILLER

DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

ANA LORENA GARCÍA MÉNDEZ

DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

GERMÁN SIEGERT CARRASQUEL

DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

ALIDA ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL (E) DE FORMACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

LAURA TREJO

DIRECTORA GENERAL DE INFORMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Venezolan@s participan y opinan

*Segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública
de la Ciencia, Cultura Científica
y Participación Ciudadana*

Informe Final de Consultoría elaborado para el
Ministerio del Poder Popular para Ciencia
y Tecnología (MPPCT)

Consultores:

Irama La Rosa y José Miguel Cruces

Caracas, mayo de 2007

ÍNDICE

Reconocimiento	7
Prólogo	9
1. Introducción	13
2. Aspectos metodológicos	31
3. Segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en Venezuela	37
3.1. Público general	37
3.1.1. Imaginario social sobre ciencia y tecnología en Venezuela	37
3.1.1.1. Lo que se entiende por ciencia y tecnología	37
3.1.1.2. Imagen de utilidad y confianza en la ciencia y tecnología	40
3.1.1.3. Imagen de la ciencia como fuente de riesgo y oportunidad	48
3.1.1.4. La imagen de los científicos y de la actividad científica y tecnológica	53
3.1.2. Visión de la ciencia y tecnología en Venezuela ..	57
3.1.2.1. Imágenes de la investigación y de los investigadores en Venezuela	57
3.1.2.2. La investigación científica y tec- nológica y su papel en el desarrollo nacional	62

© CIENCIA Y TECNOLOGÍA
VENEZOLAN@S PARTICIPAN Y OPINAN

Irama La Rosa
José Miguel Cruces

Producción Editorial:
Oficina de Comunicación e Información
del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología

Agosto de 2007
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología
Caracas-Venezuela

3.1.3.	Procesos de comunicación social de la ciencia y la tecnología	75	3.2.1.1.	Confianza en la CyT	157
3.1.3.1.	Grados de interés e información frente a temas científicos y no científicos..	76	3.2.2.	Visión de la ciencia y la tecnología	182
3.1.3.2.	Consumo de información científica en los medios de comunicación	95	3.2.2.1.	Imágenes de la investigación e investigadores en Venezuela	182
3.1.3.3.	Actitudes frente a la transgénesis y la clonación	109	3.2.3.	Procesos de comunicación social de la ciencia ..	191
3.1.3.4.	El fenómeno Internet	114	3.2.3.1.	Grado de interés	191
3.1.4.	Participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología	117	3.2.3.2.	Grado de información sobre los temas científicos y no científicos	193
3.1.4.1.	El asunto de la “fuga de cerebros” ..	117	3.2.3.3.	Consumo de información científica en los medios de comunicación	195
3.1.4.2.	El <i>locus</i> de la investigación científica y tecnológica en Venezuela	122	3.2.3.4.	Actitudes frente a la transgénesis y la clonación	200
3.1.4.3.	Uso nacional o internacional de los resultados de la ciencia y tecnología venezolanas	126	3.2.3.5.	El fenómeno Internet	202
3.1.5.	Visión del papel del Estado en la promoción de la ciencia y la tecnología	128	3.2.4.	Participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología	204
3.1.5.1.	Los organismos ejecutores y promotores de la CyT	129	3.2.4.1.	Fuga de cerebros	204
3.1.5.2.	Programas innovadores del MPPCT..	134	3.2.5.	Visión del papel del Estado en la promoción de la CyT	206
3.1.5.3.	Actitudes frente a la inversión en ciencia y tecnología	142	3.2.5.1.	Programas del MPPCT	209
3.2.	Análisis de grupos nodales	155	3.2.5.2.	Inversión y aportes en ciencia y tecnología	213
3.2.1.	Imaginario social sobre la ciencia y tecnología en Venezuela	155	Conclusiones		217
			Recomendaciones		241
			Bibliografía		245
			Anexos		249

RECONOCIMIENTO

Deseo darles un reconocimiento muy especial a todos los integrantes del grupo nodal entrevistado para esta II Encuesta de Percepción Pública. A pesar del poco tiempo disponible en algunas ocasiones, nos permitieron cumplir con las metas establecidas desde esta Dirección General de Planificación para innovar y enriquecer el estudio de percepción de la ciencia y la tecnología.

Un reconocimiento a las comunidades de Cumbo en el estado Miranda y El Limón en el estado Vargas, quienes aceptaron responder el cuestionario con compromiso, dedicación y honestidad, sin importarles las condiciones del clima o el espacio físico disponible. Igualmente a los jóvenes, futuro y presente de esta patria, cuyos sueños están por dibujarse, a los indígenas de la etnia Wayúu en el estado Zulia.

A los hombres y mujeres que llevan las riendas del país a través de las instituciones, quienes a pesar de sus compromisos con el país nos dieron un pequeño espacio para hacer posible la aplicación de este cuestionario.

Al personal de la empresa encuestadora EMEVENCA, quienes nos acompañan desde la primera encuesta y que fueron nuevamente los encargados del diseño muestral, su aplicación y el procesamiento de los resultados obtenidos.

Al equipo que me acompaña en la Dirección General de Planificación, muy especialmente quisiera destacar el arduo trabajo de conceptualización, análisis y definición de temas de la encuesta realizada por parte de la Soc. Irama La Rosa y el Dr. José Miguel Cruces.

Grisel Romero
Dirección General de Planificación
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y la Tecnología

PRÓLOGO

La ciencia y tecnología, tal como la conocemos hoy en día, ha sido una creación de la modernidad que se inicia en el siglo XVII. Es con la Revolución Industrial y el capitalismo, en la segunda mitad del s. XVIII, que se potencia su crecimiento gracias al traslado de los resultados de la investigación a la producción de mercancías. El ambiente cultural cada día está más impregnado de ciencia y tecnología. Se ha creado también una falsa idea de progreso alrededor de la ciencia y tecnología. Utilizando los descubrimientos científicos y las posibilidades técnicas, el hombre ha desarrollado instrumentos de una potencia tal que ha llegado a poner en peligro su existencia y la del ambiente que habita.

El calentamiento global producto de las altas emisiones de gases a la atmósfera, ya para algunos irreversible por el alto consumo de combustibles, ilustra lo que ha sido capaz de hacerse en ese afán equivocado de búsqueda de bienestar. Asimismo, la corriente imperial que pretende la hegemonía, utiliza la ciencia y tecnología para sembrar la guerra y la muerte por donde aparece. Los impactos positivos, así como los aspectos de riesgo de la ciencia y tecnología, son motivo de preocupación de los gobiernos, en especial de aquellos que mantienen como bandera el desarrollo del conocimiento fundamental para la vida y la paz.

Cada día se hacen más estudios acerca de la percepción pública sobre la ciencia y tecnología como expresión del énfasis de los gobiernos en diseñar políticas públicas construidas con y para la gente. En el caso de Venezuela, no cabe duda de que la ciencia y tecnología se ha asumido como un componente fundamental en la toma de decisiones del país. Ya no resulta, como en el pasado, un asunto que interese a unos pocos, sino que va dirigida a toda la población. Gracias a la labor del Ministerio del Poder Popular

para la Ciencia y la Tecnología, el país cuenta ahora con un conjunto de políticas, instituciones e instrumentos jurídicos y filosóficos que le permiten respaldar la construcción de un sistema científico, tecnológico y de innovación de alcance nacional.

Todo ello ha contribuido a cambiar la percepción y valoración social que se tiene sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en la mejora de la producción y la elevación de la calidad de vida de la población. Esto ha sido posible a través de una política orientada a la liberación del conocimiento científico y técnico, colocándolo en manos del pueblo y, en particular, de las mayorías tradicionalmente excluidas.

Ya se han dado relevantes pasos en ese sentido. El trabajo que se presenta es una demostración de ello. La II Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, Cultura Científica y Participación Ciudadana nos aproxima a la actitud, interés e imaginario social del pueblo venezolano frente a la ciencia y la tecnología.

Más del 80% de los encuestados, de una muestra de 800 personas, admiten que la investigación que se realiza en el país es útil. Esto revela que existe una predisposición favorable a la investigación nacional y los posibles beneficios que ésta pudiera representar para el país. Igualmente, existe una gran esperanza en que la ciencia y la tecnología se constituyan como palancas de apoyo al desarrollo nacional.

La II Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, Cultura Científica y Participación Ciudadana, al igual que la I Encuesta desarrollada en el año 2004, tiene aspectos generales como específicos. No obstante, en esta segunda oportunidad, es más completa la información acerca del hacer y que-hacer científico y tecnológico nacional. Se abordan elementos que se han considerado de interés institucional, como ha sido el hecho de introducir un nuevo espacio para la indagación sectorial con base en comunidades de acción específica (grupos nodales). La información de estos grupos es clave, toda vez que

aporta la visión específica de sectores que resultan de interés. Son actores estratégicos de la política científico-tecnológica venezolana que tienen especial incidencia en su formulación, ejecución y seguimiento.

El desarrollo de esta encuesta nos ha permitido establecer parámetros de comparación con los resultados obtenidos en la I Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, lo cual nos sitúa a construir indicadores que serán requeridos para evaluar la ejecución de la política pública desarrollada y contemplada en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030.

Sin duda, esta II Encuesta contribuye con la generación de indicadores para la toma de decisiones institucionales y para la construcción de políticas públicas. Es por ello que se tomaron como referencia los parámetros técnicos que guiaron la realización de la I Encuesta, a efectos de mantener el esquema básico de la investigación y efectuar las comparaciones correspondientes.

Los resultados de la II Encuesta demuestran que se ha dado un cambio importante; sin embargo, es necesario avanzar ahora más rápido. No hay tiempo que perder. Se necesitan tomar nuevas y audaces decisiones y actuar en consecuencia para que se consoliden los logros que ya se han alcanzado.

Venezuela dispone de la suficiente orientación, fortaleza e importancia política en ciencia y tecnología como para que se conviertan en un componente vital y propio en la construcción del socialismo del siglo XXI.

Sólo con la construcción de una sólida base científica y tecnológica será posible una real revolución en el país, un verdadero bienestar para toda la población y la garantía de soberanía de la nación. Con la asunción del conocimiento científico y técnico estamos seguros de que ello será posible.

Luis F. Marcano González
Viceministro de Planificación de Ciencia y Tecnología

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la II Guerra Mundial se inicia un repunte en la concepción de la ciencia y la tecnología como bases de lo que se asumía como *desarrollo de las naciones*, impulsado éste por un cambio técnico de base cada vez más científica. Desde que los aliados, liderados por EEUU, iniciaron la conquista de nuevos espacios políticos y económicos –situados por algún tiempo en el hemisferio occidental, y desde los años noventa en casi todo el planeta de la mano de la globalización–, su impacto no ha dejado de crecer. De modo que el impacto de la ciencia y la tecnología es un hecho cada vez más irrefutable.

La apropiación y uso intensivo de este conocimiento a través de diversas formas y estrategias ha sido, de igual manera, la base para establecer distancias en el desarrollo, básicamente, con aquellos países excluidos de ese conocimiento. La condición de países industrializados (o desarrollados) se establece, con mucho y sin duda, sobre el cultivo y promoción –al interior de sus sociedades– del desarrollo científico y tecnológico.

Obviamente, la ciencia y la tecnología están detrás de las ventajas y desventajas del mundo actual. Tanto el desarrollo y bienestar de algunas de las privilegiadas sociedades del planeta, como el riesgo y la amenaza –e incluso subdesarrollo– presente en otras, tiene un claro signo de presencia o ausencia de estos instrumentos del conocimiento humano. La ciencia ha permeado mucho del comportamiento de las sociedades de la mano de la corriente ideológica que hay detrás de ésta, y en especial de la tecnología, al punto que se han desplazado las corrientes ideológicas, incluso religiosas, hacia el nuevo templo del conocimiento científico. Se le exige a la ciencia más de lo que puede dar –dice Lavapeur (h), 2004–, y esta actitud es causa de una

cadena de consecuencias negativas. Según este criterio, el avance tecnológico no garantizaría la felicidad, ni la ciencia brindaría respuestas que puedan procurar la paz. En todo caso, –aduce este autor–, la técnica subordinó la ciencia a su poder triunfante, y su dominio de la naturaleza está conduciendo al deterioro ecológico de la biosfera (ibídem: 19,20).

No obstante, hay un marcado y definitivo interés en los distintos países por promover capacidades científicas y tecnológicas y por educar a sus sociedades en la comprensión y manejo de los conceptos y principios que están detrás de su desarrollo. Por ello el interés, también, de autores, cual es el caso de Francisco Sagasti –entre otros latinoamericanos¹– por proponer lo que calificaba a finales de los años setenta como la *endogeneización de la revolución científico-tecnológica en países subdesarrollados*. Con ello sugería la conformación de un acervo científico-tecnológico propio –desde dentro–, con base en las propias potencialidades de cada uno de nuestros países.

En el momento actual, a más de treinta años de aquella propuesta, América Latina vive un día estelar como conglomerado de países que comparten una historia y una geografía. Existe la esperanza, y ya hay acciones hacia ese objetivo, de recuperar los espacios de crecimiento económico y mejoramiento social bajo políticas autonómicas y de cooperación, en el contexto del concepto de soberanía y con base en la endogeneización del desarrollo. Una opción que Venezuela se ha trazado y ha venido difundiendo con relativo éxito en el espacio latinoamericano.

La política pública global más significativa relativa al sector ciencia y tecnología, actualmente, viene de la mano de lo que se ha denominado como la *Misión Ciencia*, una estrategia que representa, junto al resto de estas figuras de la gestión pública, “el mayor esfuerzo público que haya conocido la nación para en-

¹ Francisco R. Sagasti. *Ciencia, tecnología y desarrollo latinoamericano*. Ensayos. Fondo de Cultura Económica, Serie Lecturas N° 42. México, 1981.

frentar corresponsablemente las necesidades del pueblo venezolano, como medio para garantizar su plena incorporación al desarrollo local y nacional”.² La Misión Ciencia supone la incorporación masiva de actores sociales con la utilización intensiva del conocimiento y la articulación interinstitucional a través de redes económicas, sociales, académicas y políticas, para el desarrollo endógeno y la integración latinoamericana.³

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 es, en la práctica, la plataforma contextual que establece lineamientos institucionales para la expresión de la Misión Ciencia, en tanto esfuerzo interinstitucional que apunta a hacer de la ciencia y tecnología uno de los más importantes motores de impulso de la Venezuela que se está construyendo según los preceptos de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

En este contexto es donde se ubican precisamente los estudios de percepción pública de la ciencia y tecnología y, en particular, las *I y II Encuestas Nacionales de Percepción Pública de la Ciencia, Cultura Científica y Participación Ciudadana*, estudios adelantados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como parte del esfuerzo por hacer de estos instrumentos hechos sociales al interior de las distintas comunidades, siguiendo para ello métodos y estrategias internacionales que garantizan espacios de comparación y cooperación.

El presente trabajo de búsqueda y análisis de información acerca de la actitud, interés e imaginario social frente a la ciencia y tecnología por parte del pueblo venezolano, se corresponde con un segundo momento, toda vez que hace dos años se realizó la primera Encuesta Nacional, ubicándose así Venezuela

² Las misiones bolivarianas. Colección Temas de Hoy. Ministerio de Comunicación e Información, Caracas, 2006.

³ Aproximación al concepto expresado en exposición alusiva a su discusión, MCT, Caracas, 2006.

entre los países que desarrollan este tipo de trabajo de modo regular en América Latina y en el mundo.⁴

En tal sentido, tal como se expresó en el primer libro (Cruces y Vessuri, 2004), el método usual de recolección de información desde que se iniciaron este tipo de estudios de percepción pública de la CyT el año 1972 en EE UU, ha sido el de las encuestas aplicadas al público de modo directo y bajo principios de técnicas estadísticas –aunque estas encuestas generalmente se han complementado con otros instrumentos– con el interés primario de evaluar el grado de atención que la ciencia y la tecnología y las políticas públicas del sector despertaban en el público.⁵ Surgen desde entonces los conceptos hoy corrientemente utilizados acerca de *cultura*, *alfabetización científica* y *participación ciudadana*, a partir de los cuales se supone (y espera), que se obtenga información estratégica para la toma de decisiones por parte de los funcionarios u organismos del sector, que incidan en los siguientes aspectos: a) formar una opinión pública informada pudiera contribuir a aumentar la tolerancia hacia los científicos; b) crear un país con una población que valore la ciencia para posicionarse de mejor manera ante la competencia internacional; c) aumentar el número de personas informadas que tendrían más facilidad para moverse en el mundo social y económico; d) desarrollar una sociedad mejor informada para ingresar más fácilmente a la “sociedad del conocimiento”, etc.⁶

⁴ Entre los países de AL que realizan estos trabajos con cierta regularidad se cuentan: Argentina, Uruguay, Colombia, México, Brasil y Panamá. En el resto del mundo son emblemáticos EE UU, Reino Unido, Japón, China, Canadá y la UE, a través esta última del conocido Eurobarómetro.

⁵ Juan Carlos Carrullo (2002). “La percepción social de la ciencia y la tecnología: conceptos, metodología de medición y ejemplos significativos”. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, Mimeografiado.

⁶ T. Geoffrey y J. Durant (1987); citados por Carrullo, *ibid.*

Los estudios de percepción pública de la ciencia en Venezuela

Las experiencias venezolanas en este tipo de trabajos de percepción pública de la ciencia y la tecnología han sido pocas y muy recientes. El primer estudio de que tengamos información se realizó en 2003 y se hizo acerca del caso de la nueva biotecnología, tema que a escala mundial ha tenido un significativo impacto, dadas sus potencialidades características para influir sobre la modificación de los patrones naturales de los mecanismos de la herencia y de la reproducción biológica.⁷ Posteriormente, en 2004, se realizó un estudio específico –aunque más amplio que el anterior– relativo a la percepción pública de la biotecnología en Venezuela (entre agosto y septiembre de 2004).⁸

No obstante, la I Encuesta Nacional sobre Percepción Pública de la Ciencia –a imagen de lo realizado en otros países con similar propósito–, se desarrolló en Venezuela en el año 2004. Se concibió como la primera exploración de la *cultura científica* en el país, entendida ésta como una realidad identificable en la convergencia de tres corrientes de análisis que en el pasado solían verse como separadas y diferentes, es decir, los estudios de percepción pública de la ciencia y la tecnología, los estudios de la cultura científica, y los estudios de participación ciudadana. Este primer trabajo, tutelado por el organismo rector de las

⁷ Se trata de una primera encuesta realizada por teléfono –y a escala nacional– entre mayo y agosto de 2003. Se trató del trabajo: *Percepción de la biotecnología moderna en Venezuela. Resultados de una encuesta flash*, cuyas autoras fueron María F. Malacarne y Claret Michelangeli, investigadoras del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) y de la Facultad de Agronomía-UCV, respectivamente.

⁸ Este trabajo se hizo en la región Capital con relación a la nueva biotecnología, es decir, lo que es conocido como la biotecnología de tercera generación. Fue un estudio comparado, para lo cual se recurrió a tres tipos de actores: público en general, organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas al tema, y representantes de ministerios públicos involucrados en el control y fiscalización de los organismos modificados genéticamente (OMG) –Malacarne, 2004. Ambos estudios se orientaron fundamentalmente hacia el tema de la bioseguridad, aspecto muy ligado al desarrollo de la biotecnología, dadas las características de riesgo que envuelve el desarrollo de esta tecnología.

políticas sobre ciencia y tecnología de Venezuela, se desarrolló en consonancia con los estudios equivalentes –a escala regional en América Latina– realizados por otros países participantes en la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT) y la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI (Cruces y Vessuri, 2004).

Este tipo de estudio de percepciones públicas de la ciencia y la tecnología, como se sabe, se corresponde con uno de los capítulos importantes de los ya comunes informes nacionales y/o regionales de indicadores de ciencia, tecnología e innovación –desarrollados desde los organismos públicos y oficinas de gobierno– cual es la producción de indicadores de percepción pública y “cultura científica”.

De otra parte, se les concibe como un paso más en ese camino de construcción de una *batería de indicadores nacionales* basados en un concepto complejo de “cultura científica” que sirva no sólo para medir los avances en la educación formal de la ciudadanía –en términos de su alfabetización científica–, sino también para evaluar los avances en las capacidades de negociación humana y social, a medida que el cuerpo social comprenda mejor la naturaleza contingente de la constitución social y técnica de las tecnologías, y haya más espacio para ampliar la agenda que se orienta a un diseño y política tecnológica más democrática (Cruces y Vessuri, 2004).⁹

Los instrumentos de ley relativos a la ciencia, tecnología e innovación –incluida la Constitución Bolivariana de Venezuela, en su artículo 110–, son bastante explícitos al reconocer estos instrumentos como de importancia capital para la sociedad venezolana. El preámbulo de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología contempla la definición de políticas e instrumentos para –entre otras acciones– la promoción y estímulo de la *apropiación*

⁹ José M. Cruces y Hebe Vessuri.. *Ciencia y tecnología. Venezolanos participan y opinan*. Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, Cultura Científica y Participación Ciudadana. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), Caracas, 2004.

social del conocimiento como una de las bases para impulsar el desarrollo nacional.¹⁰ De otra parte, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2005-2030, se propone, entre otros objetivos, “la transformación de la cultura científica y tecnológica, por un nuevo modelo que incorpora elementos acoplados al articulado constitucional y al modelo de desarrollo en construcción”, lo cual implica la creación de una nueva ‘cultura científica’ que se expresaría en objetivos estratégicos relativos a la búsqueda de una independencia científica y tecnológica, el desarrollo de una ciencia y tecnología para la inclusión social, y para la formación continua de capacidades nacionales en ciencia y tecnología.¹¹

Desde luego, toda esa visión recogida por leyes, reglamentos y planes de desarrollo en Venezuela –y en cualquier parte del mundo–, responde a las innegables propiedades benéficas que han tenido tanto la ciencia como la tecnología como palancas del desarrollo y como arietes de la construcción de espacios de bienestar. Sin embargo, también es cierto que como instrumentos pueden ser utilizados en contra de –o tienen externalidades lesivas a–, la sociedad o del planeta. Como ejemplos tenemos los muy conocidos hallazgos de la física nuclear y del manejo del genoma de las especies biológicas a través de técnicas de ingeniería genética, por poner sólo dos ejemplos.

Entre los aspectos positivos de la energía nuclear, por ejemplo, se cuenta en primer lugar su uso como fuente básica para la generación de energía eléctrica, entre los cuales se destacan países como Francia, Suecia y Japón, que dependen en un alto porcentaje de esta tecnología para cubrir sus requerimientos energéticos. Por otra parte, es conocido el uso de la tecnología nuclear en procesos industriales de irradiación y en procesos relacionados con los alimentos y la salud. En cuanto a la inge-

¹⁰ Artículo 1 (*Del objeto de esta Ley*). Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. *Gaceta Oficial* N° 38.242; 03-08-2005. Caracas, Venezuela.

¹¹ Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. MCT, Caracas, 2005, pp. 84-85.

niería genética, son notables los avances en la industria farmacéutica, química, remediación ambiental y, desde luego, los avances en agricultura, por sólo mencionar los más visibles.¹²

El lado negativo, o de riesgo, se relaciona con los usos militares. Tal es el caso de la bomba atómica o armas subsidiarias, y asimismo en el caso específico de la biotecnología, puede mencionarse la incertidumbre del posible descontrol que pudiera generarse detrás del manejo genético de especies, incluida la propia especie humana, e incluso el uso de estas tecnologías para la manufactura de armas químicas y biológicas. Esto sin contar los riesgos reales –y actuales– del efecto invernadero, del “hueco” de capa de ozono, de la erosión genética de muchas especies productivas, así como de la erosión física de muchos suelos de vocación agrícola en el mundo, riesgos que responden sin duda al manejo de tecnologías de base empírica o científica.

De modo que en medio de la esperanza que trae la llamada “sociedad del conocimiento” se expresa una suerte de contraparte que es la “sociedad del riesgo”, donde las consecuencias colaterales del conocimiento y la tecnología son legítimamente puestas bajo escrutinio de la sociedad (López Cerezo y Cámara Hurtado, 2004). Ambas espacios de la dinámica del conocimiento son objeto de atención de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en tanto temas que están bajo el escrutinio de la sociedad (Carullo, 2002). De igual modo, tanto el impacto positivo como los aspectos de riesgo de la ciencia y la tecnología son motivo de preocupación de todos los gobiernos de las distintas naciones, razón por la que se han interesado en los

¹² En cuanto se refiere al papel de la biotecnología en la agricultura, es destacable el hecho de que en 2006 la superficie total de variedades transgénicas cultivadas continuó aumentando a una tasa de 13% (12 millones de ha), alcanzando 102 millones de hectáreas a escala mundial. En este mismo año el número de países que sembraron estas variedades fue de 22, de los cuales 11 corresponden a países industrializados y 11 países en vías de desarrollo. Precisamente, el país con mayor superficie de cultivos transgénicos es EE UU, con 4,8 millones de hectáreas, seguido de India, con 2,5 millones, y Brasil, con 2,1 millones. En: James Clive (2006). Situación global de los cultivos transgénicos comercializados. International Service for de Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA). Brief 35.

estudios de percepción pública de la ciencia y la tecnología, en el contexto aún mayor de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS).

Un ejemplo de este tipo de estudios es el relativo al posible impacto y riesgos en la sociedad del desarrollo de la nanotecnología, una novísima tecnología que supone la utilización de material a escala submicroscópica.¹³ Estos estudios se emparentan con los que tradicionalmente se han venido haciendo con relación a la percepción que el público tiene acerca de los organismos modificados genéticamente (OMG). En este orden de ideas, Macoubrie (2006) realizó un estudio percepción acerca del interés de los ciudadanos por el desarrollo de la nanotecnología. En este trabajo se indaga sobre la percepción que acerca de este tema tienen ciudadanos informados y asimismo el relativo a las bases que subyacen al interés que tienen en torno a este tema. Se analiza en específico el interés que el público tendría con relación a cuatro aplicaciones proyectadas de la nanotecnología. El estudio revela, de una parte, una baja confianza en el manejo que el gobierno haría sobre los riesgos que habrían detrás del desarrollo de esta tecnología (usos médicos e industriales, etc.) y, de otra, una gran expectativa acerca del impacto que significaría una tecnología de características tan innovadoras.

¹³ El 29 de diciembre de 1959 el físico estadounidense Richard Feynman dio una conferencia ante la American Physical Society, titulada “Hay mucho sitio en lo más bajo”. En aquella conferencia, Feynman trató sobre los beneficios que supondría para la sociedad el que fuéramos capaces de manipular la materia y fabricar artefactos con una precisión de unos pocos átomos, lo que corresponde a una dimensión de 1 nm, aproximadamente. Feynman pronosticó correctamente, por ejemplo, el impacto que tendría la miniaturización sobre las capacidades de los ordenadores electrónicos; también predijo el desarrollo de los métodos que se emplean en la actualidad para fabricar circuitos integrados, y la aparición de técnicas para trazar figuras extremadamente finas mediante haces de electrones. Incluso planteó la posibilidad de producir máquinas a escala molecular, que nos permitirían manipular moléculas. Cuarenta años después de aquella conferencia, los expertos que trabajan en el campo de la nanotecnología están empezando a poner en práctica algunas de las ideas propuestas originalmente por Feynman, y muchas más que no se previeron entonces. Tomado de Encarta © 1993-2003 Microsoft Corporation.

Otro ejemplo de este tipo de estudio es el realizado acerca de la percepción de público *experto* y *no experto* acerca del riesgo que significaría el desarrollo de la biotecnología (Savadori y otros, 2004). Ante la consideración de las aplicaciones biotecnológicas ambos grupos tienen posiciones distintas; mientras los no expertos consideran que todas las aplicaciones biotecnológicas son riesgosas, a los expertos les parece que éstas no tienen tantos peligros como se afirma. Sin embargo, ambos grupos perciben que las aplicaciones en alimentos son más riesgosas que las utilizadas para producir medicamentos.

Un estudio más específico fue el relativo a la percepción que los niños poseen acerca de los científicos (Buldu, 2006). En este trabajo se demuestra que los niños poseen una visión estereotipada de los científicos y que dicha visión no necesariamente influye en el concepto que sobre la ciencia expresaron. Este estudio se realizó con niños de edades comprendidas entre 5 y 8 años.

Lo significativo es que cada vez se están haciendo más estudios acerca de la percepción del público sobre la ciencia y la tecnología, como una expresión del interés que los distintos gobiernos están poniendo en que las políticas públicas estén permeadas por la influencia de las comunidades.

Actitudes hacia la ciencia y la tecnología

Uno de los aspectos que más llama la atención de la *Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia* (2004) es la relativa “invisibilidad” (para el venezolano común) de la ciencia y la tecnología que se hace en el país. Desde luego, es preciso mencionar previamente que más del 80% de los encuestados admiten que la investigación que se realiza en el país es útil, lo cual revelaría que existe una predisposición favorable a la investigación nacional y a los posibles beneficios que ésta, en sí misma, pudiera representar para Venezuela.

Empero, cuando se indaga acerca de los hallazgos o descubrimientos importantes realizados por investigadores venezolanos, 75% dice no recordar ninguno. Más aún, del componente que dice recordarlos (25%), el 43% lo relaciona con el tema de la salud (aunque algunas respuestas no necesariamente vinculadas a Venezuela). El resto refiere temas diversos, muchos de ellos relacionados con cultura general, presentada básicamente en la TV. Llama la atención, de igual modo, que quienes responden mayormente son aquellos encuestados con mayor nivel educativo, lo cual parece indicar que quienes tienen un nivel educativo menor se abstuvieron de responder.

Cuando la pregunta se orienta al conocimiento o recuerdo que tienen acerca del nombre de algunos científicos venezolanos notables, 9% dice no conocer ninguno. Empero, del 9% que dice conocerlos, sólo menciona a uno de los activos; el resto de los mencionados fueron médicos (ya desaparecidos) con una significativa participación en la promoción de la salud en el país. Ello parece indicar, de un lado, que de la comunidad científica venezolana sólo se identifica el sector que se dedica a la medicina, y de otro, que aquel sector ajeno a este tema prácticamente no existe para el común de los venezolanos. Se evidencia una vez más la importancia que tiene el tema de la salud y la profesión de médico en el imaginario de las sociedades; se asocia al médico y a la medicina como profesionales y campo de la ciencia, por excelencia. Este hecho tiene mucho de tradición en la “cultura” de los pueblos.

Sin embargo –y por ejemplo–, en cuanto a la confianza en la ciencia y la tecnología, no hay dudas de que existe una gran esperanza en éstas como palanca de apoyo al desarrollo nacional. Esto pudo observarse tanto en la I como en la II Encuesta Nacional (MCT, 2004; 2006). Entre ambas encuestas, si bien hay grados de similitud ante preguntas similares, existen leves diferencias que apuntan a una mayor confianza en la CyT. Aunque dos años son muy pocos para establecer diferencias, es

posible que el impulso que el gobierno nacional ha venido dando a la CyT tengan alguna influencia sobre este leve crecimiento de la esperanza.

Pero, con relación específica a la actitud de confianza frente a la CyT, también en otros países de América Latina se observa un comportamiento similar. Según la encuesta de la RICYT/OEI (2003) –para Argentina, Brasil, España y Uruguay– e igualmente la del SECYT (Argentina, 2003) para los mismos indicadores de actitudes, estos resultados fueron muy similares a los obtenidos en Venezuela (Polino y otros, 2004).¹⁴

El 70% (2004) y el 76% (2006) de los entrevistados en Venezuela está de acuerdo en que gracias a la CyT habrá más oportunidades para las futuras generaciones; de igual modo, el 63% y 70% de los entrevistados, respectivamente, coincide en que el avance de la CyT mejora la calidad de vida. Por su parte, en las encuestas de RICYT y SECYT (2003), el 72% de los entrevistados coincide en señalar que el desarrollo de la CyT es el principal motivo para que mejore la vida en sociedad.

Estos autores afirman (ibidem) que estas apreciaciones coinciden con el tipo de valoraciones que otros estudios de percepción pública de la ciencia también destacan, y que aunque se observan diferencias entre los países, en términos generales predominan las actitudes positivas. Así, el Informe de la National Science Foundation (NSF, 2004) refleja la comparación entre EE UU y la UE (2001), e indica que la mayoría de los estadounidenses (86%) y de los europeos (71%) piensan que la CyT están haciendo sus vidas más saludables, fáciles y confortables.

Asimismo, estos autores se pasean por otras experiencias con encuestas similares (México, 2003; Nueva Zelanda, 2002; Colombia, 1994; Panamá, 2001). En todos estos países la población refleja que la CyT mejorarían su salud y calidad de vida.

¹⁴ En Carmelo Polino, Leonardo Vaccarezza y María E. Fazio (2004). Indicadores de percepción pública de la ciencia. Aplicación de la experiencia RICYT/OEI en la Encuesta Nacional de Argentina y comparación internacional. Mimeo, REDES, Argentina.

De otra parte, cuando de actitudes de cuidado (precautorias) se trata, en las encuestas venezolanas (MCT, 2004, 2006), el 46% y 47% de los entrevistados, respectivamente, opinan que la ciencia llevará a la deshumanización de la vida; asimismo, 45% y 48% opinan que los investigadores científicos pueden ser peligrosos. Es decir, existe una proporción de personas que tienen una visión negativa, y ello es similar en otras latitudes. En cuanto se refiere a las encuestas latinoamericanas mencionadas, casi un tercio de los entrevistados en Argentina (SECYT, 2003) cree que la ciencia produce problemas para la humanidad; por su parte, 37% de los encuestados por RICYT (2003) perciben que la ciencia y la tecnología traen problemas para la sociedad.

Sin embargo, la preocupación promedio, cuando se analiza las diferentes opiniones que consideran sus niveles educativos, es casi similar en cada uno de estos grupos, es decir, el temor de la población a los riesgos implícitos en algunos de los productos de la ciencia y la tecnología coincide de modo general. Seguramente, las experiencias de las guerras, los impactos ambientales del proceso de industrialización, o los temores que hay detrás de los experimentos de la genómica, entre otros casos, estén presentes –básicamente en los más informados– al momento de opinar.

Percepciones propias de los grupos nodales y público en general

A título de ejemplo, y en lo que respecta a consultados más vinculados al hacer científico y tecnológico (grupos nodales), resulta significativamente notoria la opinión que reflejan los componentes de estos grupos con relación a las bondades de la ciencia y la tecnología. Así, 87% (promedio) de los encuestados de estos grupos considera que la ciencia y la tecnología aumentarán las oportunidades para las futuras generaciones. De otra parte,

79% considera que el avance de la ciencia y la tecnología mejora la calidad de vida.

Asimismo, las visiones precautorias de este grupo son menores, relativamente, a las del público en general de 2006 e, incluso, a los de 2004. Esta situación puede estar asociada a la composición de estos grupos, los cuales, especialmente en lo que se refiere a los funcionarios de la Misión Ciencia, los profesores y estudiantes, y del sector productivo público. Hay una respuesta, en medio de esta serie de afirmaciones, que parece denotar un mayor acento reflexivo o conocimiento sobre el tema; se refiere a la consideración de la afirmación acerca de que si se aplicara la más moderna tecnología, nuestra economía podría volverse más competitiva. Los *grupos nodales* dan 62% de apoyo a esta afirmación, mientras que el *público general* le asigna 7%. ¿Suponen los representantes de los grupos nodales (en promedio) que no basta sólo la tecnología moderna para lograr ese cometido? De ser así, parece existir una reflexión más allá de lo ligero que pudiera darse en una respuesta directa y simple a este planteamiento. No obstante, y en síntesis, parece evidente que estos componentes nodales tienen una mayor confianza en la ciencia y en sus hacedores, respecto al público en general, por lo cual, análisis previo aparte, resulta muy importante ahondar en las respuestas de estos grupos para intentar determinar las tendencias de los distintos componentes de la sociedad respecto a la ciencia y la tecnología.

Las razones que estarían detrás de la “invisibilidad”

Este ejercicio lo hacemos desde la información obtenida mediante la primera encuesta, no obstante, podría ser extensiva a la segunda toda vez que existe una marcada similitud, dado el poco espacio de tiempo entre ellas. Precisamente, con el paso del tiempo esta situación debería cambiar con base en las políti-

cas de alfabetización y popularización de la ciencia y la tecnología. Tal es el esfuerzo que hace el gobierno nacional.

Es cierto, esta encuesta refleja valores relativos y obedece a un público que no necesariamente debe estar totalmente informado acerca del hacer científico y tecnológico nacional. Incluso, en sociedades como las de los países industrializados se consiguen enormes vacíos de información, lo cual refleja que la actividad científica y tecnológica, por diversas razones, se mantiene alejada del gran público. Empero hay un interés creciente, tanto de los respectivos gobiernos como de la comunidad científica porque al público se le “alfabetece” respecto a estos temas. Se mantiene la idea de que un público más “culto” en temas científicos y tecnológicos, podrá tener mayor influencia en las políticas de desarrollo y de “cooperación” de estos cuerpos de conocimientos. En cuanto a Venezuela se refiere, las razones posibles que estarían detrás de este comportamiento, se vincularían básicamente a:

1. **Poca tradición científica.** Por diversas razones, uno de los países de Iberoamérica en donde la actividad científica comienza relativamente tarde, es Venezuela. Si bien hubo intentos por vincular esta actividad a problemas de la sociedad de entonces, especialmente la salud y la agricultura, específicamente durante los últimos años de siglo XIX, en la práctica no fue posible. Éste fue un primer momento que se vincula a la presencia de individualidades básicamente formadas bajo influencia europea. Las eventualidades políticas de entonces impiden la concreción y expresión de las ideas de estos primeros hombres. Un segundo momento se inicia cien años después de creada la República, en la década de los años treinta del siglo XX. Pero no será sino hasta los años cincuenta cuando en la práctica se conforma lo que hoy llamamos la “comunidad científica” venezolana (Vessuri, 1983). De modo que la

tradición científica venezolana es, por un lado, relativamente reciente, y por el otro, considerablemente desvinculada del hecho social.

2. **Poca importancia a la divulgación de la CyT.** En Venezuela el tema de la divulgación científica es relativamente nuevo. Se inicia en forma tras la iniciativa de un periodista en particular, quien crea una columna denominada “la ciencia amena” en un diario de cobertura nacional. A partir de esa experiencia se logra introducir el interés tanto en otros medios (impresos o radioeléctricos) como en la formación de los periodistas. Empero, la práctica no ha sido lo significativamente deseable y si bien se mantiene algunas ventanas de comunicación, éstas aún tienen limitaciones. Sin embargo, el mayor impacto se recibe a través de la TV, generalmente a través de empresas por cable, o nacionales con programación importada. De modo que la información sobre temas científicos no es diversa ni uniforme en los distintos estratos debido al acceso a los medios.
3. **Niveles educativos y tipo de educación de la población venezolana.** Hasta hace bien poco los niveles de exclusión de la población venezolana a la educación era mucho mayor que ahora; si a esto se agregan los altos niveles de deserción escolar, la cobertura educativa nacional era muy irregular. De otra parte, la tradición de educación en asuntos científicos es más bien lo eventual, de modo que la población tiene, en general, poca información y formación básica y de calidad para las ciencias. Seguramente, la tradición escolástica de origen hispánico (visión aristotélica durante la Conquista), tenga mucha vinculación con la práctica que se realiza corrientemente.

4. **Concentración de la población venezolana.** La población venezolana, históricamente, se ha venido concentrando en la región centro-norte del país. Ello ha sido impulsado durante los últimos cincuenta años por la industrialización petrolera, y ha generado como una consecuencia directa una notable concentración de las principales instituciones en o cerca de las grandes aglomeraciones de población. Empero, la encuesta se hizo de manera homogénea, incluso en ciudades o centros en donde no necesariamente existen organismos de investigación. De modo que es posible que algún desconocimiento se vincule a este hecho.

El análisis de la encuesta

Todas las encuestas de PPC, internacionalmente, tienen aspectos comunes al hecho científico y tecnológico universal; y específicos, relativos a cada circunstancia o interés nacional por estos temas. De este modo, en lo fundamental son instrumentos comparables de país a país. Es el caso de los ejemplos que se han mostrado en la sección anterior.

La I y II Encuestas Nacionales de PPC tienen aspectos generales y específicos; la II, con relación a la primera, posee diferencias que expresan el interés del organismo público que las promueven (MCT). La segunda encuesta, sin duda, es más completa y así lo serán las próximas. Ésta, aparte de indagar acerca de una mayor cantidad de *ítems* de interés institucional, introduce un espacio nuevo para la indagación sectorial con base en comunidades de acción específica (grupos nodales). La información de estos grupos va a resultar clave toda vez que aporta la visión específica de sectores que resultan de interés y sobre los cuales habrán de ponerse acciones específicas en cuanto a políticas de alfabetización o establecimiento de medidas alusivas al diálogo de saberes.

En este sentido, el análisis debería, fundamentalmente, apuntar a:

1. Conocer la información y tendencias acerca de las actitudes, intereses y posiciones frente al hecho científico y tecnológico nacional para el año 2006.
2. Comparar las respuestas a los distintos ítems entre la I y II Encuestas Nacionales.
3. Conocer las actitudes e intereses de los distintos grupos nodales (en grupo e individualmente) y su relación comparativa con los resultados del público en general.
4. Conocer los componentes específicos y generales de las nuevas áreas de interés para el MCT, en función de evaluar las tendencias o estados e índices de resultados de las acciones que ha venido emprendiendo.
5. Determinar los diferentes indicadores por secciones de interés.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

La segunda Encuesta de Percepción Pública se concibió de acuerdo con los siguientes objetivos de investigación:

1. Contribuir con la generación de indicadores cuali-cuantitativos para la toma de decisiones institucionales y la construcción de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, sujetas de ser incorporadas en los sistemas de información e indicadores para el seguimiento de políticas públicas.
2. Establecer los parámetros de comparación con los resultados obtenidos de la I Encuesta de Percepción Pública de la CyT con la finalidad de precisar los indicadores requeridos para evaluar la política pública contemplada en el Plan Nacional.
3. Precisar la opinión o percepción de grupos estratégicos de importancia para el MCT.

En el marco de esos objetivos, la empresa encuestadora Emevenca diseñó un instrumento de medición sustentado en los siguientes ítems:

- Imaginario social sobre ciencia y tecnología en Venezuela.
- Visión de la ciencia y la tecnología.
- Procesos de comunicación social de la ciencia: interés, percepción, actitudes.

- Participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología.
- Visión del papel del Estado en la promoción de la ciencia y la tecnología.
- Opinión sobre los programas e iniciativas orientadas a promover el desarrollo científico tecnológico.
- Hábitos sobre recursos informáticos y su utilización.

Para la selección de la muestra se tomaron como referencia los parámetros técnicos que guiaron la realización de la I Encuesta, a efectos de mantener el esquema básico de la investigación y realizar las comparaciones correspondientes, es decir:

Universo	Población inscrita en el Registro Electoral Permanente
Muestra	800 personas con 18 años o más representativas de la población adulta del país
Distribución	Los estados más poblados del país que agrupan el 80% de la población
Estratificación	Por edad y sexo
Confiabilidad	95% y margen de error 3,45%

Se observa, a diferencia de la I Encuesta, que la muestra es de 800 personas en lugar de 853; sin embargo, la II Encuesta tiene como particularidad hacer una exploración dentro de “públicos especiales”, que fueron denominados *grupos nodales*, con un total de 183 personas entrevistadas.

Los grupos nodales se definen, en esta oportunidad, como actores estratégicos de la política científico-tecnológica venezolana que tienen especial incidencia en su formulación, ejecución y seguimiento. Estos grupos corresponden a:

Denominación por sectores	Total
Productivo público	25
Comunidad	49
Gobierno	32
Educativo (profesores y estudiantes)	30
Funcionarios de Misión Ciencia	27
Comunidades indígenas	20
Total	183

El objetivo de explorar los indicadores de percepción pública, cultura científica y participación ciudadana en estos grupos especiales, se introduce como elemento metodológico novedoso para nutrir futuras investigaciones cualitativas que pueden contribuir con mejorar el instrumento para las encuestas de percepción y afinar los indicadores respectivos.

Es importante aclarar que la escogencia de cada grupo nodal se hizo bajo la modalidad de muestra intencional, es decir, se escogieron grupos de personas ya conocidas y disponibles en las bases de datos del MCT, que pudieran expresar opiniones sobre cómo se ha venido ejecutando la política pública de ciencia, tecnología e innovación, dados sus conocimientos y contacto directo con programas del MCT.

En ese sentido, la consulta a dichos actores se realizó desde la lógica del sondeo o estudio exploratorio de mercado, para evaluar cuáles eran sus apreciaciones y conocimientos específicos sobre ciertos temas de la política pública de ciencia, tecnología e innovación en la que estuviesen involucrados en calidad de beneficiarios (clientes) o tomadores de decisiones. Por lo tanto, no son opiniones representativas de cada perfil de actor respecto a la totalidad de sus universos respectivos y a la totalidad de todos los consultados.

En lo que respecta al diseño del instrumento para la II Encuesta, se consideraron como conceptos básicos los desarrollados en la I Encuesta (Vessuri y Cruces, 2005:17-36).

En función de esos conceptos se ubicaron las preguntas específicas correspondientes a las realizadas en la I Encuesta para elaborar las comparaciones con los resultados de la II Encuesta y luego con los grupos nodales. Los ítems generales del instrumento se enmarcan en los siguientes aspectos:

- Áreas de interés
- Áreas de información
- CyT en la TV
- CyT en el periódico
- Divulgación científica
- Respeto a las ocupaciones
- Calidad científica de las ramas del saber
- Percepciones asociadas a la ciencia
- Productos transgénicos
- Genética humana
- Desempleo
- Instituciones de ciencia
- Programas de ciencia
- Investigación en Venezuela
- Inversiones en la investigación
- Acceso a Internet

La incorporación de nuevas preguntas en la II Encuesta, de acuerdo con las nuevas necesidades de evaluación de la política pública, fueron:

- ¿Qué tan informado está sobre integración CyT de Venezuela con el Mercosur?
- ¿Qué efectos estima usted tendrá esta integración?

- ¿Ha solicitado servicios de algún científico o tecnólogo para solventar algún problema de su experticia? ¿En cuál área?
- ¿Conoce usted las políticas públicas respecto al sector de ciencia, tecnología e innovación vigentes? Nombre alguna.
- ¿Conoce usted o ha oído hablar del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación?
- ¿Cuáles programas de ciencia, tecnología e innovación desearía usted que desarrollara el MCT para mejorar su calidad de vida?
- ¿El desarrollo científico y tecnológico debería estar al servicio de...?
- ¿Cree usted que el gobierno nacional consulta a científicos e ingenieros nacionales para tomar decisiones económicas?
- ¿Cree usted que el gobierno consulta a científicos e ingenieros nacionales para tomar decisiones en el área de salud?
- ¿Cree usted que el gobierno consulta a científicos e ingenieros nacionales para tomar decisiones ambientales?
- ¿Cree usted que el gobierno consulta a científicos e ingenieros nacionales para tomar decisiones en la construcción de infraestructura?
- ¿Cree usted que el gobierno consulta a científicos e ingenieros nacionales para tomar decisiones en materia industrial?
- ¿Cree usted que el gobierno consulta a científicos e ingenieros nacionales para tomar decisiones en lo social?
- ¿Qué entiende usted por ciencia y tecnología?
- La ciencia y la tecnología tienen como objetivo central el control de:
 - La realidad
 - Los fenómenos naturales

- La continua transformación de la energía
- El cambio

De acuerdo con estos ítems, a continuación se pueden detallar los resultados generales y los específicos de grupos nodales.

3. SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL DE PERCEPCION PUBLICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN VENEZUELA

3.1. Análisis general comparado 2004-2006

3.1.1. Imaginario social sobre ciencia y tecnología en Venezuela

3.1.1.1. Lo que se entiende por ciencia y tecnología

La ciencia y la tecnología como vías para alcanzar mejores condiciones de calidad de vida normalmente se asocia a la posibilidad de acceder a avances científicos y tecnológicos que permiten mejorar, por ejemplo, la salud. En la primera encuesta la interrogante central era explorar las percepciones en torno a lo que es científico, sus riesgos y ventajas. Sin embargo, no se formuló una pregunta explícita sobre lo que se entiende por ciencia y tecnología. En la segunda encuesta se incorpora esta pregunta, precisando básicamente tres opciones, es decir, si se entiende como un servicio, como un bien o como una herramienta, entre otras interpretaciones (véase gráfico 1).

Al respecto es significativo el hecho de que un porcentaje importante de los encuestados (44%) tiene una imagen de ciencia y tecnología como *herramienta*; o, lo que es lo mismo, se le entiende desde una imagen utilitaria e instrumental en términos de lo que ésta pueda servir para resolver problemas concretos. Por otro lado, 29% de los encuestados la asoció con un *bien*, mientras que 26% la asocia con un *servicio*. De modo que poco menos de la mitad de los encuestados espera que la CyT le sea

útil a la sociedad o al país como instrumento o palanca del desarrollo, lo cual la vincula a la visión tradicional que se ha popularizado.

Gráfico 1

¿Qué entiende usted por ciencia y tecnología?

La imagen de *bien* podría asociarse a “mercancía”, lo cual es una visión más reciente que, a su vez, se asocia con la «economía del conocimiento», contexto en el que, éste, el conocimiento que emergería de los esfuerzos científico-tecnológicos, adquiere un valor “mercadeable”. De igual modo, la visión de *servicio* también es de cuño reciente; empero, si bien implicaría un carácter instrumental, se la considera desvinculada del hecho social toda vez que “servicio” implicaría un hecho externo, suerte de *outsourcing* social.

Finalmente, existe una última pregunta realizada sólo el año 2006, que permite acercarse a las probables razones por las que el público tiene más confianza que temor a la investigación científica tecnológica. Esto es la imagen que tienen sobre el objetivo de la ciencia y la tecnología en el control de factores que

inciden en las ventajas o desventajas de la ciencia y la tecnología sobre la vida humana: control de la realidad, de los fenómenos naturales, del ser humano, de la continua transformación de la energía o del cambio.

Gráfico 2

El objetivo de la ciencia y la tecnología es el control de...

Asimismo, y en este orden de ideas, se indagó acerca de la imagen de utilidad y confianza en la ciencia y tecnología que tendrían los venezolanos. Las variables que se consideran para este ejercicio son las mismas ya utilizadas para la primera encuesta de 2004, las cuales buscan ahondar en la imagen que la gente común tiene de este instrumento de desarrollo. En el gráfico 2 se observa que 39% de los encuestados considera que el objetivo fundamental de la ciencia y la tecnología es el *control y la producción de cambios*, seguido de 21% que considera que es el *control de la realidad*, quedando detrás los otros factores que,

justamente, pueden ser los que mayormente se asocian al riesgo como son el *control de la naturaleza*, el *control del ser humano* y de la *energía*.

3.1.1.2. Imagen de utilidad y confianza en la ciencia y tecnología

En esta oportunidad se indagó nuevamente, de modo general y específico, sobre la impresión que el público general posee sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, cómo la percibe respecto al país, del impacto sobre el bienestar propio y de la gente, acerca de los riesgos que pudiera entrañar, o el impacto sobre el desarrollo nacional, etc. Las respuestas son relativamente similares, aunque con un leve cambio o mayor impacto en 2006 (véase gráfico 3).

Gráfico 3

¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?

En esta oportunidad, como en la anterior, haremos un análisis para cada una de las respuestas, y en algunos casos lo haremos desde la perspectiva de los niveles educativos.

Se observa comparativamente que si bien en el año 2004 el público estuvo bastante de acuerdo con la afirmación de que la ciencia y la tecnología ofrecen más oportunidades para las futuras generaciones, en el año 2006 hubo un aumento significativo en esa apreciación. La abundante información que hoy día se obtiene sobre las posibilidades que ofrece la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, parece influir en la percepción en torno a que la ciencia y la tecnología son recursos importantes para acceder a nuevas oportunidades de desarrollo. De seguida haremos un análisis sobre cada una de los ítems.

El avance de la ciencia y tecnología es la principal causa de la mejora en la calidad de vida de la humanidad

Nuevamente, la esperanza de mejorar la calidad de vida, de modo global, se cifra en un desarrollo científico y tecnológico. Los niveles educativos responden, igualmente, de modo equitativo en relación con este hecho. En el gráfico 3 puede observarse que desde todos los niveles hay respuestas positivas, lo cual indica que la información sobre este tema, o la sensación de apoyo que brinda, es una cuestión que se ha generalizado en todas las capas sociales y ocupacionales de la población.

Empero, hay un aumento de esta confianza en 2006, manifestándose, por ejemplo, en la opción *de acuerdo* (39%) y en la *muy de acuerdo* (31%), lo cual contrasta –para 2004– con 31% y 32%, respectivamente. De otra parte, la opción *ni de acuerdo ni en desacuerdo* bajó ostensiblemente en 2006 (18%) respecto al 26% en 2004, otra muestra del aumento de la sensación de confianza en la CyT

Gráfico 4

Cuando se observan las respuestas, en consonancia con los niveles educativos (gráfico 4), vemos que la gran mayoría está de acuerdo y muy de acuerdo con los efectos del desarrollo CyT sobre el mejoramiento de la calidad de vida. Sobresale, no obstante, el nivel de primaria, siendo muy similares el resto de los niveles. Vale decir, la sensación de apoyo de la ciencia y tecnología es un hecho global y todos parecen estar de acuerdo.

Gracias a la ciencia y la tecnología habrá más oportunidades para las futuras generaciones

De igual modo, no parecen existir dudas, en general, con relación a que la CyT coadyuvará el mejoramiento de las condiciones para las futuras generaciones. Esta confianza aumenta significativamente respecto a 2004. Incluso, quienes dudaban en 2004 (21%), disminuyeron en 2006 a 16% (véase gráfico 3).

Nuevamente, quienes están *de acuerdo* con esta afirmación se reparten casi equitativamente, con un leve sesgo hacia los niveles de mayor grado educativo. Entre los que están *muy de acuerdo* sobresalen primaria completa e incompleta con 46% y 56%, respectivamente. Los que se mantienen *en desacuerdo* se ubican prioritariamente, aunque con baja significación, en los niveles medios (TSU incompleta y completa) –véase cuadro 1 y gráfico 5.

Gráfico 5

Aplicar la más moderna tecnología es un factor importante para el desarrollo de una economía social y productiva

Sin duda, el espectro de respuestas a esta afirmación refleja, en 2006, una gran confianza a la tecnología como base para un desarrollo económico y productivo de base social, y en comparación con 2004, que aún siendo alta (69%) se quedó por debajo del 77% de 2006 (gráfico 3). Esta cifra –representada en

quienes se sesgan hacia *estar de acuerdo* y *muy de acuerdo*— pertenece de modo casi equitativo a todos los niveles educativos, con una ligera tendencia a los grupos de mejor formación educativa (véase gráfico 6). Quienes manifiestan *no estar de acuerdo* o *muy en desacuerdo*, por su parte, apenas llegan, sumados, a 6%; de éstos, el grupo de TSU incompleto llega a 10%, siendo el máximo valor de entre todos los niveles.

Gráfico 6

Dado el espectro equitativo de respuestas, entre todos los niveles educativos, pareciera que existe un nivel global de información nacional acerca de la importancia que tendría el desarrollo tecnológico moderno para el logro, a su vez, del desarrollo de una economía social y productiva. Durante los últimos años, es cierto, en Venezuela se viene hablando con vigor en la promoción de este tipo de economía, insistiéndose en la creación o innovación en las empresas de producción social, asunto

del que antes no se tenía ningún tipo de información, al menos de tipo general en la población.

Por otro lado, en 2006 se tiene menos confianza en la afirmación de que la automatización de la industria crearía más puestos de trabajo (40% en 2006 a 43% en 2004); es decir, se piensa que, en efecto, el uso de computadoras o la automatización de la industria reduciría los puestos de trabajo. Pero también la duda aumentó, considerando que quienes *no están de acuerdo ni en desacuerdo* tienen mayor presencia en esta oportunidad (26% en 2004, 30% en 2006). Quienes están *en desacuerdo* con la afirmación (33%) se reparten por todo el espectro educativo; igual que quienes están *de acuerdo*, pero en mayor número (34%). Es significativo el hecho de que si bien hay un mayor número *en desacuerdo* con esta afirmación, hay un número significativo de quienes están *de acuerdo*, y más aún, hay un buen número entre quienes dudan o no saben qué decir.

Gráfico 7

Pero curiosamente, quienes están en desacuerdo y paradójicamente de acuerdo, pertenecen al nivel de primaria, es decir, hay una mayor confusión respecto a este aspecto en este segmento.

Solamente aplicando la más moderna tecnología nuestra economía puede volverse más competitiva

Si bien en 2004 los que estaban de acuerdo (globalmente) con esta afirmación alcanzaban 64%, en 2006 este número alcanzó 71% (ver gráfico 3). De otra parte, quienes dudaban de esta afirmación (26% en 2004) bajaron en 2006 a 18%. Asimismo, es notable que quienes están de acuerdo se reparten más o menos equitativamente en todo el espectro de grados educativos (véase gráfico 8). El relativo desacuerdo con esta afirmación se ubica en los niveles educativos bajos y disminuye hacia los de mayor formación.

Gráfico 8

La investigación científica y tecnológica no juega un papel importante en el desarrollo industrial

En 2006 hay un significativo retroceso respecto a quienes afirmaban en 2004 que la investigación no jugaba un papel importante en el desarrollo industrial. Es notorio además, en este caso, que quienes dudan o no están seguros, disminuyeron considerablemente en número para esta nueva encuesta (21% en 2004, 12% en 2006). Es decir, hay mayor seguridad en la respuesta respecto a esta afirmación. De otra parte, 55% del público encuestado en 2006 no está de acuerdo con que la investigación científica no juega un papel importante en el desarrollo industrial, en contraste con 38% que afirmaba lo mismo en 2004.

Gráfico 9

Los entrevistados que están de acuerdo con esta afirmación se sesgan hacia los más bajos niveles educativos (23% primaria

incompleta, 25% secundaria incompleta); por su parte, los que están en desacuerdo se sesgan hacia los más altos niveles educativos (34% universitaria incompleta, 31% universitaria completa). Vale decir, existe mayor confianza en la CyT, en su papel en el proceso de desarrollo industrial (véase gráfico 9).

3.1.1.3. Imagen de la ciencia como fuente de riesgo y oportunidad

Gráfico 10

Ante esta afirmación hay un leve aumento de la sensación de “peligrosidad” de los científicos (48% en 2006 respecto a 45% en 2004; gráfico 3). Pero, asimismo aumentó levemente quienes se abstienen de emitir opinión (*ni de acuerdo, ni en desacuerdo*), 28% en 2006 respecto a 24% en 2004.

Al considerar los grados educativos (gráfico 10), la tendencia es la misma en cuanto que los niveles de más baja formación tienden a ser los que más de acuerdo están con que los científicos pueden ser peligrosos. Desde luego, en este *estar de acuerdo* también se incluye a los que tienen buen nivel educativo, lo cual implica que se tienen temores generales acerca del trabajo de los científicos seguramente con base en la serie de acontecimientos riesgosos transmitidos por los medios, especialmente la TV (guerras, accidentes, historias de ciencia-ficción, etc.). Es decir, existe la sensación de que vivimos en una sociedad cada vez más llena de riesgos, espacio en el que el papel de la ciencia y los científicos es, sin duda, básico.

Gráfico 11

Esta afirmación se vincula con la anterior. En términos globales no hay cambio con relación a 2004. Los cambios pueden observarse más marcadamente en cuanto a que quienes están

muy de acuerdo son precisamente quienes tiene menor nivel educativo, especialmente primaria y secundaria incompletas (en el gráfico aparecen consolidadas). Sin embargo, cuando se trata de la opción *de acuerdo*, el grupo de mayor nivel educativo es el que tiene más importancia, iniciándose desde secundaria completa (31%) hasta universitaria incompleta (25%). Cuando se trata de *muy en desacuerdo* o *en desacuerdo*, los grupos más vinculados a esta opción son los de educación universitaria incompleta y completa (13% y 31%, respectivamente, véase cuadro 2). En este sentido también se mantiene la opinión, lo cual indica la generalidad del criterio sobre el impacto que pudiera tener la tecnología sobre una visión más humana de la vida

La ciencia y la tecnología como instrumentos para la paz

Aunque no es significativa la diferencia con 2004, hay en 2006 un leve aumento del acuerdo con esta afirmación (46% en 2006 y 43% en 2004; véase gráfico 3). Pero seguramente lo que refleja el sentido de esta percepción esté en las respuestas correspondientes a *ni de acuerdo ni en desacuerdo*, es decir, respuestas que reflejarían dudas acerca de la veracidad o no de esta afirmación. Para 2004 fue de 30%, mientras que para 2006 ha sido de 33%. Pero esta duda –si así le llamamos– estuvo repartida (en 2004) más o menos equitativamente en todos los niveles educativos, mientras que para 2006 se sesgó hacia los niveles de mayor formación (36% en secundaria y universitaria completas, respectivamente), y 38% en TSU completa, mientras que la primaria alcanzó en promedio 20%. Estas respuestas (de acuerdo) en general son bajas, lo cual tendrían que ver con las dudas que se cifran en el resultado de los trabajos de los investigadores, los cuales no siempre se vinculan a la vida y a la paz (véase cuadro 3).

En síntesis, se observa comparativamente que si bien el año 2004 el público estuvo bastante de acuerdo con la afirmación

acerca de que la ciencia y la tecnología ofrecen más oportunidades para las futuras generaciones, en el año 2006 hubo un aumento significativo en esa apreciación. La abundante información que hoy día se obtiene sobre las posibilidades que ofrece la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, parece influir en la percepción en torno a que estos instrumentos son recursos importantes para acceder a nuevas oportunidades de desarrollo.

Lo anterior se refuerza al observar los resultados sobre si la más moderna tecnología puede efectivamente volver más competitiva la economía del país. Acá también hubo un aumento importante de la confianza del público a la tecnología como vía para lograr los objetivos económicos del país, exactamente de 64% el año 2004 a 71% el año 2006. Si eso lo complementamos con las respuestas relacionadas con la opinión de si “la ciencia y la tecnología no juegan un papel importante en el desarrollo industrial”, vemos que el público ha ganado más confianza en torno a cómo la aplicación de la ciencia y la tecnología en procesos industriales permite apuntalar el desarrollo nacional. Así, de 40% que opinó el año 2004 en torno a que la ciencia y la tecnología no jugaban un papel importante en la industria, se contrasta con la disminución de esa opinión el año 2006, cuando el porcentaje llegó sólo a 33%, disminución que resulta significativa.

Cuando se indaga acerca del posible impacto que la automatización y uso de computadoras, en la actividad industrial, tendría sobre el mercado laboral, se puede constatar que hay una leve disminución de las personas que piensan que aumentarían los puestos de trabajo; es decir, parece haber aumentado en alguna medida la conciencia de que la automatización tecnológica, en efecto, podría disminuir los puestos de trabajo. De 43% que así lo vieron en 2004, disminuyó a 40% en 2006. Esto podría significar que el público estaría más informado con relación a los efectos negativos que puede generar la automatiza-

ción en la disminución de puestos de trabajo con respecto a los efectos favorables en el aumento de la productividad.

Empero, la percepción del público en torno a los riesgos que implica el uso de ciencia y tecnología en el mercado laboral, no mella su confianza en torno a los aportes de la investigación científico-tecnológica para *el logro de objetivos de paz y para la vida*, ya que si para el año 2004 el 43% de encuestados pensaba que esto era así, para el año 2006 este porcentaje aumentó a 46%. Por otra parte, esa confianza se refuerza con los resultados obtenidos sobre si los avances de la ciencia y tecnología mejoran la calidad de vida, ya que más personas el año 2006 (70%) tienen confianza en que la ciencia y la tecnología mejorarían significativamente su calidad de vida en comparación con 63% del año 2004.

Uno de los elementos más visibles en torno a lo que puede ser el impacto positivo de la tecnología en la calidad de vida de la gente, es precisamente el que tiene que ver con el aporte que ésta genera en el aumento de la productividad de las empresas y cooperativas que se insertan dentro de un modelo de economía social. De acuerdo con los resultados, puede decirse que el público aprecia el rol que puede tener la tecnología para incorporar mejoras en pequeñas y medianas empresas, al observar que su opinión favorable aumentó a 77% el año 2006 respecto al 69% del año 2004.

Resulta interesante analizar los resultados anteriores a la luz de las respuestas en torno a si la ciencia llevará a la deshumanización de la vida y si los investigadores científicos pueden ser peligrosos. Se observa que no hay variaciones importantes de 2004 a 2006 para la primera observación de deshumanización con porcentajes de 46% a 47%, respectivamente, mientras que la opinión en torno a si los científicos pueden ser peligrosos es de 45% en 2004 y de 48% en 2006. Son aumentos relativamente pequeños que pueden estar relacionados con la mayor información del público con respecto a los efectos que pueden gene-

rar determinadas investigaciones en la vida, especialmente aquellas relacionadas con la investigación para la guerra y sus efectos en la vida y el ambiente. Sin embargo, en comparación con los indicadores anteriores, las últimas apreciaciones aún no representan alarmas significativas que pudieran afectar lo que ha sido un aumento importante de la confianza del público hacia la ciencia y la tecnología.

Finalmente, existe una última pregunta realizada sólo el año 2006, que permite acercarse a las probables razones por las que el público tiene más confianza que temor a la investigación científico-tecnológica, esto es, la imagen que tiene sobre el objetivo de la ciencia y la tecnología en el control de los factores que inciden en sus ventajas o desventajas (de la CyT) sobre la vida humana. Es decir, control de la realidad, de los fenómenos naturales, del ser humano, de la continua transformación de la energía o del cambio.

3.1.1.4. La imagen de los científicos y de la actividad científica y tecnológica

La “cientificidad” en las profesiones

¿Qué distingue a la ciencia de otros sistemas de producción de conocimientos? ¿Por qué se considera más fiable? ¿Qué distingue *lo científico* de *lo no científico*? Woolgar (1991) afirma respecto a este punto que lo que distingue a la ciencia es, de un lado sus *resultados*, y de otro su *metodología*. Sin embargo, no hay un acuerdo tácito de orden filosófico acerca de un criterio de demarcación sobre lo que debería entenderse como ciencia. No obstante, en términos prácticos podemos distinguir entre lo que es o no científico, apelando al criterio o principio de verificación que se propuso en los años cincuenta. Pese a que hay críticas a la infalibilidad de este principio, puede ser utilizado como crite-

rio para distinguir una cosa de otra con resultados muy aceptables.

El siguiente ejercicio se propone *demarcar* espacios de cientificidad de determinadas actividades o disciplinas, y asimismo de ocupaciones o profesiones. Así, conocida la percepción del público en torno a su valoración de lo que es la ciencia, sus ventajas y riesgos, es interesante ver qué es lo que se entiende por *científico* respecto a las profesiones y las actividades que se desarrollan en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Una de las preguntas más interesantes de las encuestas de percepción pública para evaluar el conocimiento que tiene el público sobre lo que es científico, es precisamente su apreciación sobre cuáles son las profesiones que consideran más científicas.

En este ejercicio, nuevamente se muestra al público una serie de *oficios* o *disciplinas* y se le pregunta por el grado de cientificidad que pudieran tener; a saber:

Gráfico 12

Grado de *cientificidad* de las distintas disciplinas u oficios

Lo que más se destaca de los resultados del año 2006, comparados con los del año 2004, es que prácticamente se mantienen invariables las percepciones de *cientificidad* de las profesiones (véase gráfico 12). Se muestra un pequeño aumento en la apreciación de la cientificidad de la *economía*, pero en general los resultados son prácticamente iguales, es decir, una valoración alta de la medicina como muy científica y nuevamente una consideración sobre cientificidad de tres áreas que no son profesiones como tal, sino prácticas más cercanas a lo pseudocientífico, como son la *astrología*, la *acupuntura* y la *herbología*.

Sigue llamando la atención que la astrología, por ejemplo, tenga en este contexto una mayor “cientificidad” que la economía, aunque esta última mejorara en su posición respecto a 2004. Es posible que prive la enorme importancia que los medios de comunicación le asignan a la astrología como actividad de entretenimiento –y hasta comercial. En términos de porcentaje, mientras a una actividad como la medicina se le asigna una cientificidad de casi 80%, a la economía se le asigna poco más de 20%.

Los resultados anteriores, sin embargo, se corresponden con lo que deriva de las “profesiones más respetadas” por el público (gráfico 13), y especialmente el aprecio por los médicos, los agricultores y los investigadores.

Grados de respeto por diversas profesiones y ocupaciones

En la siguiente pregunta se aborda nuevamente al público, esta vez para conocer el *grado de respeto* que pudiera tener por algunas profesiones u ocupaciones. Las preguntas son las mismas que en 2004.

Gráfico 13

En el año 2006 destaca una mayor valoración por la profesión de ingeniería y por la actividad que desarrollan los empresarios. Pero, en general, hubo un significativo aumento en la apreciación por todas las ocupaciones y especialmente hubo un aumento en la consideración de los banqueros y empresarios, ocupaciones que para 2004 tenían los más bajos valores de apreciación. De igual modo, la profesión de periodista, aunque experimentó un leve aumento, éste fue el más bajo de todos.

Probablemente, las distintas operaciones y acciones de mejoramiento de la infraestructura desarrolladas durante todo el año 2006, así como el aumento de créditos y apoyo a la creación de nuevas empresas, haya tenido alguna influencia en estos resultados de percepción. También es posible pensar que los discursos y programas públicos como la Misión Ciencia hayan tenido cierto impacto en esa apreciación general del público.

3.1.2. Visión de la ciencia y tecnología en Venezuela

3.1.2.1 Imágenes de la investigación y de los investigadores en Venezuela

El aumento de la confianza en torno a las posibilidades que ofrece la ciencia y la tecnología para el mejoramiento de condiciones y calidad de vida de la población, puede evaluarse en el contexto cultural propio a través del análisis de resultados acerca de cómo los venezolanos y venezolanas perciben la investigación y los investigadores del país. La primera aproximación a este tema es con la pregunta sobre la *utilidad* de lo que se investiga en Venezuela.

En este sentido, no existe una variación importante respecto a los porcentajes de ambos años en torno a las personas que consideran mayoritariamente que la ciencia que se hace en Venezuela es útil; es decir, se nota un muy leve aumento de la percepción, 84% en 2006 respecto a 83% el año 2004, pero igual podemos afirmar que los venezolanos podrían tener una muy buena impresión de la investigación que se realiza en el país.

Gráfico 14

No obstante, e igual que en 2004, a ambos grupos se les preguntó porqué opinaban de este modo, y nuevamente las respuestas fueron muy parecidas. Quienes habían respondido que no era útil (14%) mencionan que no lo es porque sencillamente no se conoce lo que se investiga. Otros argumentan que no se hace casi nada con lo que se investiga. Por su parte, la significativa mayoría de quienes argumentaron que sí era útil, piensan que porque apoya al desarrollo económico; y asimismo, que es útil al desarrollo porque garantiza independencia científico-tecnológica (véase recuadro 1).

Recuadro 1

Menciones		
Por qué NO ES ÚTIL		
	BASE	113
Desinformación		35%
No sé claramente qué se investiga en el país		27%
Falta de aplicación		18%
Casi no se hace nada con lo que se investiga		10%
Otras		4%
Limitaciones		4%
No responde		41%
Por qué SI ES ÚTIL		
	BASE	678
Útil al desarrollo socioeconómico		58%
Mejoras sociales en le país / Desarrollo		34%
Ayuda al desarrollo económico		10%
Mejora la salud / La calida de vida		10%
Útil al desarrollo científico y tecnológico		27%
Independencia científica y tecnologica		4%
Otras		3%
Desarrollo cultural y educativo		2%
No responde		12%

Sin embargo, llama la atención la disminución de quienes consideraron que la investigación venezolana *no es útil*, 17% en 2004, respecto a 14% en 2006. En este orden de ideas sería importante evaluar si ha habido cierto impacto con los contenidos divulgados a través de la Misión Ciencia sobre la utilidad de ciertas investigaciones, especialmente, los contenidos de micros y programas en medios de comunicación.

Acerca de estas preguntas, la actitud de los distintos niveles educativos fue un poco atípico respecto al patrón que más o menos venimos observando. Por ejemplo, quienes responden que la investigación es útil, tienen una actitud homogénea de apoyo desde todos los niveles. De igual manera ocurre, aunque de modo levemente menos homogéneo, con quienes afirman que no es útil.

Hallazgos realizados por investigadores venezolanos

Seguidamente se indaga sobre si recordaban posibles descubrimientos o hallazgos científicos productos del trabajo de nuestros investigadores. El 82% dice no recordar ningún hallazgo o descubrimiento significativo, mientras que 18% sí dice recordarlo. Es de hacer notar que el grupo que dice no recordar, aumentó considerablemente respecto a 2004, es decir, en 2006 hay muchas menos personas que logren recordar algún descubrimiento o hallazgo científico, lo que demuestra un cierto alejamiento de estos temas, de los intereses del común de la gente.

Al grupo que dijo recordar algún o algunos hallazgos se le pregunta de seguida cuáles recuerda. A esto responde con algunos hechos –en orden de importancia– relacionados con la salud, temas de arqueología, tecnologías, petróleo y energía, etc.

En lo relativo a la salud, tema sin duda muy importante para la población, los descubrimientos se asocian con hechos más o menos emblemáticos. Nuevamente, aparece de primero el desarrollo de la *vacuna contra la lepra*, hallazgo muy divulgado hace

algunos años pero que quedó en la mente del venezolano, dada la trascendencia que parecía tener; asimismo, y se verá en la próxima pregunta, el director del equipo descubridor también se hizo famoso para el pueblo llano de Venezuela. Sin embargo, esta vez (2006) no apareció la *vacuna contra el paludismo*, trabajo realizado en Colombia por un eminente investigador, pero que también ha permeado al medio venezolano. Los otros temas (descubrimientos arqueológicos, petróleo y energía, astronomía, etc.) se repiten de igual modo, aunque con menor despliegue de aspectos puntuales.

Gráfico 15

También, el comportamiento de los distintos niveles es parecido al caso anterior, pero esta vez respecto a quienes dicen no recordar hallazgos científicos; en este caso la mayoría de los niveles concuerda en no recordar este tipo de evento. En cuanto

se trata de los que sí recuerdan, hay un leve sesgo de los niveles de mayor formación, a recordar más que los de nivel menor.

Empero, como quiera que hay una evidente carencia de información, es válido preguntarse si realmente están siendo efectivas las políticas comunicacionales del MCT para divulgar contenidos sobre el tema científico-tecnológico en Venezuela. Los resultados de la pregunta en torno a si el público recuerda el nombre de alguno de los científicos venezolanos es bastante reveladora. La pregunta que se hizo fue: ¿Recuerda usted el nombre de algunos científicos venezolanos?

Gráfico 16

Los científicos venezolanos son poco conocidos por el público

Este caso es sorprendente; las respuestas fueron exactamente iguales a 2004. No hubo ninguna variación en este resultado. Los venezolanos en ambas encuestas contestan de manera

abrumadora (91%) que no recuerdan a científico alguno. En ambos casos, quienes sí recuerdan a científicos venezolanos, mencionaron a Humberto Fernández Morán, Jacinto Convit, Luis Razetti y Arnoldo Gabaldón. Todos, excepto el doctor Gabaldón, fueron mencionados como básicos en 2004. Sigue llamando la atención que de los mencionados (todos médicos) sólo el doctor Convit (investigador en el tema de la vacuna de la lepra) permanece vivo, lo cual indicaría, de una parte, que a la ciencia se la asocia directamente con la medicina, y de otra, que el imaginario se nutre de figuras que en alguna medida han sido legendarias en Venezuela. La ciencia vinculada a la botánica, biología, agronomía, física, química, etc., no se asoma por ninguna parte. Este tipo de disciplinas y de científicos se mantienen en un cerrado anonimato.¹⁵

Los niveles educativos de mayor formación escolar tienden a tener un mayor conocimiento (o información), toda vez que recuerdan más nombres de científicos venezolanos.

3.1.2.2. La investigación científica y tecnológica y su papel en el desarrollo nacional

El gobierno consulta poco a sus científicos e ingenieros

Al margen de esto, es interesante observar la percepción que tiene el público en torno a la valoración que el gobierno le otor-

¹⁵ Sería interesante comparar estos resultados con el recuerdo que tienen los venezolanos en torno a figuras deportivas o políticas que se han destacado en el pasado y recientemente, para evaluar hasta qué punto las políticas comunicacionales dirigidas a aumentar el interés en temas científicos y tecnológicos deben centrarse en estrategias que despierten mayor motivación del público. En tal sentido, pareciera que la ciencia y la tecnología son percibidas como un asunto muy serio e inclusive muy aburrido para convertirse en tema de conversación cotidiana como sí lo es la temporada de béisbol y particularmente los juegos Caracas-Magallanes, por lo que el reto en la modificación de este patrón de percepción pública debería orientarse a través de elementos recreativos y lúdicos, especialmente si son programas y/o proyectos dirigidos a la población infantil y juvenil.

ga a los científicos e ingenieros venezolanos para la toma de decisiones públicas. Para el año 2004 se hizo una pregunta global acerca de este tema y sólo 11% consideró que el gobierno consultaba casi siempre a científicos e ingenieros para tomar sus decisiones. Para el año 2006 la pregunta se desglosó por áreas de especialidad, es decir, se le preguntó al público si creía que el gobierno consultaba a los investigadores para sus decisiones en las áreas económicas, salud, ambientales, infraestructura, industrial y salud. Los resultados son interesantes porque se puede observar que existe la percepción de que las consultas se hacen con mayor frecuencia en determinadas áreas respecto a otras.

Gráfico 17

De acuerdo con lo anterior, las áreas que obtuvieron mayores porcentajes del público fueron infraestructura con 44% de personas que piensan que el gobierno consulta a ingenieros para realizar sus obras de infraestructura; 41% que piensa que el go-

bierno consulta sus decisiones para el área industrial y 39% que cree que el gobierno consulta sus decisiones para el área de salud, en contraste con 35% que responde positivamente en el área ambiental, 33% en el área social y 29% en el área económica.

Gráfico 18

¿Ha solicitado los servicios de algún científico o tecnólogo del país para solventar algún problema de su experticia?

En cuanto corresponde a los niveles educativos, las opiniones relativas al “sí consulta” se sesga –en relación con la salud– al 56, 49 y 39% desde primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta, respectivamente. Respecto a la *economía*, los mayores índices los tienen secundaria incompleta (34%) y universitaria incompleta (29%). En cuanto al tema *ambiental*, destacan primaria incompleta (44%), primaria completa (43%) y TSU incompleto (39%).

En lo relativo al tema *infraestructura*, el mayor aporte lo tiene secundaria incompleta (49%) y universitaria incompleta (47%), aunque en general, respecto a este tema, la mayoría tuvo buena opinión, siendo la más baja la primaria completa (37%). Y finalmente, en materia *industrial*, el sector universitario es el que tiene mayor importancia en opinión, con 35, 45 y 46% desde universitaria completa, incompleta y TSU completo.

Acercas de la posibilidad de que se hubiese solicitado servicios a algún científico o tecnólogo para solventar algún problema relacionado con la experticia de este profesional, 93% afirmó no haberlo hecho. Sólo 7% dice haber solicitado estos servicios y se relacionan fundamentalmente con los de salud en 65%; otra temática importante sería el de técnicos y tecnólogos orientados básicamente a la informática o mecánicos varios. En lo correspondiente a ciencias básicas y sociales, se manifiesta 15% de quienes dijeron haber solicitado servicios, lo cual es relativamente significativo.

Se identifica “científico” a los relacionados con el campo de las ciencias de la salud, y “tecnólogo” con el de la informática. Por otro lado, en cuanto se refiere a los niveles académicos que dieron mayor información con su participación, se observa que hay un sesgo marcado hacia los niveles, universitario y TSU, es decir, los de mayor formación, justo los que seguramente identificarían con alguna solvencia, servicios “científicos” y “tecnológicos”.

El desempleo tiene diversas causas en Venezuela

La percepción sobre el aporte de científicos e ingenieros en la toma de decisiones, puede complementarse con el análisis de la percepción en torno al papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional. Entre otras cosas, se trataría de observar hasta qué punto la percepción e ideas del público se corresponden, por ejemplo, con las políticas de desarrollo expresadas en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2006-2030, en el contexto de un desarrollo sustentable, endógeno y humano.

La siguiente pregunta gira en torno a la percepción que tiene el público acerca de los cambios en variables fundamentales, relacionadas directamente con la incidencia de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida. Se toma como ejemplo el impacto que pudiera tener como causa del desempleo, o contrariamente, de la generación de empleos, o como plataforma de apoyo al mercado laboral. La pregunta parte de una afirmación relativa a que la principal causa del desempleo se vincula a lo expresado en una determinada lista de razones a las que el encuestado debe escoger según sea su criterio, entre otras, el subdesarrollo socioeconómico, el atraso científico y tecnológico, carencia de recursos calificados, la automatización y los computadores, el déficit fiscal, etc.

La comparación (entre ambos años) permite ver cambios importantes en torno a cuáles son las causas que los venezolanos perciben como las más influyentes en el desempleo. Para el año 2004 32% pensaba que la principal causa era el subdesarrollo socioeconómico en contra de otro 32% que lo atribuía a la devaluación de la moneda, mientras que en el año 2006 el porcentaje de personas que le da importancia al subdesarrollo socioeconómico aumentó a 44% y la devaluación disminuyó bruscamente a 19%. Probablemente, la mayor información en torno al crecimiento acelerado que ha experimentado el país en años

recientes se deba –entre otros factores– a una acertada política monetaria para evitar la fuga de capitales.

Gráfico 19

Se mantiene sin modificaciones la percepción de los encuestados acerca de la variable referida a la insuficiencia de la formación como causa de desempleo en ambos años, es decir, en 17%. Sin embargo, si se vincula esta variable con la importancia que tiene el conocimiento científico-tecnológico para optar a mejores empleos, llama la atención que no se establece una relación directa con los resultados referidos a la percepción sobre el atraso científico tecnológico, y la automatización y uso de las computadoras como posibles causas de desempleo, las cuales son variables que precisamente se vinculan con la existencia o no de conocimientos científico-tecnológicos.

En concreto, y seguidamente, se hizo una pregunta para evaluar la percepción sobre si la ciencia venezolana en particular

contribuye a que haya más empleo y trabajo en el país, y en este caso se observó un aumento de la confianza del público durante 2006. En esta oportunidad (2006), 45% cree que sí ayuda, en contraposición a 39% del año 2004, que pensaba exactamente lo mismo; vale decir, se percibe el aumento de la confianza en la CyT. De otra parte, observando las respuestas a la pregunta siguiente, en torno al *cómo* podría la ciencia venezolana ayudar a la creación de empleos, se ve que si sumamos las respuestas relativas al *desarrollo de infraestructura científica* (21%) y *creación de espacios de trabajo*: laboratorios, empresas, institutos e industrias (20%), un total de 41% de las personas cree que la creación de empleos desde la ciencia depende de la infraestructura y espacios disponibles para ejercerla.

Gráfico 20

¿Y ayuda la ciencia venezolana a que haya más empleo y trabajo?

Entre los que respondieron positivamente (2006), el mayor porcentaje afirmativo lo dan los grupos de menor formación educativa (primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta), quienes dieron respuestas por encima de 50%. Los de mayor formación (universitaria completa e incompleta) estuvieron por debajo de 50%. Ello parece indicar que en los grupos de menor nivel educativo, supuestamente menos informados,

existe la esperanza de que esta actividad supone o tiene la potencialidad de generar más empleos.

Si estos resultados los relacionamos con los que tienen que ver con el aporte general de la ciencia al mejoramiento del país, vemos que la percepción del año 2006 respecto al año 2004 mejora un poco aunque no de manera significativa. Éste es el sentido de la siguiente pregunta: ¿La ciencia venezolana está ayudando a que el país mejore?

Gráfico 21

Probablemente ese pequeño aumento tenga que ver con la visibilidad que ha cobrado el tema científico-tecnológico como tema de agenda pública a través de las políticas del MCT y de la Misión Ciencia. Claro está, no es posible determinar una influencia muy directa porque al momento de recoger los datos esta misión tenía escasos meses de haberse lanzado. De manera que es posible que los cambios de percepción en estos temas

puedan observarse a futuro cuando se hayan diseminado mucho más los programas y proyectos del MCT.

No obstante, la mayoría de las respuestas positivas ante esta pregunta se sesgan a *sí, algo*; y allí los sectores universitarios tienen en 2004 una buena figuración. De igual modo *no, para nada* estuvo para ese año muy influida por el sector de menor formación educativa (primaria) –véase gráfico 22. Durante 2006 el sector universitario continuó con esa impresión (50%), pero el sector de primaria aumentó considerablemente su apoyo a esta idea (64%). Resulta notorio este hecho, el cual seguramente responde a la promoción nacional de las políticas del MCT, pese a que aún no era tan evidente la Misión Ciencia que recién había comenzado. Con relación a *posiblemente muy poco*, la mayor influencia la tuvo el grupo TSU incompleto.

Gráfico 22

Seguidamente se indaga acerca del porqué la ciencia venezolana está o no ayudando a que el país mejore. En una secuencia de respuestas observamos que quienes afirman que esa mejora es muy poco o nada, se basan en que no ven esos resultados, es decir, el impacto sería mínimo o no lo habría. Nuevamente se presenta el fenómeno de la poca información que dicen recibir con relación a la influencia que la ciencia tendría en el desarrollo del país.

Por otra parte, quienes sí observan algún impacto de la ciencia se basan no tanto en la observación directa como en la suposición de que, en efecto, hay descubrimientos y éstos van a beneficiar; esto es, por ejemplo: la ciencia en sí misma es buena, mejora la calidad de vida, promueve independencia y autonomía, etc.

Las razones que limitarían el desarrollo de la ciencia en Venezuela

Pero es cierto, Venezuela no tiene el desarrollo científico y tecnológico que se requeriría; en tal sentido se pregunta al público las posibles razones que están detrás de esta realidad. Con relación a 2004, los resultados o respuestas a esta pregunta son levemente distintos. De una parte se observa que el público encuestado en 2006 da más importancia a la *poca inversión en el área*, al *poco apoyo de las empresas* y a la *poca importancia que le presta la sociedad* a este asunto. Desde luego, sigue pensando con mucha fuerza aunque levemente menor que en 2004 (véase gráfico 23), que existe *poco apoyo del Estado*, que hay pocos científicos e ingenieros y que, además, éstos, tienen poca formación.

De modo que el venezolano común tendría la sensación de que si el Estado y las empresas apoyasen más a la ciencia y la tecnología del país a través de una *mayor inversión*, este desarrollo se vería reflejado en un bienestar general para toda la nación. Incluso, esta percepción aumenta para el año 2006. Sin embargo, vale la pena reiterar que se sigue teniendo la idea –como

algo verdaderamente importante— de que existe poco apoyo del Estado al sector CyT.

Gráfico 23

¿Por qué no hay mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país?

Las vías para salir del subdesarrollo científico y tecnológico

Ante la pregunta acerca de las acciones que habrían de tomarse para mejorar la formación de talentos técnicos y científicos, las respuestas, al igual que en 2004, no sólo fueron escuálidas, sino aun de menor valor. Si en 2004 el 89% de los encuestados manifestaba no conocer ninguna acción para mejorar la formación de los científicos en Venezuela, en 2006 el número de desconocedores aumentó a 93% (véase gráfico 24).

El siete por ciento (7%) que dijo conocer alguna acción se refirió a que era necesario apoyar financieramente (incentivos económicos) a las instituciones para que éstas a su vez dieran ese apoyo a los investigadores. En segundo lugar refieren que es necesario ofrecer oportunidades para realizar cursos de posgrado, crear condiciones para elevar la calidad del conocimiento y,

finalmente, promover eventos de discusión, patrocinar becas, crear nueva infraestructura, etc.

La mayoría de estas respuestas fueron suministradas por los grupos de mayor nivel educativo, especialmente del nivel universitario completo, quienes estuvieron muy por encima del promedio.

Gráfico 24

De otra parte, cuando se indaga acerca de los posibles beneficios del avance en ciencia y tecnología —en cuanto a inclusión o exclusión social a partir de su avance (ver gráfico 25)—, las opiniones tienen para ambos años una misma estructura de comportamiento. La leve diferencia se cifra en que hay una mayor confianza, en general, en que beneficiaría a una mayor cantidad de personas (91% en 2006, en contraste con 87% en 2004). Quienes opinaban que excluiría a cada vez más personas disminuyó muy levemente, de 8% en 2004, a 6% en 2006, lo

cual resulta relativamente significativo. Estos resultados confirman una vez más el grado de confianza que depositan los venezolanos en el desarrollo científico y tecnológico.

Gráfico 25

En general, usted cree que si Venezuela avanza mucho más en CyT...

Evaluar cómo han evolucionado las percepciones de los venezolanos y venezolanas en torno a la política científica y tecnológica y todos los asuntos asociados a la información que se transmite por medios de comunicación, constituye un elemento indispensable para analizar el impacto de las políticas comunicacionales del MCT y para rediseñar o potenciar tales políticas.

Si bien los medios de comunicación masivos radioeléctricos no son las únicas fuentes de información y comunicación para fortalecer una cultura científica de la población, es importante evaluar con mucha atención el rol que tienen estos medios para apoyar una política integral dirigida a fortalecer una cultura científico-tecnológica de los venezolanos y venezolanas, dentro de un contexto de masificación educativa e inclusión social que se ejecuta –de momento– a través de las misiones. En tal sentido, es necesario analizar los cambios que se han generado en

cuanto al *grado de interés* que tienen las personas acerca de ciertos temas *científicos y no científicos*.

3.1.3 Procesos de comunicación social de la ciencia y la tecnología

Cuando se observan datos, de modo comparado, es indispensable preguntarse porqué ocurren ciertos cambios de manera significativa a sólo dos años de la consulta pública que se realiza con la encuesta de percepción. Por ejemplo, ¿por qué creció el interés del público por los descubrimientos arqueológicos de 55% en 2004, a 61% en 2006? ¿Existió algún hecho significativo para el público? ¿Se informaron de algún nuevo descubrimiento? ¿A través de cuáles medios?

Es posible que la razón que está detrás de este crecimiento del interés del público –entre otras figuras de promoción y en el caso específico de Caracas–, sean las nuevas exposiciones que sistemáticamente se presentan en el Museo de Ciencias, donde hubo una programación muy atractiva para el público en torno al tema arqueológico, particularmente la exposición *Amazonía*, que fue muy comentada y reseñada por la prensa nacional. Pero no es menos cierto que los medios de comunicación, especialmente la TV (señal abierta y por cable), constantemente están transmitiendo información acerca de estos eventos arqueológicos (hallazgos arqueológicos, ruinas enterradas, etc.).

El gráfico 26 muestra, de modo comparativo, el grado de interés del público por una serie de temas generales, entre los cuales se incluye, naturalmente, los vinculados a la ciencia y la tecnología.

3.1.3.1 Grados de interés e información frente a temas científicos y no científicos

El crecimiento en otras áreas de interés también se expresó en los temas de, por ejemplo, *nuevos descubrimientos científicos*, de 79% (en 2004) a 84% (en 2006) y *nuevos descubrimientos tecnológicos* de 82% a 86%, respectivamente, así como de manera más o menos similar con los temas acerca de la *contaminación ambiental*, que obtuvo 88% en 2006 contra 87% en 2004, y *la política*, que incluso disminuyó un poco más para el año 2006 con 59% contra 61% el año 2004, destacándose el aumento del tema sobre *noticias deportivas* que de 78% en 2004 creció a 86% en 2006.

Se observa que en general la gente se mostró cada vez más interesada en temas científicos sin dejar sus intereses fundamentales en temas no científicos. Es destacable el mayor interés en el deporte que en la política, la cual –esta última– parece haber venido perdiendo terreno ante los demás temas.

Noticias deportivas

En la encuesta 2006 el interés por las noticias deportivas (algo interesado + muy interesado) fue de 86%, una cifra aun más alta que la ya notoria de 78% en 2004. En este orden de ideas también es de destacar que para esta nueva encuesta hay una disminución del número de personas que se adscribe a la opción *nada interesado*, la cual era de 21% en 2004 y baja a 14% en 2006. Vale decir, hay un mayor interés por el tema deportivo en esta oportunidad (véase gráfico 26).

Este interés sigue siendo equilibrado en todos los niveles educativos, pero, cuando se trata de *muy interesado*, los niveles de menor grado asumen con más fuerza este tema, especialmente primaria y secundaria incompleta. El grupo de mayor grado académico se sesga a la opción *algo interesado*, mientras

que por la opción *nada interesado* se distribuyen, con baja proporción y de forma decreciente, desde primaria completa hasta universitaria completa (véase gráfico 27).

Gráfico 26

Grados de interés sobre temas generales (2004/2006)

Pero además, en esta oportunidad hicimos el ejercicio de observar el interés por las noticias deportivas desde la perspectiva de género. Bien sabemos que, salvo las excepciones de rigor y, tradicionalmente, el tema deportivo ha sido del dominio masculino. Esta aseveración se ve constatada en el gráfico 28, en el cual se observa que, en efecto, el ítem *muy interesado o interesada* se nota con mucho dominado por los hombres con 68%, mientras que las mujeres responden afirmativamente a éste, con 26%. También puede verse esta relación en el ítem *nada interesado o interesada*, en el que se observa una participación mayor del género femenino con 21%, ante sólo 7% de los hombres. Desde luego, es notable también el ítem intermedio, *algo interesado o interesada*, en donde las mujeres muestran 64% de participación, lo cual indicaría que les interesa, aunque no con la pasión de algunos hombres.

Gráfico 27

Gráfico 28

Noticias políticas

El interés por la política –de los más bajos, entre todos los tratados– es levemente más bajo en 2006. Decíamos en 2004 que este interés, no obstante, era notorio toda vez que la situación nacional así lo determinaba. Es posible que esta leve baja se deba a que el clima político ha bajado relativamente en intensidad pese a que esta encuesta se realiza durante un año electoral. Es decir, cabría esperar –si esto fuese cierto– que la próxima encuesta arrojará datos de menor importancia en el interés de los ciudadanos por este tema. No obstante, puede observarse que la opción *nada interesado* es asumida preferiblemente por los grupos de menor formación educativa. De otro lado, las opciones de *algo* y *muy interesado* son preferidas de manera muy marcada por los grupos pertenecientes a los niveles de mayor formación educativa (véase gráfico 29). Es de hacer notar que la encuesta 2004 reflejó una distribución más equitativa en términos generales sobre el interés por la política.

Gráfico 29

En cuanto se refiere al género, también en este caso se quiso establecer la relación entre ambos sexos. Tras el gráfico 30 podemos observar que, si bien el interés de las mujeres por el tema político es menor, esta diferencia no es tan marcada como en el caso de lo deportivo. Se nota, no obstante, que en los extremos *muy* y *nada interesado* (o *interesada*) el dominio relativo de los temas políticos se sesga hacia el género masculino.

Gráfico 30

Nuevos descubrimientos médicos

En este aspecto no hay cambios entre ambas encuestas. El interés por la cuestión médica, relativamente alto, se mantiene en 2006 (véase gráfico 26). La variación con relación a los niveles educativos se observa en que mientras en 2004 el grupo *nada interesado* se sesgaba hacia los niveles de más baja formación educativa, en 2006 esta opción la toman básicamente los niveles

medios de formación (de primaria completa a TSU incompleta). El grupo que adscribe *algo interesado* es bastante equilibrado aunque se sesga levemente hacia el de mayor formación educativa. Por su parte, la opción *muy interesado* la toman todos con relativa intensidad (véase gráfico 31).

Gráfico 31

Contaminación ambiental

Éste es otro de los temas de gran interés al público; incluso, en 2006 aumenta leve aunque no significativamente. En este sentido, se mantiene igual que el tema anterior (alrededor del 87% de las preferencias). Las opciones *algo* y *muy interesados* mantienen su distribución muy equilibrada alrededor de todos los niveles educativos (sobresalen primaria incompleta (67%) y universitaria completa (55%) en la opción *muy interesado*, por ejemplo. En la opción *nada interesado* la mayor preferencia la tuvieron primaria

completa y secundaria incompleta; el resto estuvo *algo y muy interesado* preferentemente. Es notable en ambos momentos el interés que tiene la gente por la cuestión ambiental, seguramente por la motivación que se le induce constantemente a través de los medios radioeléctricos e impresos (véase gráfico 26).

Nuevos inventos tecnológicos

Éste ha sido otro tema de significativo interés que ha sido aumentado levemente en preferencia. Es notable, de otra parte, que se mantiene la tendencia preferencial de 2004, en el sentido de que los distintos grupos, por niveles educativos, se distribuyen estas preferencias de modo muy similar a 2004. Es decir, por la opción *nada interesado* la mayor preferencia la tienen los grupos de más baja formación escolar (primaria incompleta hasta secundaria completa). El resto de las opciones, para ambas experiencias (2004 y 2006), son muy similares, es decir, se distribuyen relativamente equitativos entre los distintos niveles educativos, incluso, la preferencia leve pero significativa de la opción *muy interesado* por los niveles superiores de formación educativa (véase gráfico 32).

Gráfico 32

Nuevos descubrimientos científicos

Sin duda, en esta oportunidad (2006) los niveles de interés subieron en todas las opciones y en promedio. La opción *nada interesado*, si bien fue preferida por los niveles de menor formación educativa, en promedio fue menor que en 2004; vale decir, la preferencia se sesgó hacia un mayor interés por los descubrimientos científicos, siendo el sector de mayor nivel educativo –lo cual parece lógico– el que muestra mayor interés. Es notable el relativo equilibrio en las preferencias desde los distintos niveles educativos por las opciones *algo y muy interesado* (véase gráfico 33).

Gráfico 33

Descubrimientos arqueológicos

También en este tema el interés mantuvo su estructura. De una parte, hay un significativo grupo (39%) *nada interesado* que se

distribuye más o menos equitativamente en el espectro educativo. De otra parte, la opción *algo interesado* (40%) se distribuye con preferencia en los niveles superiores de formación educativa. Y en cuanto corresponde a la opción *muy interesado* (21% en promedio), se distribuye también equitativamente.

Grados de información

Seguidamente –como también se hizo en 2004– se indagó acerca del *grado de información* que poseerían los venezolanos en torno a la misma serie de temas sobre los cuales se les solicitaba su grado de interés. El grado de información, si se hace con sinceridad, debería reflejar en aquellos temas relativos a la CyT, el grado de cultura científica. Desde luego, los otros temas –no científicos– crean un espacio comparativo respecto a los científicos.

En esta encuesta 2006 llama la atención la disminución relativa del grado de información de la gente acerca de los *nuevos descubrimientos médicos* (véase gráfico 34). De 73% en 2004, bajó a 67% en 2006. Éste es un hecho notorio y se vincula directamente con que no hubo cambio –en este mismo tema–, respecto al grado de interés. Si nos planteamos que el interés en esta área está vinculado directamente a la preocupación de las personas por resolver sus problemas de salud, probablemente el crecimiento en la oferta de salud que se ha generado recientemente haya influenciado en esa disminución de información o bien sencillamente este interés se ha desplazado a otras áreas que se ubican como áreas más críticas, como lo es el tema de la contaminación ambiental.

Gráfico 34

Grados de información sobre temas generales (2004/2006)

En todo caso, el contraste de estas áreas de interés respecto al grado de información que sobre ellas se tiene, es también un asunto importante de analizar para esta encuesta, dados los niveles de cultura e incluso alfabetización científico-tecnológica que las personas admiten tener sobre los temas, pese a ser de su interés.

En síntesis, ante la pregunta acerca del grado de información que tiene el público sobre los temas antes mencionados, puede verse que los encuestados prácticamente no variaron significativamente los resultados de la primera encuesta. La excepción gira alrededor de temas sobre contaminación ambiental, política y deportes, en los cuales los encuestados admitieron tener un mayor grado información, en contraste con el tema de *nuevos descubrimientos médicos*, que coincide un poco con el resultado sobre *grados de interés*.

Para acceder a los distintos grados de información se precisa de factores internos y externos vinculados al interesado. Los internos se asocian fundamentalmente a la decisión, voluntad y

grado educativo de éste, mientras que los externos se asocian a las ofertas y mecanismos de presentación de esta información. De modo que estos grados de información variarán en función del interés, pero también de las oportunidades.

Información sobre el tema deportivo

Se nota en 2006 un mayor nivel de información en cuanto al tema deportivo, respecto a 2004. Sin embargo, los niveles de información se mantienen altos en todos los diferentes grupos educativos. Hay muy poca diferencia en los grados de información que cada uno dice tener. Existe una relación directa de información entre grupos (opción *algo informado*), por ejemplo, primaria completa (54%) y secundaria incompleta (52%), con universitaria completa (55%) y universitaria incompleta (52%). Es decir, prácticamente no existe diferencia entre estos niveles con relación a los grados de información en temas deportivos; además, el grueso de los entrevistados está relativamente informado sobre estos temas (véase gráfico 35).

Gráfico 35

Ahora, cuando se trata de la comparación en términos de género, observamos que si bien los hombres se muestran muy informados respecto a las mujeres, en el ítem algo informado(a), son las mujeres las que tienen mayor participación (véase gráfico 36).

Gráfico 36

Información sobre el tema político

Como en el tema deportivo, los encuestados manifiestan buenos grados de información, incluso, hay una leve mejoría respecto a 2004. La opción elegida con mayor intensidad es la de *algo informado* (54% en promedio). De ésta, tiene una mayor intensidad quienes poseen primaria completa (60%), TSU incompleta (63%) y universitaria incompleta (62%). De la opción *muy informado* destacan: primaria incompleta (33%), universitaria incompleta (22%) y universitaria completa (32%). Resulta curioso que buena parte de quienes sólo poseen una primaria

incompleta manifiesten ese nivel de información. Ello puede deberse al efecto de las misiones y de los recientemente iniciados consejos comunales, especialmente en zonas organizadas o promovidas a tal por el sector gubernamental. De todos modos, los significativos niveles de información política se deben, sin duda, al proceso político que actualmente se vive en Venezuela (véase gráfico 37).

Gráfico 37

Información sobre nuevos descubrimientos médicos

Pese a que el mayor interés, de entre estos temas, es precisamente por éste de los descubrimientos médicos, la información que se dice tener es relativamente baja. Incluso, es más baja que la que se decía tener en 2004. Por la opción *nada informado* hay un promedio global de 33%, de los cuales la mayor desinformación se distribuye en los niveles educativos más bajos. Por la

opción *algo informado* hay un espectro de información que va de 33% en primaria incompleta, a 68% en universitaria completa. La opción *muy informado* es la más baja de todas en todos los niveles, incluso los de mayor formación¹⁶ (véase gráfico 38).

Gráfico 38

Información sobre la contaminación ambiental

Sobre un tema que ha resultado de alto interés los encuestados se muestran primordialmente *algo informados* (55%). Las opciones *nada informado* (25%) y *muy informado* (20%) se distribuyen de modo irregular toda vez que los niveles de menor formación educativa aducen tener mejor información que incluso los de mayor formación educativa (33% primaria incompleta en

¹⁶ Hay un porcentaje de información muy alto en comparación con el resto (22% para primaria incompleta), el cual suponemos obediencia a algún error.

contraste con 18% universitaria completa).¹⁷ Curiosamente, todos los niveles educativos manifiestan estar algo informados en casi igual medida (véase gráfico 39).

Gráfico 39

Información sobre los nuevos inventos tecnológicos

Éste es un tema que se mantiene exactamente igual al año 2004. Incluso, el comportamiento interno al nivel de los grupos educativos tiene valores parecidos. Nuevamente, la opción *algo informado* es la más notable (52% en promedio). La opción *nada informado* se sesga hacia el grupo de menor formación educativa, al igual que el *muy informado* lo hace hacia el sector de ma-

¹⁷ Este fenómeno también se observa en la encuesta 2004, lo cual pudiera ser algún error introducido por algunos de los encuestados, o pudiera ocurrir que, en efecto, tuviesen buenos niveles de información.

yor formación educativa. De nuevo se presenta el fenómeno de primaria incompleta, que aparece con una buena información sobre el tema (33%).

Información sobre nuevos descubrimientos científicos

Gráfico 40

La opción *nada informado* es muy notoria en este aspecto; igualmente se sesga hacia el nivel de más baja formación educativa (véase gráfico 40). La opción *muy informado* es muy débil en casi todos los grupos por nivel educativo, incluso es más débil –en general– en 2006 que en 2004. La opción *algo informado* tiene una buena presencia especialmente en los grupos de mayor formación educativa. Este punto se observa muy lógico toda vez que los nuevos descubrimientos científicos son generalmente hechos muy específicos; casi siempre conocidos por especialistas, excepto aquellos que por su trascendencia, importancia o impacto social son dados a conocer muy intensamente.

Tal es el caso de la clonación de la oveja Dolly, o los fenómenos biomédicos ligados de la gripe aviar, o asimismo la enfermedad de las “vacas locas”, por ejemplo.

Información sobre nuevos descubrimientos arqueológicos

En este punto lo notorio es la adscripción general a la opción *nada informado*. El promedio general es de 66%, mayor incluso que para la misma opción en 2004 (61%). Otro aspecto es la poca adscripción a la opción muy informado (4%), también menor al valor en 2004 (7%). En general, la estructura de comportamiento es muy parecida a 2004, incluso la opción *algo informado* se muestra algo equilibrada con un leve sesgo hacia los grupos mejor formados. Pareciera que el tema de los descubrimientos arqueológicos es más bien raro al común de la gente.

Finalmente, establecemos una comparación entre lo *muy informado* y lo *muy interesado* que manifiesta estar el público global de Venezuela (véase gráfico 41).

Gráfico 41

Las diferencias entre ambas situaciones son muy marcadas, especialmente en aquellas relacionadas con la ciencia y la tecnología, en las cuales existe un gran interés, pero a la vez existe un relativo bajo nivel de información. La relación más cercana se encuentra, al igual que en 2004, en los temas de política y deportivos, temas que son más comunes al quehacer cotidiano del nuestro y de muchos países.

Grados de información sobre Mercosur

Tanto la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como el Mercado Común del Sur (Mercosur) deberían ser temas de libre circulación para el venezolano corriente. De una parte, porque han sido temas muy ventilados en los medios durante el último año, dado el interés puesto por el ciudadano Presidente de la República en que Venezuela participe de este último mecanismo de integración y, finalmente, durante los últimos seis meses, por la iniciativa de países como Perú y Colombia de participar del Tratado de Libre Comercio (TLC), decisión que no ha sido compartida por Venezuela, en tanto miembro de la CAN. Pero en fin, han sido temas de mucha discusión. Una primera pregunta es: ¿Qué tan informado está sobre la integración científica y tecnológica de Venezuela con el Mercosur? (Las respuestas pueden observarse en el gráfico 42).

Gráfico 42

Los resultados de la encuesta dan fe relativa de esta discusión. El 57% de los consultados asume estar algo + muy informado (49% + 8%). Una proporción significativa de 42% no tiene ninguna información. Se observa que el nivel educativo de mayor formación (universitaria) tiene un mayor nivel de participación en el sector *muy informado* (12%).

El resto de los niveles lo hace por debajo del 7% en este renglón, a excepción de secundaria incompleta que muestra 9%. En el sector *algo informado* los distintos niveles educativos se muestran equilibrados, con un ligero sesgo de mayor información hacia los niveles de mayor formación TSU y universitaria (66%), mientras que secundaria incompleta muestra el nivel más bajo (39%). En el sector *nada informado* la situación es contraria a la anterior.

La siguiente pregunta, relacionada con este tema, dice: ¿Qué efectos estima usted tendrá esa integración? En este sentido, sólo 14% estima que tendrá un efecto negativo. Un alto porcentaje (76%) estima que el efecto sería positivo, y de éstos todos los niveles educativos lo observan así (véase gráfico 43). En cuanto se trata de la visión negativa, la mayor importancia a este aspecto se la dan los que tiene menor nivel educativo, en el que destaca quienes tienen la primaria completa (26%) –véase cuadro 4.

Gráfico 43

¿Qué efectos estima usted tendrá esa integración?

En este caso –y en la mayoría, y por lo menos en promedio– a mayor nivel educativo, mayor índice de información. De otra parte, el tema de la integración latinoamericana parece ser importante para la mayoría de la población, especialmente aquella relativamente informada a través de los medios de comunicación.

3.1.3.2 Consumo de información científica en los medios de comunicación

Grados de conocimiento acerca de la información científica publicada en los medios de comunicación

En el siguiente análisis se insiste una vez más en los intereses, grados de información, acceso a ésta e, incluso, grados de conocimiento acerca de algunos temas en específico, propios al público en general. Es el caso de un grupo de temas generales sobre los que se indaga acerca del grado de conocimiento que de ellos se tiene. En este caso, nuevamente se proporcionan cuatro opciones (*ningún, poco, algo y mucho* conocimiento). La encuesta anterior (2004), en la que también se consideró este punto, centró los temas en tres grupos básicos asociados a conservación ambiental, biotecnología y carrera espacial, diez en total. A la encuesta actual (2006), aparte de que se le eliminan dos –para el análisis (*conservación ambiental y carrera espacial*, pues están contenidos en los otros), se le suman tres temas más, los cuales corresponden a *pandemias, energía nuclear y dependencia tecnológica*. Esto da un total de once temas.

En el gráfico 44 puede observarse el comportamiento comparativo acerca del grado de conocimiento que el público general posee sobre estos temas, para ambos años.

Gráfico 44

Hechas estas salvedades, puede observarse que los temas más considerados durante 2004 fueron básicamente *el cambio climático* y *el agujero de la capa de ozono*, en ese orden. El conocimiento que se tiene del cambio climático es levemente superior al que se tiene sobre la capa de ozono. Pero asimismo, en ese orden se mantiene la proporción durante 2006. Si consideramos estos temas, descriptivamente, desde la perspectiva de los niveles educativos, nos encontramos con que la diferencia estriba en que para el caso de la capa de ozono el número de quienes no tienen ningún conocimiento es mayor (19%) que quienes no lo tienen sobre el cambio climático (14%). En cuanto corresponde a la distribución de los niveles en los distintos ítems u opciones, la tendencia es similar; es decir, quienes tienen *algo* o *mucho conocimiento* se sesgan hacia los niveles de mayor formación educativa (véanse cuadros 5 a 17).

Otros dos aspectos también relativos a la conservación ambiental como son la *ecología* y *el recalentamiento global* de la atmósfera, fueron bien considerados en 2004. Empero, ocurre en 2006 (gráfico 44) que mientras el tratamiento a la *ecología* es

similar en ambos años, la consideración del *recalentamiento* es mayor en 2006. De igual modo ocurre, aunque en menor escala, en el tratamiento sobre el efecto invernadero que se asocia directamente con el recalentamiento y con el ya tratado *cambio climático*. Es de destacar estos hechos porque se observa que la preocupación por la cuestión ambiental está presente cada vez más en la población. Otro tema que se asocia, pero ya en lo relativo a las políticas y normativas internacionales de conservación y búsqueda de disminución de los efectos del recalentamiento, es el *Protocolo de Kyoto*, el cual en 2006 también recibe un claro apoyo. Esto último era de esperarse, toda vez que es un tema relevante en los medios de comunicación durante los últimos dos años. De todos estos temas últimos, sobre el que se observa el mayor número de conocedores es sobre el *agujero de la capa de ozono* (17%), y el menor número, sobre el *Protocolo de Kyoto* (4%). Parece lógico que esto sea así, toda vez que las implicaciones del problema de la capa de ozono –y así se ha divulgado– son de directa influencia en la salud humana, especialmente porque su inexistencia permite la entrada a la atmósfera de radiación ultravioleta de grave impacto sobre los seres vivos. La tendencia desde la perspectiva de los niveles educativos es, con leves variaciones, la misma, es decir, a mayor formación, mayor conocimiento sobre estos temas.

Con relación al caso de *la lluvia ácida*, ocurre que pese a ser un aspecto de menor tratamiento durante los últimos años, ha tenido –en este caso– un crecimiento en el conocimiento que de su significado tiene la población. Como se dijo en el informe 2004, el problema de la lluvia ácida fue notorio durante las décadas de los años sesenta y setenta por el impacto que tenía sobre los asentamientos urbanos. Empero, aún no ocurre lo mismo tras el caso de los *organismos transgénicos*, pese a ser un tema muy de actualidad. Puede ocurrir que por ser un tema técnico y científicamente complejo, no sea de fácil acceso al público lego o no especializado. De hecho, es el tema que tiene

el más bajo nivel –entre todos– de comprensión acerca de su significado (sólo 2% de la población dice tener mucho conocimiento de este tema); aparte de ello, no hubo variación en este sentido con relación a 2004. Sin embargo, como veremos en su momento, la preocupación por éste –y temas relacionados– crea una verdadera preocupación a escala mundial con base en las posibles repercusiones que pudieran tener.

Dependencia tecnológica

El tema de la dependencia tecnológica es uno de los tres que se introducen en esta sección de la encuesta 2006. No es un tema nuevo, más bien es un concepto muy tratado por los especialistas a partir de la década de los años sesenta, particularmente en el marco de los enfoques socioeconómicos del desarrollo latinoamericano de esos momentos. En síntesis, se trataba de la subordinación tecnológica a que estaban sometidos los países subdesarrollados respecto a los desarrollados, en el marco del modelo económico dominante. Todo esto se trataba en el contexto general de lo que se denominaba “teoría de la dependencia”.

A los efectos de esta encuesta, el dominio que el público posee sobre este tema o concepto es más bien bajo. El 48% afirma no tener *ningún conocimiento*, asimismo 25% y 21% afirman tener *poco* y *algo de conocimiento*, respectivamente, y sólo 6% afirma tener mucho conocimiento. El desconocimiento (o *ningún conocimiento*) se expresa en todos los niveles educativos, y en especial en los de menor formación, mientras que, como habría de esperarse, los demás ítems se sesgan de forma lineal hacia los que tienen mayor nivel educativo (véase cuadro 15).

Energía nuclear

El tema de la energía nuclear ha estado (y permanecido) en el tapete durante los últimos años. El manejo estratégico en la

geopolítica mundial ha inducido a que distintos países retomen este tema con inusitada fuerza. Es el caso de Corea del Norte, Pakistán y la India (e incluso Israel), y más recientemente Irán, con todo lo que ello significa en la convulsionada zona del Medio Oriente. No es aventurado afirmar que nuevamente, al igual que antes de la crisis de los misiles en Cuba, hoy está presente la posibilidad de una nueva crisis, especialmente porque Israel posee suficiente arsenal nuclear. Sin embargo, esa sensación no se percibe entre nosotros. Estos hechos hacen del tema un evento noticioso permanente; pero, seguramente por no ser un tema que nos toque tan directamente, sólo 7% del público encuestado en nuestro país afirma tener *mucho conocimiento*. Este público se concentra especialmente en el sector de mayor formación escolar. Por su parte, quienes afirman tener *poco* o *algo de conocimiento* (28% y 23%, respectivamente) se reparten de modo creciente entre primaria completa y universitaria completa (véase cuadro 16).

Pandemias

Se trata de un concepto que envuelve la salud, y más especialmente, riesgos de enfermedades infecciosas de alcance global casi siempre transmitidas por agentes virales. En sí misma, una pandemia es una epidemia de alcance mundial. Actualmente existe un riesgo cierto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que la gripe aviar –una enfermedad de efectos en las aves pero que al mutar el virus responsable pudiera hacerse letal para los humanos–, tras lo cual de epidemia localizada en los países asiáticos se convierta en una infección de alcance mundial a través de las distintas formas de transporte global. La gripe aviar es una amenaza real que está latente en este momento y sobre la que se ha dado suficiente información –aún no alarmante– a través de los distintos medios de comunicación. No obstante y a propósito de este tema, el conocimiento

sobre el significado que de las pandemias se tiene en Venezuela es, sin duda, bajo. Tan sólo 4% de la población encuestada afirma tener mucho conocimiento y, más aún, sólo 12% y 18%, respectivamente, afirman tener algo o poco conocimiento. Una buena proporción de 66% afirma no saber nada o no tener ningún conocimiento sobre este tema o concepto. Nuevamente, la población potencialmente más informada, la de niveles medios y altos de escolaridad, es la que tiene el mayor conocimiento (véase cuadro 17).

En síntesis, la mayoría de los temas mencionados en la encuesta 2004 se mantienen para la encuesta 2006; es el caso del *cambio climático*, el *agujero de la capa de ozono*, la *ecología* y el *recalentamiento global de la atmósfera*, todos temas relacionados con la crisis ambiental. Precisamente, sobre este tema observamos alguna variación en las respuestas. Puede verse que hubo un incremento –en 2006– acerca del conocimiento que tienen los encuestados sobre el *Protocolo de Kyoto*. Ello podría interpretarse como un aumento general sobre el conocimiento que tienen las personas en torno al tema ambiental, debido a una mayor presencia de este tipo de noticias en medios audiovisuales que tienen mayor cobertura e influencia en la conformación de la opinión pública, caso de la TV.

Ciencia y tecnología en la TV

Una de las formas más comunes de informarse de cualquier tema, pero en especial acerca de los asuntos científicos y tecnológicos, es a través de la TV. En una sociedad en donde y en un momento cuando predominan las imágenes, este medio domina buena parte del espacio de atención de los ciudadanos. En cuanto corresponde a lo encuestado, este tema se trató de modo similar en 2004, de modo que durante 2006 se han hecho las mismas preguntas en atención a establecer las correspondientes comparaciones. Se preguntó al público si veía programas de

ciencia y tecnología en la TV; si así era –se preguntó de seguida– con qué frecuencia lo hacía y en qué tipo de canal (abierto o por cable). Las respuestas han variado levemente respecto a 2004.

De una parte, en 2006 más personas (63%) reconocen haber visto temas sobre CyT en la TV, respecto a 58% en 2004. Pero la frecuencia con que se ven estos programas (regular u ocasionalmente) se mantiene en el mismo orden, es decir, la mayoría (61%) ve los programas ocasionalmente (véase gráfico 45). No obstante, es posible que haya un aumento del interés por estos temas, con base en el constante llamado de atención oficial acerca de la importancia de la CyT en el desarrollo nacional, asunto que valdría la pena averiguar a través de mecanismos más específicos.

Gráfico 45

En referencia al sistema de transmisión (cable o señal abierta), se observa que hay un aumento significativo (en 2006) en la preferencia del cable. Esto es de esperarse, toda vez que los canales especializados en este tipo de tema (*Discovery, National Geographic, etc.*), prestan servicios casi exclusivamente por cable; de otra parte, puede observarse que pudiera haber más interés por estos temas, pero asimismo, que más público estaría accediendo al servicio de cable¹⁸ (véase gráfico 46).

Gráfico 46

Si analizamos estas cuestiones a la luz del comportamiento de los distintos niveles educativos, nos encontramos que acerca de la primera pregunta, es decir, si veía programas de CyT por TV, las respuestas se sesgan relativamente hacia los o las de

¹⁸ Es cierto, en Venezuela se tiene un canal de señal abierta que divulga suficiente información sobre estos temas (Vale TV); pero posee muy poca cobertura nacional, por lo que a los efectos su impacto nacional es relativamente bajo.

mayor nivel, lo cual parece evidenciar que si bien hay un interés general, la gente más formada o informada es la que busca este tipo de información. No obstante, la regularidad en la frecuencia para ver estos programas es mayor en los encuestados de menor nivel, lo que pareciera revelar una mayor “curiosidad” por estos temas en los de mayor nivel. En cuanto se refiere al tipo de señal, hay un sesgo significativo de los de mayor nivel a preferir el cable, lo cual reflejaría también su relativa capacidad adquisitiva (véase cuadro 18).

Ciencia y tecnología en medios impresos

Las preguntas se repiten para los medios impresos. También se muestra en esta oportunidad un –relativo– mayor interés por las noticias científica y tecnológica; de 48% de encuestados que dijo leer este tipo de noticias en periódicos (en 2004), subió a 52% en 2006. La diferencia no es tan marcada pero refleja un avance. En donde no hubo cambio aparente fue en la frecuencia con que se ha hecho en ambas experiencias. Se mantiene la frecuencia casi en los mismos números (ver gráfico 47).

Gráfico 47

¿Acostumbra a leer noticias sobre descubrimientos científicos en los periódicos?

En cuanto al tipo de público que lee los periódicos, predominan los de mayor nivel educativo, pero la gran mayoría (de todos los niveles) los leen ocasionalmente. Vale decir, prevalece la “curiosidad” en la búsqueda de la información (véase gráfico 48).

Gráfico 48

Noticias científicas recientes

Sólo 29% de los encuestados recuerda alguna noticia científica reciente; de éstos, los que poseen educación universitaria completa son quienes más recuerdan una actividad tal. Esta tendencia decrece a medida que baja el nivel educativo. Por razones complementarias, ocurre lo contrario con quienes no recuerdan ninguna noticia científica reciente; sólo que en porcentaje es el doble y se reparte relativamente en todos los niveles. Otro detalle importante es la disminución de la influencia de la radio y de las revistas. Esto último se relaciona mucho con el hecho de que

a través de la radio, por ejemplo, son muy pocos los programas de divulgación científica como lo había sido antes ¹⁹ (ver gráfico 49).

Gráfico 49

La pregunta siguiente indaga sobre el medio (impreso o radioeléctrico) en que se vio o escuchó. Las respuestas son bastante similares a 2004, incluso mejoró relativamente el medio impreso (véase gráfico 50). Otro que mejoró relativamente fue el acceso a información vía Internet, lo cual revela la clara tendencia de creciente posicionamiento de este medio a toda escala de público, especialmente el más informado.

¹⁹ Desde luego, en general la divulgación científica en Venezuela es un hecho que se ha descuidado relativamente respecto de años anteriores cuando, tanto en la radio como en medios impresos, se veían más trabajos divulgativos, e incluso había más periodismo de este tipo. Hoy estos esfuerzos se han quedado casi exclusivamente en la TV y en Internet.

Gráfico 50

Cuando se indaga acerca de cuál era el tema, se menciona una variedad en la que destaca el tema médico y de salud, con 30%. La cuestión biotecnológica (y genómica) es, sin duda, un tema que crea curiosidad por las consecuencias –tanto positivas como negativas– que entraña. De modo siguiente y con menos importancia se observan temas como fenómenos astronómicos y meteorológicos, de arqueología, satelitales, etc.

Lectura de libros o revistas de divulgación científica

La siguiente pregunta busca conocer cuán interesados en temas científicos y tecnológicos se encontraría este tipo de público. Se pregunta si habrían leído alguna vez un libro o revista de divulgación científica, fuera de lo que pudo haber leído por razones formales entre sus obligaciones escolares. La respuesta refleja que este esfuerzo fue menor en el público de 2006 que en 2004;

vale decir, sólo 18% lo hizo en 2006, mientras que en 2004 lo había hecho 21%.

Gráfico 51

La diferencia no es marcada, pero es notoria porque el número de personas que recurre a este tipo de literatura es bajo en ambos casos. En proporción, y con relación a los niveles educativos, no hay mucha diferencia entre los distintos niveles. El esfuerzo parece ser sólo un poco mayor entre los de más alto nivel educativo, a diferencia de 2004, cuando el esfuerzo se concentraba en los niveles de mayor formación.

Cuando se les pide a aquellos que dicen haber leído esta literatura (18%) mencionar algunos de los títulos utilizados, se concentran con relativa fuerza en enciclopedias y revistas multi-temáticas, con 38%. En segundo lugar aparecen revistas como *National Geographic* y *Mecánica Popular*, medios que en 2004

ocuparon el primer lugar.²⁰ Otros medios notables serían las revistas de variedades encartadas en periódicos.

No obstante que los resultados sobre el consumo de información sobre temas científicos y tecnológicos –en material impreso especializado– son poco alentadores, la mayor parte del público considera que ésta es una información útil porque tendría efectos positivos en la sociedad.

Sentido de utilidad de la información sobre la CyT

Ante la pregunta: ¿Le parecería útil que la gente estuviese más informada sobre la CyT que se hace en el país?, las respuestas parecen obvias. Sólo 6% de los encuestados –en 2004– estuvo en desacuerdo con la utilidad de la información científica y tecnológica; pero en 2006 este porcentaje bajó a 2%, es decir, casi nadie en Venezuela pareciera estar en desacuerdo con lo importante que resulta la información científica y tecnológica para la población.

Gráfico 52

¿Le parecería útil que la gente estuviese más informada sobre la CyT que se hace en el país?

²⁰ Las enciclopedias orientadas a temas científicos y tecnológicos y libros multitemáticos han crecido en el mercado, especialmente en promoción asociada con los periódicos de mayor circulación nacional. Ésta ha sido una forma de aumentar (en los hogares con posibilidades) la información sobre temas generales, lo cual, además, llena el vacío que dejan otros medios impresos, o los altos costos que significan, para el público general, los libros o revistas especializadas, que sí existen en el mercado.

Pero en donde sí existe diferencia entre un año y otro es en la apreciación de los beneficios que esta información tendría para la sociedad. Se pide mencionar los posibles beneficios para la sociedad (y se pide opciones). El gráfico 53 ilustra estas respuestas.

Gráfico 53

En este sentido, puede verse cómo variaron los resultados en torno a estas percepciones. Para el año 2006, a diferencia del año 2004, la gente sigue otorgándole un peso importante al beneficio que trae informarse más sobre ciencia y tecnología para *aumentar su nivel cultural*, pero también parece mostrar más conciencia en torno a la importancia de informarse para vigilar, para controlar, incluso, los efectos de las empresas en el medio ambiente y, aún más, lo que hacen los científicos detrás de su trabajo para beneficiar o perjudicar a la sociedad.

3.1.3.3 Actitudes frente a la transgénesis y la clonación

Uno de los asuntos en los que ha venido creciendo la preocupación del público a escala internacional es precisamente lo que

tiene que ver con la producción de alimentos de base transgénica. En Venezuela se observó, mediante la *I Encuesta de Percepción Pública* del año 2004, que un número relativamente significativo del público no estaba de acuerdo con la introducción o desarrollo de productos o cultivos transgénicos. Específicamente, hubo 38% de los encuestados en contra, *versus* 31% que sí estuvo de acuerdo. En aquel momento el tema estuvo en el tapete como asunto de interés nacional debido a que el Presidente de la República hizo mención directa de los riesgos de estos productos en la salud y en la pérdida de soberanía alimentaria, llegando incluso a prohibir su uso en el país. Probablemente, esto tuvo alguna influencia en ese desacuerdo del público; de hecho, 46% de las personas que no estuvo de acuerdo con su introducción, mencionaron como razones fundamentales los posibles efectos secundarios sobre los consumidores potenciales en razón de no generarse a través de procesos naturales. En 2006 se hace la misma pregunta que observamos en el gráfico siguiente:

Gráfico 54

Empero, como puede observarse, en esta oportunidad ocurre una variación importante que parece inclinar la balanza del público un poco más a favor de los productos transgénicos. Esta

vez 35% de las personas dice estar *de acuerdo* con su uso y desarrollo por encima del 31% que dijo no estarlo. Es decir, se observa una tendencia a la reversión de las opiniones del público seguramente con base en la influencia de los intereses de las compañías promotoras de estas tecnologías (transnacionales de la alimentación, básicamente) a través de los distintos medios de comunicación. Desde luego, hay que hacer mención del hecho de que es una tecnología que cada vez se hace más común, pese a los innegables riesgos que entraña.

No hay que olvidar que detrás de la biotecnología están las grandes transnacionales de la producción y comercialización de semillas y de alimentos. Países como Argentina y Brasil tienen grandes desarrollos de producción primaria con base en técnicas biotecnológicas. Sin embargo, la oposición a estas técnicas es relativamente alta en muchos países, incluidos los europeos. Este hecho ha llevado a muchos estudios de percepción pública de la ciencia, específicamente orientados al caso de la biotecnología.^{21,22} En el gráfico 55 podemos observar las razones que aducen algunos encuestados para apoyar la transgénesis.

Podríamos pensar asimismo que el relativo mejoramiento de la imagen de los transgénicos en Venezuela probablemente se deba a que se han introducido campañas informativas sobre biotecnología por parte de institutos de investigación como el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), los cuales han desplegado dicha información a través de mecanismos masivos de divulgación. Esta información le da énfasis a la importancia de la biotecnología para el desarrollo nacional. Si eso lo relacionamos con el resultado acerca de las razones que tiene la gente para estar de acuerdo, vemos que 70% de los consultados dice que la principal razón es porque ayuda a desarrollar la agricultura; un

²¹ Juan Carlos Carullo (2002). La percepción pública de la ciencia: el caso de la biotecnología, RNBio, Argentina, Universidad de las Naciones Unidas.

²² Emilio Muñoz (2002). "La cultura científica, percepción pública y el caso de la biotecnología". Grupo de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CSIC), Documento de trabajo 02-07; Madrid.

número mayor que, por esta misma razón, opinó de este modo en 2004.²³

Gráfico 55

Desde esta perspectiva, es interesante notar que estos temas introducen un debate público que puede manejarse en tres ejes de reflexión: 1) la ética en el manejo y uso de investigaciones científicas respecto a sus efectos sociales, 2) la ciencia para el desarrollo nacional y 3) la ciencia y la soberanía en un mundo global.

En ese mismo sentido se ubican los resultados en torno al uso de la genética humana para mejorar la salud a través de la clonación, con mayor reserva por parte del público respecto a las variables religiosas y morales, que son las razones que más se

²³ En esa oportunidad sólo 42% (el más alto porcentaje de entonces) opinó que la transgénesis podría apoyar el desarrollo agrícola.

argumentan al momento de expresar el desacuerdo. La pregunta sobre este tema se incluye en el siguiente gráfico:

Gráfico 56

Si bien en 2004 el 24% estuvo de acuerdo en que podían manipularse los genes con fines de mitigar enfermedades o para clonación de especies, en 2006 esta cantidad de público se redujo a 18%. La idea de la manipulación genética tiene un componente de temor por lo incierto de los productos que se supone se generarán. Uno de sus productos, la clonación, genera aún más incertidumbre. Como se decía líneas antes, las razones que se esbozan se centran básicamente en argumentos de carácter religioso o moral; no se alcanza a identificar otro tipo de razones. Por su parte, quienes confían en las bondades de la manipulación genética o clonación, se atreven a identificar razones relativamente ligeras, como “tener dobles”, mejorar las características físicas,

etc. Desde luego, parece expresarse en estas respuestas la confianza absoluta en la ciencia y la tecnología.

No obstante, y en todo caso, resulta reveladora la influencia de las argumentaciones morales o religiosas en función del tipo de tecnología a la que se enfrenta el público en su vida cotidiana. En el caso de la transgénesis, la percepción positiva se asocia al desarrollo, mientras que en la clonación la percepción negativa tiene que ver con la reserva moral que inhibe inmiscuirse al cambio de la naturaleza.

3.1.3.4 El fenómeno Internet

En el caso de la Internet, se observa que la percepción de los actores es mucho más positiva y con menores cuestionamientos respecto a su uso, lo cual, dicho sea de paso, parece ser cada vez más frecuente y en aumento por parte de muchos sectores de la población. Esto se refleja en un aumento significativo del acceso que dicen tener los consultados en 2006 respecto a 2004, toda vez que se observa un significativo avance en la percepción y uso de la Internet. En este sentido, de 39% de usuarios que había en 2004, se pasó a 53% en 2006 (véase gráfico 57).

La denominada brecha tecnológica (en este caso de uso) parece haber disminuido de manera importante. Es visible que la Internet es un sistema tecnológico que se ha masificado a través de diversos programas públicos, como las instalaciones de *infocentros* gratuitos en todo el país, la automatización de las oficinas públicas y más recientemente el *Plan de Alfabetización Tecnológica*, cuya meta fundamental –de este último– es nivelar el manejo y conocimiento sobre las técnicas y operación de esta tecnología por parte de un cada vez mayor número de usuarios.

No obstante, es llamativo el dato que refleja que este acceso se logra mayoritariamente en los centros privados conocidos como *cybercafés*, los cuales tienen costos muy económicos para los usuarios, aunque relativas limitaciones en cuanto a la posibilidad de acceder a páginas que mercantilizan la pornografía o los juegos interactivos, muy atractivos, desde luego, especialmente para los adolescentes.

Cuando se analiza los grupos encuestados por niveles educativos, se observa que hay una marcada tendencia de uso de aquellos grupos con niveles educativos medios y altos, desde secundaria hasta universitaria completa. El grupo que hace mayor uso de la Internet es el que posee educación universitaria incompleta, es decir, el grupo mayoritario de estudiantes universitarios, tanto a nivel de universidad como de IUT (ambos marcan 78%). El grupo de educación universitaria completa y TSU completa tienen 73% y 69%, respectivamente; significativamente altos también (véase cuadro 19).

Principales lugares de acceso a Internet

Entre los encuestados que dijeron no tener acceso a Internet, el mayor grupo fue el de primaria completa (91%), seguido por primaria y secundaria incompletas (89% y 76%, respectivamente). Pero cuando se indaga los sitios en los que acceden, se

mantiene que el mayormente frecuentado son los *cibercafés* (véase gráfico 58).

Gráfico 58

El uso de los centros de comunicaciones disminuyó levemente en 2006, mientras que las oficinas, el hogar y la universidad, aumentaron, especialmente esta última; esto parece natural, dado que muchas universidades han venido instalando laboratorios o salas de informática. No obstante, lo que llama poderosamente la atención es la disminución del uso de los infocentros, pese a que ha habido un aumento de éstos. Seguramente ello se deba a que existe un control de horarios y ello no es del agrado de quienes los utilizan con fines no académicos o de trabajo.

Tiempo promedio de conexión en Internet

En cuanto al tiempo de uso, los mayores lapsos corresponden a una y dos horas, de una parte (o extremo), y más de doce horas en otro extremo, lo cual revela que hay dos tipos marcados de usuarios: quienes utilizan el servicio para trabajar o para buscar

información puntual (una o dos horas), y quienes lo utilizan como pasatiempo (juegos interactivos u otros aspectos afines), seguramente los adolescentes.

3.1.4. Participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología

3.1.4.1. El asunto de la “fuga de cerebros”

Un asunto ciertamente álgido para la instrumentación del proceso de desarrollo de cualquier país es, sin duda, el relativo a la ciencia y la tecnología. Ello, porque es un tema fundamental que supone amplias capacidades de estructura e infraestructura, ambas costosas y difíciles de conformar. Pero más álgido aún –y al interior de lo anterior– es lo referido a las políticas de formación de los recursos humanos, y específicamente las políticas de incentivo y retención de esos recursos una vez formados. La percepción del público es que en nuestro país el fenómeno de la “fuga de cerebros” es muy marcado.

Sobre ese tema la apreciación del público venezolano se mantiene casi invariable en ambas encuestas de percepción (véase gráfico 59); es casi como admitir que es un “hecho normal” el que una parte de nuestros talentos se vaya a otros centros de trabajo e investigación. En cuanto a las razones por las que la gente cree que los investigadores venezolanos se van del país, puede observarse que en 2006 se incrementó la opinión en torno a que mayoritariamente la gente piensa que se van porque “pueden ganar más dinero en el exterior por su trabajo” respecto a lo que pudieran ganar en el país.

Sin embargo, analizando las razones que se aducen como bases de estas “fugas”, la razón de más peso (en ambas encuestas, pero con más fuerza en 2006) es que el mercado laboral es mejor fuera del país. Ésta parece ser una señal muy clara de que se requerirían estrategias de Estado para mantener y fortalecer

esos talentos dentro del país. Es notorio, en este sentido, que las supuestas razones de que **no** consiguen trabajo en el país o que pueden investigar temas fuera del país que aquí no podría, aunque tiene algún peso (que **disminuyó** en 2006) no son certezas fuertes para los encuestados (ver gráfico 60).

Gráfico 59

Gráfico 60

¿Por qué se van básicamente?

Entre quienes creen que son muchos los que se van del país (56%), los que mayormente lo afirman (con 61%) son los TSU de formación incompleta; le siguen los que poseen formación universitaria incompleta (57%) y universitaria completa (54%). Entre quienes afirman que pocos, sobresalen los de primaria incompleta (con 22%). Ello parece indicar que quienes poseen mayor información parecen estar más conscientes del problema; pero asimismo de que a pesar de ello se debe seguir financiando la formación de talentos en el exterior (véase cuadro 20).

Dados los resultados anteriores, luce paradójico que cuando se le pregunta a la gente si se justifica el gasto hecho por el Estado en becas al exterior –para capacitar a investigadores venezolanos–, una mayoría opina afirmativamente pese a que puede ser una inversión sin retorno; ésta es una opinión compartida –aunque menor en 2006 (véase gráfico 61). Por otra parte, también se observa que para este año aumenta relativamente la opinión acerca de mejorar las inversiones y oportunidades de estudios de posgrado en el país, lo cual necesariamente pasa por aumentar la inversión en infraestructura para la investigación en el contexto nacional.

Gráfico 61

¿El gasto que ha hecho el Estado en becas en el exterior le parece un dinero bien gastado?

Pero en síntesis, parece existir una leve tendencia a priorizar la estructura e infraestructura de investigación puertas adentro. La siguiente pregunta apunta, precisamente, a indagar sobre la opinión que tiene el público general acerca de la investigación que se hace en Venezuela; esta pregunta se recoge en el contexto del gráfico siguiente.

Gráfico 62

Según se observa, un alto porcentaje de las personas encuestadas piensa que se hace *algo de investigación* en el país. El porcentaje que afirma que *se hace mucha*, en 2006 (20%) es levemente mayor que en 2004. Asimismo, quienes afirman que *se hace algo*, también es levemente mayor que en 2004. Es decir, hoy parece existir un poco más información acerca de que en Venezuela efectivamente se hace investigación científica.

Paradójicamente, si bien los encuestados dicen conocer que existen instituciones dedicadas a la investigación (véase gráfico

63), lo hacen en 2006, en menor grado que en 2004. Quienes afirman que existe, desde la perspectiva de sus niveles de educación, son principalmente los que poseen grado superior – desde TSU completo a universitaria completa (en promedio 48%)– Por otro lado, entre quienes afirman que no se hace investigación, sobresalen los de menor formación, desde primaria incompleta hasta secundaria incompleta, con un promedio de 78% (véase cuadro 21). De modo que un cierto sector del público venezolano parece percibir que en general en Venezuela se hace poca investigación científica y tecnológica.

Gráfico 63

Cuando se pregunta (a quienes dicen conocer instituciones de investigación), cuáles serían esos organismos, responden más o menos de modo similar que en 2004, es decir, se menciona como organismo emblemático al IVIC (53%), y en general y de modo genérico, a las universidades (17%) –véase gráfico 64. Le

siguen en orden de importancia, el MCT (13%), Intevep (11%) y otros en menor medida. Pero en 2006 aumentó –respecto a 2004– el número de personas que menciona al IVIC como el organismo por excelencia de realización de investigación en Venezuela (en 2004 era 48%). Asimismo, las universidades, que en 2004 tenían 26%, en 2006 sólo llegan a un 17%. De modo que en general hay una percepción que responde más al imaginario que seguramente ha sido sembrado por la tradición, que a la realidad real de la investigación en Venezuela.

Gráfico 64

3.1.4.2. El locus de la investigación científica y tecnológica en Venezuela

Seguidamente se hace una pregunta para explorar la información que tiene el público (o supone tener) acerca de los lugares de trabajo de los investigadores (véase gráfico 65).

Gráfico 65

Sobresalen nuevamente, aunque en 2006 con menor puntuación, las universidades como sitio (o *locus*) de trabajo de la mayoría de los investigadores. No obstante, para este año se introduce un lugar que no se consideró en 2004 (los laboratorios, y los institutos) y, en efecto, allí 29% y 7% de los encuestados, respectivamente, ubica a los investigadores. Esta respuesta se asocia, sin duda, con la idea del científico tradicional de “bata blanca”. Es, sin embargo, una respuesta genérica porque los laboratorios o institutos, como sitios de trabajo u organizaciones, pueden encontrarse en muchos de los organismos mencionados.

Por otra parte, se nota una baja (en proporción) en la representatividad de las “instituciones privadas” y de las “empresas” como *locus* de estos investigadores. Posiblemente se deba a que se ha difundido más lo relativo a la importancia de la investigación científica a través de campañas de información que proyec-

tan la imagen tradicional del investigador en su laboratorio; también puede ser porque estos temas han tenido presencia recurrente en el programa semanal del Presidente de la República, celebrado los domingos con alta audiencia nacional.

Otra pregunta que se hace se refiere a la orientación que habría de dársele al desarrollo científico y tecnológico. La pregunta en concreto dice: ¿Al servicio de quién debería estar el desarrollo científico y tecnológico? (véase gráfico 66).

Gráfico 66

El resultado a esta pregunta parece indicar que la gente tiene una visión que privilegia la importancia pública que tiene la ciencia y la tecnología, para beneficiar fundamentalmente a la sociedad y al Estado, en contraste con los resultados de 2004, cuando se observa que algunas personas privilegiaban que la ciencia y la tecnología deberían estar al servicio de la empresa privada o del gobierno.

Resulta destacable el cambio de percepción del público, entre el Estado y la sociedad como depositarios de los favores del desarrollo científico y tecnológico. Es decir, si bien se les considera como muy importantes, el público “reconsidera” en 2006 el papel que debe tener la ciencia y tecnología para la sociedad. Asimismo va ubicando en sitios distintos y de menor importancia a la empresa privada y al gobierno como destinatarios de ese desarrollo.

Resulta notable también el hecho de que quienes poseen un nivel educativo menor se adscriben con mayor fuerza a la opción del gobierno como destinatario de este desarrollo. Por su parte, quienes tienen mayor nivel educativo se sesgan prioritariamente a la sociedad en su conjunto como destinataria, y con relación al Estado como destinatario existe un equilibrio en las preferencias; es posible que esto se explica por la confusión de términos entre sociedad-gobierno-Estado (véase cuadro 22).

Cuando se sectoriza esta orientación, el público optó prioritariamente por cinco de ellos. Veamos el gráfico siguiente:

Gráfico 67

En particular dio especial importancia a la cuestión agroalimentaria, a la que asignó 46% (industria de alimentos + sector agropecuario). Seguidamente dio mucha importancia, esta vez, a la industria petrolera (23%) y más adelante a la protección ambiental (20%) y, finalmente, a las industrias básicas (9%). El resto de las consideraciones fueron menores. Esta vez se dio muy poca importancia a la industria militar y la industria de la construcción. Es destacable asimismo que tampoco se consideró la educación, al ser humano, ni a las comunidades; pareciera que esto responde a que se da una orientación de servicio o utilitaria a la ciencia y la tecnología.

Desde la perspectiva de los niveles educativos, las preferencias a opciones estuvieron divididas. Casi todos opinaron equilibradamente sobre las opciones más señaladas. Este equilibrio fue más notable en lo relativo a la industria de alimentos; pero, respecto al desarrollo agrícola y pecuario, los niveles de mayor formación dieron un mayor apoyo (véase cuadro 23).

3.1.4.3 Uso nacional o internacional de los resultados de la ciencia y la tecnología venezolanas

De seguida se hace una pregunta que apunta a la posible utilización de los productos de la ciencia y la tecnología nacionales. Veamos lo que piensa el público general, observando el gráfico 68.

En esta sección se repitió la pregunta acerca de la orientación que deberían tener los resultados de la investigación científica y tecnológica, respecto a demandantes como las empresas nacionales e internacionales. Sin embargo, las respuestas, aunque tienen una estructura muy similar, muestran que un muy significativo grupo de encuestados no respondió a las mismas. Es posible que exista, para este caso, alguna variación en la forma como se abordó al público respecto a esta pregunta. En todo caso, la abstención a contestar casi llega al 40% en ambos casos, lo cual es muy alto si se compara con 2004.

Gráfico 68

PREGUNTA: ¿Cuáles de las siguientes empresas están usando en mayor grado los resultados de los investigadores y tecnólogos venezolanos?

Sin embargo, al ser muy similar la estructura, podemos concluir que, en efecto, a los ojos del público y de modo similar a 2004, quienes más aprovecharían los resultados de esta investigación son precisamente las grandes empresas tanto nacionales como internacionales. En este sentido, no hay diferencias y seguramente su impresión se vincule a la mayor capacidad de aprovechamiento que tiene las grandes empresas, dadas sus mejores instalaciones y competitividad.

3.1.5 Visión del papel del Estado en la promoción de la ciencia y la tecnología

Hasta la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pese a que antes hubo intentos de mejorar la institucionalización, la figura más visible en cuanto a imagen del Estado en la promoción de la CyT fue, sin duda, el Conicit (hoy Fonacit). Este organismo, creado en 1967 a imagen y semejanza de las propuestas regionales de la Unesco, fue el centro de la gestión del Estado desde la visión que de la CyT tuvieron los científicos y sus instituciones.

Desde inicios de 2000 la figura estatal por excelencia para regir los propósitos del Estado venezolano en materia de ciencia y tecnología, pasó a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). En esta sección se indaga acerca de la visión que tiene el público general en torno a esta actividad pública. Una primera pregunta busca conocer si el encuestado conoce o no de la existencia de un organismo encargado de la formulación de políticas públicas y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación (véase gráfico 69).

Gráfico 69

Las respuestas mantienen una sorprendente similitud con la anterior encuesta. Sin embargo, llama la atención que la “invisibilidad” de los organismos públicos de gestión de la CyT se mantiene inalterada. En la encuesta 2004 se comentaba que, incluso, los grupos de mayor nivel educativo mostraban este desconocimiento. En el caso de 2006 el mayor conocimiento está, en este caso, mejor distribuido en los niveles de mayor educación (38% en universitaria completa). Pero esta apreciación disminuye (del *si saben*) desde universitaria incompleta (19%) hasta primaria incompleta (1%). Por su parte, los que dicen *no saber*, se concentran mayormente en los niveles educativos bajos (en secundaria incompleta y primaria completa e incompleta, con 91%, 89% y 89%, respectivamente). Empero, en los niveles “superiores” hay muchos que también dicen “no saber” que existen estos organismos. Es el caso de TSU completo, y universitaria completa e incompleta, con 77%, 62% y 81%, respectivamente. De modo que una gran mayoría no sabe que en Venezuela existen organismos que formulan políticas públicas y de gestión de la ciencia, tecnología e innovación (véase cuadro 24).

3.1.5.1. Los organismos ejecutores y promotores de la CyT

En general se observa un significativo aumento en el conocimiento acerca de cada uno de los organismos mencionados en este caso. Pudiera ocurrir que las prácticas comunicacionales implícitas a las estrategias de masificación de la información, desde el MCT y desde las alocuciones particulares (en estos dos últimos años) del Presidente de la República en sus diversas formas, hayan creado algún espacio de información al público en general. Si bien el conocimiento acerca de estos organismos no es –aún– el que se desearía, es innegable que ha habido un aumento de su presencia, o imagen, en el público en general. El

gráfico 70 nos muestra la visión que posee el público acerca de seis organismos que en Venezuela se ocupan de promover institucionalmente la actividad científica y tecnológica.

Gráfico 70

¿Qué tanto conoce los siguientes organismos?

De seguida haremos una descripción del grado de conocimiento que dice tener el público en general respecto a cada uno de estos organismos; haremos especial énfasis en la opinión desde los distintos niveles educativos

El Fonacit

En términos de porcentaje, 77% de los encuestados (en 2006) manifiesta no conocer el Fonacit; 14% que lo *conoce poco*; 7% que lo *conoce algo*, y sólo 1% que lo *conoce mucho*. Vale decir, este organismo resulta muy específico para el común de la gente. Pero si esto fue así en 2006, fue doblemente más desconocido en 2004. Si se discrimina este conocimiento por grados de educa-

ción podemos observar que el *no conoce* (77%), si bien es significativo en todos los niveles, se sesga mayormente hacia los niveles de menor formación educativa. Los ítems *conoce poco* o *conoce algo* se sesgan más hacia los niveles de mayor formación, y el ítem *conoce mucho* es tan bajo en todos que apenas se observa en algunos niveles –TSU completo (4%) y primaria completa (3%)–, información suministrada posiblemente por personas relacionadas directamente con este organismo (véase cuadro 25).

El IVIC

El IVIC es sin duda el organismo emblemático de la investigación científica nacional. Es un organismo de investigación que nació con el proceso democrático de 1958; desde entonces ha venido creando y recreando conocimiento científico y generaciones de nuevos investigadores. A los efectos de este trabajo, 46% de los encuestados manifiesta (en 2006) conocerlo (*poco + algo + mucho*) y 54% manifiesta *no conocerlo*. De quienes lo conocen, el 20% dice *conocerlo algo*, mientras que 18% lo *conoce poco* y sólo 8% dice *conocerlo mucho*. Entre quienes dicen no conocerle, la mayoría relativa se encuentra en los niveles de menor formación escolar; de igual modo, entre quienes le conocen poco, algo y mucho, figuran preferiblemente personas del más alto nivel (TSU y universitarios; véase cuadro 26).

El Intevep

El Intevep se origina de la escisión del centro tecnológico que se había venido instrumentando en el IVIC. Funciona como un instituto de investigación y desarrollo de la empresa petrolera venezolana. Desde su inicio ha sido dirigido y financiado por la empresa petrolera, en donde se convierte en el organismo de investigación tecnológica por excelencia de esta empresa. En su vida institucional ha tenido un importante apoyo financiero y

material por parte de Pdvsa, razón por la que ha podido desarrollarse como un centro de alta factura en asuntos de innovación y desarrollo tecnológico para la empresa petrolera.

Un alto porcentaje (70%) de los encuestados no le conocen. De éstos, el mayor desconocimiento lo tienen los niveles de primaria y secundaria (sobre el 80%). Entre los niveles de mayor formación el desconocimiento es un poco menor (69% de los TSU a 47% de los universitarios). Los ítems de *conoce poco* y *conoce algo* se sesgan nuevamente hacia los de mayor formación y, finalmente, quienes aducen *conocer mucho* (34 personas) van de 3% a 8%. Sin embargo, el conocimiento que del Intevep se tiene en 2006 es más del doble del que se tuvo, según la encuesta del 2004 (véase cuadro 27).

Los CDCHT

Los CDCH, o Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico, son figuras creadas en 1958, e incluidas en la Ley de Universidades de esa época, orientadas a fomentar, financiar y coordinar actividades de promoción de la investigación en las universidades nacionales.²⁴ Desde entonces, las universidades – especialmente las autónomas – han dispuesto buena parte de su presupuesto (3,0% del presupuesto global + 1,5% de presupuesto variable según normativa del CNU) para financiar estas actividades. De hecho, la actividad de investigación de los organismos de educación superior es la más alta entre los organismos de investigación del país.

Sin embargo, pese a la indudable importancia de estos consejos, es muy poco lo que se conoce de ellos por parte del público nacional. Por ejemplo, en 2006 la percepción que se tiene de los CDCH y equivalentes es tres veces la que se tuvo en 2004. Sin

²⁴ En algunas universidades se les denomina de modo distinto pero, en esencia, son organismos equivalentes (CDCHT, Decanatos de Investigación, Coordinaciones de Investigación, Direcciones de Investigación y Postgrado, etc.).

embargo, en 2006 el 86% de los encuestados manifiesta *no conocerlos*. Sólo 14% dice conocerlos (*conoce poco* + *conoce algo* + *conoce mucho*), y de éstos, la mayoría se ubica, en general, en los niveles de mayor formación. Cuando se trata del desconocimiento (*no conoce*), éste es general y casi igual en todos los niveles educativos. Por otro lado, sorprende que el ítem *conoce mucho* es casi inexistente (véase cuadro 28).

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT)

El MCT es de reciente creación, pero se ha venido dando a conocer durante los últimos cinco años, a través de la instrumentación de una serie de programas, proyectos y actividades, entre las cuales sobresale la Misión Ciencia. El espacio que hoy ocupa este ministerio fue llenado en el pasado reciente, básicamente por el Conicit (hoy Fonacit).

Entre los organismos aquí mencionados, es el que tiene mayor visibilidad. El 67% dice conocerlo (*poco* + *algo* + *mucho*). Sólo es *desconocido* para 27% de los encuestados. Entre quienes dicen *conocerlo mucho* (11%), hay un sesgo hacia los de mayor nivel educativo, sobresaliendo los de TSU completo (20%). El mayor número de personas se asocia al ítem *conoce algo*, con 34% (véase cuadro 29).

Las comisionadurías regionales del MCT

Estas figuras, adscritas al MCT a escala regional, fueron creadas a fin de coordinar las actividades de investigación por estados o regiones. Se les conoce básicamente en cada una de las regiones. En este caso, 77% dice no conocerlas en 2006. De ese 23% que dice conocer estos organismos, 2% aduce *conocerlos mucho*, 9% los *conoce algo* y 12% los *conoce poco*. Nuevamente, el desconocimiento se comparte de modo muy equilibrado entre los distintos niveles, y el conocimiento se sesga hacia los niveles

de mayor formación. No obstante que tienen poca visibilidad, en 2006 se observa casi tres veces lo que se consideró en 2004 (véase cuadro 30).

Los infocentros

Estos centros resultan ser los más conocidos por el público encuestado. Desde luego, tienen mayor difusión nacional y tiempo relativo de estarse estableciendo. El 62% del público dice conocerlos (poco, algo o mucho), siendo *algo y mucho* 40%. Quienes más le conocen (o le conocen mucho, 15%) se ubican en los niveles de mayor formación educativa, siendo los TSU quienes así lo afirman; igual ocurre con quienes dicen conocerlos *algo*, siendo los de mayor formación, a partir de TSU, quienes más le conocen. Es de destacar que los niveles de menor formación muestran un gran desconocimiento de su existencia; así, 72% de los que poseen sólo educación primaria desconocen de su existencia. De igual modo, cuando se les indaga si conocen algo o mucho, no dan ninguna respuesta (véase cuadro 31).

El desconocimiento de estos centros seguramente se asocia al “analfabetismo” existente en materia de comunicación electrónica; en los que quienes no utilizan este medio, sencillamente no le asocian con su vida diaria. No obstante, en 2006 ha habido un innegable aumento de la percepción de estos centros –en comparación con 2004–, especialmente entre el público de mayor nivel educativo.

3.1.5.2. Programas innovadores del MCT

Estos programas son aún más “invisibles” que los infocentros, aunque es necesario resaltar que hay una tendencia al relativo posicionamiento de los mismos en el público general. Comparativamente, la Encuesta 2006 muestra una “mayor visibilidad” que 2004. Sin embargo, el grado de desconocimiento absoluto

(*no lo conoce*) gira entre 72% y 78% de los encuestados, mientras que (*lo conoce mucho*), gira entre 1% y 2%. Es decir, aún son programas en estado de establecimiento y es de esperar que se vayan haciendo “comunes” a la gente muy poco a poco. En los cuadros 32 al 35 puede observarse la marcada tendencia o sesgo de desconocimiento en el público que tiene menos formación, lo cual indicaría que a menor educación, menor información, y por tanto, mayor “analfabetismo tecnológico”. Desde luego, lo nuevo de estos programas también puede observarse en que buena parte del público de niveles educativos alto y medio tampoco conocen estas experiencias; el máximo de personas de niveles altos que dice conocerlos es de apenas 4% (véase cuadros mencionados). El gráfico 71 recoge también una imagen relativa del conocimiento que de los distintos programas desarrollados desde el MCT posee el público general.

Gráfico 71

¿Qué tanto conoce los siguientes programas?

Misión Ciencia

La Misión Ciencia ha resultado uno de los más emblemáticos programas coordinados por el MCT. Pese a ser relativamente nuevo, ha venido interiorizándose en la población, al punto que 50% de los encuestados manifiestan conocerlo (*poco, algo y mucho*), siendo *algo y mucho* (27%).²⁵ Quienes no le conocen se reparten en todos los niveles educativos con un leve sesgo hacia los de menor nivel. No obstante, en el ítem *conoce mucho* hay un relativo equilibrio de información, lo cual indicaría que la información ha permeado todos los niveles;²⁶ pero, también es cierto que el ítem no conoce tiene una buena representación de encuestados en los niveles de mayor formación educativa, lo cual parece contradecir lo anterior. Es destacable que más de 40% de los encuestados correspondientes a los niveles medios y altos no conozca la misión ciencia, pese a la información que de ella se ha tenido. Es posible que todo este público se informa poco acerca de asuntos relacionados con las ejecuciones del gobierno nacional, o se informa a través de medios que no dan relevancia a estos programas.

Software libre

La utilización del *software* libre se convirtió, desde hace poco más de un año, en una política del Estado venezolano y su instrumentación ha corrido a cargo del MCT. La práctica que se ha venido imponiendo en el espectro de las oficinas públicas gubernamentales es la sustitución de *software* “licenciado” por el que se encuentra libremente en la web. Como todos los otros

²⁵ Para el momento cuando se realiza la encuesta, este programa apenas tenía un año o menos de haber sido introducido.

²⁶ Es de hacer notar que el ciudadano Presidente de la República, a través de su programa semanal de comunicación *Aló Presidente*, ha hecho especial mención de la Misión Ciencia, dando ejemplos de su importancia y ejecutoria.

programas del MCT, éste ha tenido una amplia divulgación, especialmente entre los usuarios de las técnicas de comunicación y procesamiento electrónicas.

En este sentido, el desconocimiento llega a 67% de los encuestados. Existe, no obstante, igual número de encuestados que dicen conocer *poco y algo* (15% y 14%, respectivamente), y 4% que dice conocer *mucho* este programa. Entre quienes no conocen el programa, la mayoría se asocia a los menores niveles educativos (89% a 74%, de primaria y secundaria, respectivamente). En los niveles medios y superior los valores giran alrededor del 50% de desconocimiento. Por otro lado, quienes aducen conocer *algo* (14%) se sesgan completamente hacia los niveles educativos medios y superiores; igual ocurre, pero con más intensidad, con el ítem *conoce mucho* (4%), –véanse gráfico 71 y cuadro 36.

Satélite venezolano

La propuesta del satélite venezolano también es relativamente nueva (2005); sin embargo, pese a esta novedad, los niveles de desconocimiento (*no conoce*, 60%) no son tan exageradamente altos. Es posible que la novedad de un satélite que cubrirá con sus señales espacios de Venezuela y parte de América Latina, llame la atención al público general, dadas sus características innovativas en las comunicaciones, por lo que, seguramente, en posteriores evaluaciones públicas mayor cantidad de personas se referirá como conocedor. 20% dice conocer *algo y mucho*, mientras que otro 20% dice conocer *poco*, es decir, 40% se identifica como conocedor de esta idea o programa. Desde luego, seguramente quienes dicen conocer mucho (4%) serán quienes tienen la mayor información, y se ubican en los niveles educativos medios y superiores (véanse gráfico 71 y cuadro 37).

Posibles beneficios de los programas desarrollados por el MCT

La siguiente pregunta apunta a indagar acerca de los beneficios que en el público general pudieran tener estos programas desarrollados por el MCT. Es evidente que por tratarse de ideas nuevas, algunas o todas aún no hayan sido interiorizadas por este público. Sin embargo, veamos el gráfico 72.

Gráfico 72

¿Se ha beneficiado usted directamente de los siguientes programas?

Infocentros

Del Programa de los Infocentros, 31% de los encuestados manifiesta haberse beneficiado; es un porcentaje alto, relativamente. Empero, la proporción de beneficiados se sesga muy especialmente hacia los niveles de mayor formación educativa, desde secundaria con 20%, hasta universitaria con 41%, en una suerte de crecimiento lineal (véase cuadro 38) En cambio, quienes

aducen no haberse beneficiado, se concentran en mayor número en lo niveles educativos bajos (primaria y secundaria, con 91% y 80%, respectivamente) Desde luego, también los hay en los niveles medios y superiores, pero en menor proporción.

El beneficio o no, a través del uso o no de este servicio, naturalmente debe estar influido por factores internos y externos a las personas. De una parte, la formación educativa que le permita acceder sin limitaciones al uso eficiente; de otra parte, la posibilidad de contar con el servicio en las cercanías y asimismo tener la disponibilidad para hacerlo. En Venezuela este servicio se ha ubicado prioritariamente en sectores populares en donde los niveles de formación aún son bajos, aparte de que los intereses –a excepción de los jóvenes, por razones especialmente lúdicas– no necesariamente son altos. Sin embargo, es necesario continuar con estas evaluaciones a objeto de determinar las tasas de crecimiento y beneficios en el uso, y de la “alfabetización digital”.

De las alcaldías digitales a la Ruta del Chocolate; su impacto

A excepción del programa de los infocentros –por su tiempo de creación, hace más de cuatro años y por su distribución nacional– el resto de los programas ha tenido poco impacto en la población. En el gráfico 72 puede verse, como ya dijimos, que aparte de los infocentros sólo las alcaldías digitales tiene un leve impacto en la población. El 94% de los encuestados aduce no haber recibido ningún beneficio directo. Sólo los universitarios y TSU están por debajo de esta cifra (96% y 86%), lo cual indicaría que a este nivel se recibió algún beneficio, es decir, pertenecen a ese pequeño grupo de personas que recibió beneficios de las alcaldías digitales (véanse gráficos 72 y 39).

En lo que corresponde a *municipios innovadores*, *redes de innovación productiva* y *Ruta del Chocolate*, el público aparentemente beneficiado no sobrepasó el 2%. No hubo avances con relación

a la consulta de 2004, e incluso en lo relativo a las redes de innovación, hubo un significativo decrecimiento en cuanto a sus beneficios. Los pocos beneficios que recibieron los sectores con menor formación educativa se asocian sólo a la Ruta del Chocolate (véase gráfico 72).

Impacto de los programas del MCT en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas

La percepción de que los programas desarrollados por el MCT han tenido algún impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ha sido menor durante 2006 respecto a 2004. Así, mientras que durante 2004 23% de las personas percibía que sí le mejoraba, en 2006 este porcentaje ha bajado a 16%. Es posible que lo que se percibió en 2004 fue la esperanza de algún impacto positivo, toda vez que dichos programas eran relativamente nuevos. Al no percibirse aún, pasado algún tiempo, esta percepción baja en realidad. De hecho, cuando se le pregunta a ese 16% cómo ha mejorado su calidad de vida, su respuesta se asocia casi exclusivamente a los infocentros en tanto se refieren a la facilitación que estos instrumentos les permiten para la *búsqueda de información* y para la *comunicación*. Es decir, estos programas van a tener alguna influencia real sólo en el futuro cuando sean efectivos de verdad. De momento parece ser muy pronto para poder concluir acerca de su impacto real.

Quienes perciben algún beneficio (ese 16%) se asocian, desde la perspectiva de su nivel educativo, a la secundaria, y levemente, a la educación superior, seguramente como estudiantes. Es decir, se trata de aquellos quienes utilizan con cierta regularidad los servicios de los infocentros en su carácter de estudiantes de secundaria y de educación superior.

Gráfico 73

Programas científicos y tecnológicos que desearían se instrumentaran desde el MCT

La percepción futura, con base en sus deseos y necesidades, se asocia a temas que son cercanos a cada uno de los encuestados. En primer lugar, se mantiene el relativo a la salud. En este aspecto son destacables el programa de creación de medicamentos, programa que sería básico para combatir la dependencia de las transnacionales en este rubro; asimismo, el relativo a investigaciones que apunten resultados que a este momento serían milagrosos para la ciencia médica. Tal es el caso de la creación de vacunas contra el cáncer y contra el sida. Pero, en general, las búsquedas apuntan a proyectos diversos en este área de la medicina y la salud.

Otros aspectos programáticos serían el establecimiento masivo –la continuidad– de los infocentros al interior de las comu-

nidades; mejorar la calidad de la educación a través de la mejora tecnológica de los institutos educativos, o de programas que incentiven o desarrollen la inteligencia; programas que mejoren la calidad de vida, el hábitat, la agricultura, la seguridad alimentaria y la visibilidad de la ciencia y la tecnología.

En general, estas solicitudes han sido hechas por aquellos encuestados con mayor nivel educativo, especialmente desde secundaria a superior. Tan sólo en lo relativo a salud y medicina, calidad de vida, y visibilidad científica, hubo participación visible y significativa de los niveles de primaria. Llama la atención esto último porque pareciera vincularse a la necesidad o búsqueda de estos grupos por “alfabetizarse” en temas de ciencia y tecnología.

3.1.5.3 Actitudes frente a la inversión en ciencia y tecnología

El tema de la inversión es un punto relevante para estimar hasta qué punto el público tiene disposición para aceptar e, incluso, promover que el Estado venezolano realice un financiamiento sostenido a la actividad científica y tecnológica del país. La valoración del público en este aspecto es muy importante para garantizar la viabilidad sociopolítica de las ambiciosas metas de desarrollo plasmadas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, las cuales se vienen operativizando a través de los proyectos estratégicos que se ejecutan en términos de la Misión Ciencia.

Ello porque precisamente el público venezolano, de acuerdo con esta encuesta, parece tener una percepción muy ajustada a la realidad en cuanto a que el principal inversionista de la actividad es el Estado venezolano.

Empero, ¿quién en Venezuela está apoyando realmente el desarrollo científico y tecnológico? Ésta es la siguiente pregunta que se plantea. Las respuestas de 2006 tienen una tendencia

parecida a 2004, es decir, el público tiene una suerte de matriz de opinión inducida por algún o algunos factores externos. De una parte, se mantiene la tesis de que el Estado venezolano es quien más apoya, y así lo piensa un número mayor de encuestados, respecto a 2004 (véase gráfico 74). Pero, asimismo, el segundo y tercer agente de financiación –el sector privado– disminuyen su influencia en 2004 también.

Gráfico 74

Es decir, el público percibe, de un lado, que se requiere más inversión y apoyo desde el Estado, pero asimismo, y en segundo lugar, que en Venezuela el Estado sí financia aunque de modo insuficiente. De igual manera, percibe que los otros organismos (privados, nacionales e internacionales) no apoyan con la misma fuerza que el Estado.

Pudiera concluirse acerca de este punto que los resultados sobre ciertas percepciones e imaginarios de los venezolanos en

torno al papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, así como sobre quiénes producen y quiénes financian o invierten en ciencia, son asuntos que muchas veces se perfilan a través de las matrices de opinión que generan los medios de comunicación. Las percepciones no necesariamente reflejan la realidad y eso pudiera constatarse, por ejemplo, con la opinión que sostuvo un grueso de los encuestados durante el año 2004 con relación a la inversión en ciencia y tecnología, al dar un peso preponderante a la inversión que realiza la empresa privada cuando en realidad es el Estado venezolano el principal financiador de esta actividad.

Resulta notoria, en síntesis, la percepción creciente sobre el mayor apoyo a la ciencia y la tecnología desde el Estado venezolano. En comparación con la encuesta 2004, hay (en 2006) una disminución en la percepción que se tenía respecto al apoyo del sector privado (universidades, empresas y fundaciones), y aun, de instituciones extranjeras.

Sin embargo, los aspectos específicos de este financiamiento –desde el Estado o desde otros organismos de menor importancia– se desconocen en su mayoría. Así, ante la pregunta de si conocen o no las instituciones que financian y promueven la CyT, las respuestas son aún más preocupantes en la última encuesta que en 2004 (véase gráfico 75). En 2006 hay un mayor desconocimiento que en 2004.

Cuando se observan las opiniones considerando los niveles educativos, podemos observar que si bien entre quienes aducen no conocer figuran en mayor número los que poseen un menor grado de educación, 100% (primaria), 93% y 84% (secundaria incompleta y completa), también manifiestan esta opción 81% de universitaria incompleta, y 88% de TSU incompleto. Con relación a quienes aducen que sí conocen, el sesgo es hacia los que tienen mayor nivel educativo, aunque más bajo, relativamente, que lo anterior (24%, 19% y 24%, respectivamente, universitaria completa, universitaria incompleta y TSU comple-

ta). De manera que existe un gran desconocimiento acerca de las gestiones del sector público en materia de promoción y financiación de la actividad científica y tecnológica, pese a los innegables esfuerzos del MCT por dar a conocer estos esfuerzos (véase cuadro 40).

Gráfico 75

Por otro lado, cuando se indaga –a través de una pregunta abierta realizada a quienes afirmaron conocer estas instituciones– acerca de cuáles son esas instituciones, las respuestas son variadas, sobresaliendo las empresas y organismos del Estado (21%), el MCT (18%), las universidades (15%), Pdvsa (14%), etc. En este aspecto se da mayor peso a los organismos del Estado, lo cual es coherente con las respuestas anteriores, y cuando se menciona a la iniciativa privada (Fundación Polar – 11%–, empresa privada –10%–), se le menciona con buena participación.

En el gráfico 76 observamos el comportamiento de los diferentes representantes, según sus niveles educativos, ante la referida pregunta.

Gráfico 76

El grupo universitario tiene una posición equilibrada en cuanto a su opinión de la participación de un buen número de organismos en esa promoción y financiamiento; incluso, no da mayor peso a ninguno. En el caso del nivel de menor nivel, primaria, ocurre lo contrario; este nivel considera sólo dos organismos: el Estado y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en todo caso es lo mismo; es decir, confiere todo el crédito al Estado. Los otros dos dan un mayor peso al Estado y cada vez menos a la empresa privada.

A la pregunta de si son suficientes o insuficientes los recursos que aporta el Estado para la investigación científica, tecnológica e innovación, vemos que un alto porcentaje opina que no los

considera suficientes. Incluso, con relación al año 2004, el número de quienes afirman suficiencia es menor (14% respecto a 17%; ver gráfico 77).

Gráfico 77

Desde luego, también quienes afirman que hay insuficiencia se presentan en menor número, lo cual indica que aparentemente hubo abstención en las respuestas para este caso.

Nuevamente, el grupo de quienes afirman insuficiencia se distribuye en todos los niveles educativos de manera más o menos equilibrada y siendo las mayores: universitaria incompleta (92%), TSU incompleta (80%), secundaria completa (79%). Esto parece indicar que el mayor peso en este caso lo tienen los estudiantes universitarios, seguramente influidos por las posibles carencias en sus respectivas instituciones. Con relación a quienes afirman suficiencia, sobresalen secundaria incompleta (20%) y TSU completa (15%).

Aumento del aporte económico para la investigación científica y tecnológica

Gráfico 78

El Gobierno debería aumentar mucho más el dinero que destina a la investigación científica y tecnológica

Ante esta afirmación, la reacción fue muy similar a la de 2004, es decir, se sigue el patrón de aquella encuesta (véase gráfico 78), aunque si bien en 2006 es mayor el número de quienes están *muy de acuerdo*, disminuyó un poco quienes se muestran sólo *de acuerdo*; u ocurre que quienes estuvieron *de acuerdo* en 2004 ahora estarían *muy de acuerdo*. Los resultados anteriores nos hace pensar que, definitivamente, el público puede tener una percepción positiva de las inversiones de envergadura que actualmente se llevan a cabo con recursos orientados en acciones tipo Misión Ciencia. Sin embargo -y ya en referencia a la pregunta acerca del papel de la empresarios-, también el público parece haber asimilado la importancia que tiene para este tema del financiamiento, la inversión y el apoyo

que pueda ofrecer la empresa privada a la actividad científica y tecnológica, y el rol del Estado para ejecutar políticas que incentiven e, incluso, que obliguen dicha inversión.

Gráfico 79

El gobierno debería lograr que los empresarios invirtiesen más en investigación científica y tecnológica

En síntesis, cuando se indaga acerca del papel que debería tener el sector privado en esto de financiar la investigación CyT, las respuestas son muy similares a las anteriores relativas al financiamiento del Estado (véase gráfico 79). Es decir, pareciera que el público espera que a la ciencia y tecnología se le aporte la atención y recursos necesarios tanto del sector público como del privado.

En este caso, los distintos grupos –por niveles educativos– se distribuyeron más o menos equitativamente respecto al *acuerdo* y *muy de acuerdo*, lo cual habla de la coherencia en torno a este tema sin distinguos mayores por niveles de instrucción. Así, *muy de acuerdo* se muestra todo el espectro desde primaria incomple-

ta (78%) hasta universitaria completa (57%), pasando por secundaria completa (54%) y TSU completo (52%).

Gráfico 80

Apoyo económico según áreas de interés

En cuanto se refiere a las áreas que el público considera de mayor importancia para invertir más recursos financieros, se observa –como en el año 2004– un alto porcentaje que considera que la inversión debe ser en salud pública (véase gráfico 81).

Gráfico 81

La estructura de las respuestas de 2006, en general, tiene una gran similitud con las respuestas de 2004. Aparte de que lo más relevante continúa siendo el tema de la salud pública, en segundo lugar se ubica la producción agrícola y pecuaria y, seguidamente, el mejoramiento del hábitat urbano. Más adelante, con menor mención pero de significativa importancia, ubican la cuestión energética y petrolera, y el tema ambiental. Todo ello dibuja una estructura de pensamiento muy coherente, toda vez que se mantiene la propuesta en torno a tres cuestiones fundamentales como son la salud, la alimentación y el hábitat, temas absolutamente primarios para cualquier sociedad.

En 2006 la secuencia es la misma pero con menor énfasis relativo en cada uno. La secuencia en primera opción sería: Salud Pública > Producción Agropecuaria > Mejoramiento de ciudades. En segunda opción tenemos: Salud Pública > Medio Am-

biente > Mejoramiento de ciudades. No obstante, en 2006 aumentó en importancia, con relación a 2004, lo relativo a mejoramiento de ciudades, la necesidad de mejorar los procesos industriales, la necesidad de mejorar el medioambiente, y lo relativo al transporte.

Sin embargo, resulta notorio que lo relativo a Petróleo y Gas, una materia vital para el proceso económico, no aparece entre lo prioritario del desarrollo nacional. Se continúa con la “invisibilidad” tradicional del petróleo, del gas, y en general la energía dentro del proceso economía nacional. Incluso, aun siendo baja la percepción que de estos elementos se tuvo en 2004, en 2006 se ve aún menos (16,5% en 2004, y 12,7% en 2006). Desde luego, pudiera ser posible que el público perciba que en materia de petróleo no se hace falta mucha investigación. Pero comentarios aparte, lo que sí parece cierto es que la materia petrolera, pese a su innegable importancia, se mantuvo lejos del gran público por mucho tiempo. Es posible que estos resultados se compadezcan con esa realidad, y que a futuro pudiera haber más injerencia o conocimiento público sobre esta materia, dado que está en proceso una relativa mayor apertura de la industria petrolera al público en general.

Aportes a la investigación en Venezuela

Gráfico 82

¿Qué tanto aporta cada uno de los organismos que se mencionan, a la investigación científica, tecnológica y/o innovación en Venezuela?

Esta pregunta indaga la percepción que el público posee sobre la posible influencia (directa o indirecta) de una serie de organismos ligados a la CyT, a la industria nacional e internacional, y a actividades productivas de menor monta, sobre la actividad de la investigación científica. Se esperaría que todas deben tener influencia sobre la investigación científica, tecnológica y sobre la innovación; unas porque la realizan o promueven (los organismos ligados al sector), y el resto porque desarrollan actividades productivas que suponen tecnología e innovación.

La variación en la percepción de un año a otro no ha sido muy significativa en general. Sólo ha habido una mejor percepción del aporte, a los ojos del público, desde la industria farmacéutica, la

de alimentos, y un poco desde la industria agrícola y la militar, con relación al sector industrial. En lo relativo a los organismos del sector, todos mejoraron su imagen de apoyo, especialmente Intevep, y en menor medida el MCT y el IVIC. El grupo de los artesanos, PYMI, el turismo y las ONG ambientalistas no tuvieron ningún cambio. Desde luego, la visión de mayor importancia en el aporte, es constante en cuanto a indicar al MCT, el IVIC, e incluso a la industria farmacéutica.

Seguramente en donde exista menor asertividad sea en lo relativo a la industria farmacéutica, que si bien está montada (a escala mundial) sobre una actividad muy intensa de investigación e innovación, la misma se desarrolla básicamente en los países desarrollados y muy poco en Venezuela o en los países subdesarrollados. Y en efecto, los niveles educativos que afirman que hay un mayor aporte de la industria farmacéutica, por ejemplo, son los de mayor formación (TSU en adelante). En cuanto se refiere a la industria del *software*, que si bien se mantiene igual que en 2004, 53% de los encuestados afirma que aporta a la investigación científica.

3.2. Análisis de grupos nodales

3.2.1 Imaginario social sobre la ciencia y tecnología en Venezuela

Lo que se entiende por ciencia y tecnología

Si comparamos con los resultados obtenidos para el público general, los grupos nodales arrojan resultados bastante similares en cuanto a que la mayoría entiende la ciencia y la tecnología como *herramienta* o *bien útil* para resolver problemas específicos.

Gráfico 1

¿Qué entiende usted por ciencia y tecnología?

Seguramente, la excepción la represente el grupo de los funcionarios públicos que integran el sector gobierno, quienes en primer término entienden la ciencia y la tecnología como *un servicio*. Probablemente, en este grupo prevalece la percepción de usuarios debido a la práctica común dentro de la Administración Pública venezolana de solicitar servicios para resolver distintas necesidades institucionales a través de la contratación de servicios externos, por ejemplo, servicios técnicos de reparación de equipos y servicios de consultoría gerencial.

El objetivo central de la ciencia y la tecnología

En este punto se observa que existe una opinión generalizada en torno a que el principal objetivo de la ciencia es *el cambio*, seguida de la respuesta relativa al *control de la realidad*. Sin embargo, hay matices que vale la pena comentar.

Gráfico 2

El objetivo central de la ciencia y tecnología es el control de...

Por ejemplo, llama la atención que para el grupo indígena la respuesta referida al *control de la realidad* obtuvo un primer lugar, luego el *control del cambio*, y en tercer lugar el *control del ser humano*. No obstante, si consideramos que la población indígena ha sido históricamente afectada por diversas intervenciones de la “civilización occidental”, no debe extrañar que en este grupo existan respuestas asociadas al temor que genera el uso poco ético de la ciencia y la tecnología en la vida humana. Al respecto, es bueno recordar la polémica suscitada en torno a las investigaciones sobre genoma humano en las poblaciones indígenas.

En ese orden de ideas, también es necesario observar que para la comunidad el tercer lugar de las respuestas versa sobre el control de la energía. Probablemente se deba a que la comunidad cada vez tiene mayor información en torno a la necesidad de utilizar instrumentos científico-tecnológicos orientados por una visión ecológica en el uso de la energía; un recurso, paradójicamente, cada vez más necesario y escaso bajo la visión occidental del desarrollo. La explicación de este resultado se puede relacionar con la promoción y cobertura que ha tenido desde comienzos del año 2006, el tema de *energía y ambiente* con la aplicación del Programa denominado “Misión Energía” de Petróleos de Venezuela (Pdvs), así como la permanente mención que hace el presidente Chávez en sus discursos y Programa “Aló Presidente”, en torno a la importancia de hacer un uso racional y alternativo de la energía para preservar la vida en el planeta.

3.2.1.1 Confianza en la CyT

Pregunta: ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

Si las respuestas referidas a lo que se entiende por ciencia y tecnología y cuál es su objetivo las vinculamos con las respuestas que miden el grado de confianza que tienen los actores nodales

seleccionados para este estudio en la ciencia y la tecnología, vemos cómo se perfilan algunas tendencias de opinión en las que se observa que pese a la información que se tiene sobre el riesgo que entraña su desarrollo, no se ha perdido la confianza en sus bondades.

El avance de la ciencia y tecnología es la principal causa de la mejora en la calidad de vida de la humanidad.

La situación entre los grupos nodales y el público en general –respecto a este punto– es bastante similar. Obsérvese que los actores seleccionados opinan mayoritariamente que el avance de la ciencia y la tecnología tiene un peso fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. En ese orden, las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” fueron las respuestas más frecuentes dentro de los grupos consultados.

Gráfico 3

La CyT es la principal causa de mejora de la calidad de vida de la humanidad

Curiosamente, el grupo que representa *la comunidad*, a la vez que manifiesta la mayor confianza en la CyT, también es la que entraña más dudas sobre estas bondades, toda vez que le da el mayor peso a la respuesta “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.

Gráfico 4

Aplicar la más moderna tecnología es un factor importante para el desarrollo de una economía social y productiva

Los encuestados opinan favorablemente a la afirmación. Se observa que las respuestas son contundentes hacia las opciones “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, lo que permite a su vez recordar que estos públicos especiales han tenido una estrecha relación con programas del MCT. Tal es el caso de las redes de innovación productiva.²⁷

²⁷ Se trata de un Programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología que consiste en crear redes entre los pequeños y medianos productores de bienes y servicios, para mejorar su productividad a través de la asistencia e incorporación de tecnología especializada.

En balance, las computadoras y la automatización de la industria crearán más trabajos que los que eliminarán

En este caso los grupos nodales oscilan entre el desacuerdo y la neutralidad, siendo el grupo indígena el que se destaca con la segunda opción: “muy en desacuerdo” o duda concreta acerca de que el uso de las computadoras y la automatización crearían más puestos de trabajo.

Gráfico 5

Automatización, computadoras y creación de puestos de trabajo

Solamente aplicando la más moderna tecnología, nuestra economía puede volverse más competitiva

Con las respuestas obtenidas para este tema, los grupos nodales confirmaron su confianza en las posibilidades que ofrece la ciencia y la tecnología para mejorar la economía nacional. La mayoría de ellos expresaron estar “de acuerdo” y “muy de

acuerdo”; sólo el sector educativo expresa dudas al haber contestado en su segunda opción: “no estar de acuerdo ni en desacuerdo” con relación a que la más moderna tecnología puede impulsar más competitividad a la economía. Por su parte, también los funcionarios del gobierno y de la Misión Ciencia expresaron en segunda opción estar “en desacuerdo” con esta afirmación.

Probablemente, sus respuestas tengan que ver con una visión más integral de los factores que determinan la competitividad en la economía de un país, hecho que va más allá de la tecnología en sí misma, al considerar como básicos y trascendentes a los factores socioeducativos y culturales.

Gráfico 6

La tecnología y la competitividad de la economía

En este tema pueden observarse matices interesantes en la percepción particular de cada perfil de actor. Por ejemplo, los funcionarios del sector productivo público y los de la Misión

Ciencia expresan en primer lugar un contundente desacuerdo respecto a que los científicos pueden ser peligrosos, mientras que en segundo lugar los funcionarios del sector productivo público dicen “no estar de acuerdo ni en desacuerdo”; de otro lado, los representantes de la Misión Ciencia mencionan estar “de acuerdo” con esa afirmación. Las personas que respondieron por la comunidad expresaron como primera opción sus dudas y en segundo lugar su desacuerdo, mientras que los sectores gobierno, indígena y educativo se destacan por mostrarse “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, respectivamente, con la afirmación de “peligrosidad” de los científicos.

Gráfico 7

Debido a su conocimiento, los investigadores científicos pueden ser peligrosos

En lo que respecta al sector gobierno, es bastante llamativo que este grupo muestre una elevada desconfianza hacia el conocimiento de los científicos por considerarlo tendencialmente

“peligroso”, sin embargo, ese hallazgo ameritaría una indagación más detallada, para no especular con respuestas que no se correspondan con la realidad. En el caso de las comunidades indígenas, podemos decir que se refuerza nuestra interpretación con respecto a la sensibilidad que existe en este sector en torno a los riesgos que puede conllevar una ciencia y tecnología que no respete los valores fundamentales de la vida humana. Al menos la mitad de los consultados que opinaron estar “muy de acuerdo” con el potencial peligro de los científicos, así lo confirma.

La ciencia llevará a la deshumanización de la vida, ya que cada vez nos rodea de más tecnología

Como en el caso anterior, las tendencias de opinión se diferencian de acuerdo con los perfiles específicos de los actores. Si se observa el gráfico 8, puede verse que el sector productivo público expresa estar “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” con la afirmación de que *la ciencia llevará a la deshumanización de la vida*. Ello parece indicar que dentro de este sector existe una tendencia de opinión favorable a la ciencia. La comunidad, por su parte, se pronuncia en desacuerdo en la misma proporción que “de acuerdo”, pero en tercer lugar “muy de acuerdo”; es decir, en general su opinión no es muy favorable.

El sector gobierno expresa su “desacuerdo” en la misma proporción que la opción “muy de acuerdo”; en tercer lugar, las opiniones son parejas en cuanto a la respuesta “de acuerdo” y la posición neutra. En tal sentido, puede decirse que la tendencia es hacia la opinión desfavorable, lo que sin duda se corresponde con los resultados de este sector en la pregunta anterior, en la cual e expresaron desconfianza hacia los científicos.

Gráfico 8

La ciencia llevará a la deshumanización de la vida

En el sector educativo existe una leve diferencia a favor de la respuesta “en desacuerdo” con respecto a la segunda respuesta “de acuerdo”. La posición neutral del tercer resultado no permite afirmar que existe una opinión completamente favorable. Tal es el caso de los funcionarios de la Misión Ciencia quienes sí están “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” con la afirmación acerca de que la ciencia puede conducir a la deshumanización de la vida. En el caso de las comunidades indígenas consultadas, se mantiene la opinión desfavorable al observarse que las respuestas a la afirmación fueron “muy de acuerdo” y “de acuerdo”.

Gráfico 9

Los investigadores científicos desarrollan conocimientos para la vida y la paz

Los resultados que se aprecian en el gráfico anterior reflejan que la mayoría de los grupos tiene dudas sobre esta afirmación, especialmente la comunidad, el gobierno, el sector educativo y la comunidad indígena. Efectivamente, no es muy común en estos tiempos –cuando se desarrollan las guerras más sofisticadas con el uso de ciencia y tecnología de punta–, que el público se oriente por una visión positiva que vincule la investigación y el conocimiento con la preservación de la vida y la paz. En ese sentido, la difusión de imágenes en medios de comunicación masiva que asocian la investigación científica y tecnológica con la producción bélica y sus efectos sobre la vida humana, son cada vez más espectaculares e impactantes; además, se expresan de modo abierto.

Sin embargo, lo anterior no significa que exista una visión completamente desfavorable a la investigación como fuente de conocimientos para la vida y la paz, porque entre los grupos mencionados la segunda respuesta a la afirmación fue “de

acuerdo” y la tercera “muy de acuerdo”. En esa línea de percepción positiva se destacan los funcionarios del sector productivo público y los de la Misión Ciencia, ya que ambos casos las opciones “de acuerdo” y “muy de acuerdo” fueron las más votadas.

Lo anterior, probablemente, tenga que ver con que los funcionarios públicos consultados manejan una información más cercana a los proyectos y actividades que desarrollan los científicos dentro de los distintos centros de investigación que funcionan en el país, tales como Intevep, IVIC, INIA, entre otros, que contribuyen con sus investigaciones al fortalecimiento de diversas áreas de la vida nacional como la economía, la agricultura y la salud.

En el caso de las comunidades indígenas, vemos que su opinión en torno a si *los investigadores científicos desarrollan conocimientos para la vida y para la paz* es bastante favorable, lo que contrasta con algunos de los resultados anteriores en los que mostraron su desconfianza hacia la ciencia. En ese sentido, vemos que su primera opción fue “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, su segunda y tercera opciones fueron “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, lo cual puede significar que la comunidad indígena está consciente de que los efectos positivos y/o negativos de la ciencia, dependen del uso y valores que la sustentan.

La imagen de los científicos y de la actividad científica y tecnológica

Uno de los temas más significativos en las encuestas de percepción pública de la ciencia, asociado a lo que se conoce como “modelo de déficit”, tiene que ver con analizar el nivel de conocimiento en torno a la científicidad de algunas profesiones y ocupaciones. Veamos los resultados de los grupos nodales para cada una.

En este caso, puede observarse que la percepción acerca del nivel de científicidad que ostenta la biología es bastante alta en la mayoría de los actores consultados. El grueso de las respuestas se concentra en las opciones “muy científico” y “científico”, sin embargo, y aunque pocas, llama la atención que algunas respuestas se ubicaron en las opciones “poco” “algo” y “no científico”. En concreto, estas repuestas fueron expresadas por 5 personas de los 20 líderes indígenas, 4 de 30 personas consultadas para el sector educativo, 1 de 27 funcionarios de la Misión Ciencia, 4 de 49 personas de la comunidad y 2 de 25 funcionarios del sector productivo público, es decir, 16 personas de las 183 encuestadas para los nodales, lo que significa que apenas 9% del total de consultados tuvo una opinión que expresó mayor déficit cognitivo respecto a las cualidades científicas de la biología.

Biología versus herbología

Gráfico 10

La biología

empírica de saberes populares e indígenas que no han sido sistematizados a través del método científico moderno.

Gráfico 11

La herbología

Obsérvese que las opciones “muy científico” y “científico” son opciones escogidas por 87 de los 183 consultados (48% del total), mientras que las opciones “poco”, “algo” y “no científico” fueron escogidas por las 96 personas restantes. También puede verse que se destacan las respuestas positivas de *mayor científicidad* de la herbología, provenientes de las comunidades populares e indígenas con 25 de los 49 consultados de las comunidades y 12 de los 20 líderes indígenas, lo cual es un resultado que no causa sorpresa, precisamente no porque exista un déficit cognitivo, sino más bien por existir un conocimiento empírico que ha demostrado por ensayo y error de prácticas milenarias de las comunidades, el efecto y propiedades de ciertas plantas para curar diversas enfermedades. En sintonía con

esa idea, es importante recordar el interés que tienen muchas transnacionales farmacológicas en obtener ese conocimiento milenario (y de hecho se lo apropian), en virtud de que éste les ahorraría la inversión en la investigación sobre algunas de las especies vegetales que existen en la Amazonía, y de las que aún no se conocen sus propiedades curativas.

Medicina versus acupuntura

Si relacionamos los resultados anteriores con los que derivan de la percepción de los actores en torno a la medicina y la acupuntura, es interesante ver que al igual que los actores del público general, la medicina es la profesión considerada como la más “científica”.

Gráfico 12

Medicina

Pareciera que del mismo modo que lo hace el *público general*, la percepción de lo científico por parte de los *grupos nodales* tiene que ver con lo que ofrece la práctica médica respecto a la preservación de salud y la salvación de la vida, ambos temas

muy sensibles que reportan mayor interés para el público independientemente de su nivel socioeconómico, educativo e, incluso, de sus preferencias religiosas.

En ese sentido, así como la herbología genera dudas en torno a su cientificidad, también la acupuntura, al estar asociada a los llamados “métodos alternativos” para preservar la salud, produce resultados similares.

Gráfico 13

Acupuntura

En totalidad, puede verse que los resultados entre las opciones que se ubican en lo “científico” y “muy científico” suman 64, mientras que las otras 119 personas opinaron que la acupuntura se ubicaba en las opciones “poco”, “algo” y “no científico”.

Astronomía versus astrología

El análisis comparativo acerca de la percepción del nivel de cientificidad que tienen los actores consultados en torno a la astronomía y la astrología, es uno de los elementos más representativos para evaluar el nivel de déficit cognitivo que comportan los ciudadanos en torno a los temas científicos.

Gráfico 14

Astronomía

Entre otras cosas, la comparación es importante porque la confusión que se presenta para distinguir entre una y otra opción suele ser un resultado bastante común no sólo en el caso venezolano, sino en los distintos países del mundo que han aplicado encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología, lo que lo convierte en un tema prioritario dentro de los distintos entes preocupados por las políticas y acciones de di-

vulgación científica, incluso con aquellos actores que sostienen una relación institucional más cercana a la política científica tecnológica de un país como es este caso de los grupos nodales.

Puede verse para ambos ítems, que del mismo modo que el público general, en los nodales se presentaron confusiones significativas. De hecho, llama la atención que para la astronomía hubo un total de 40 respuestas ubicadas en las opciones poco, algo y no científico, en contraste con un total de 94 respuestas que consideran “científica” y “muy científica” a la astrología.

Gráfico 15

Astrología

Evidentemente, es un resultado que puede relacionarse con la abundante difusión de programas pseudocientíficos por parte de los medios de comunicación masiva, donde se presenta la astrología como una disciplina o ciencia dedicada a “predecir” el futuro y a conocer los rasgos de personalidad de los seres humanos a través del estudio de los astros. Al respecto es con-

veniente aclarar, que si bien el origen de la astronomía nace de la práctica astrológica del ser humano, progresivamente, debido a la incidencia del pensamiento y método científico, su sentido se fue delimitando al estudio de los astros como fenómenos de la física; no obstante, aún hoy entrado el siglo XXI, se mantiene esa confusión.²⁸

En todo caso, este tema es sumamente llamativo para explorar a profundidad ciertos temas sobre la religiosidad y las necesidades ontológicas del ser humano para enfrentarse a la incertidumbre *versus* las respuestas que ofrece el conocimiento científico para explicar la vida cotidiana.

Por otra parte, también resulta un reto para la actual política científico-tecnológica venezolana expresada en el Plan Nacional 2005-2030, explorar temas importantes que tienen que ver con la posibilidad real de entablar un *diálogo de saberes* entre los conocimientos ancestrales que son producto de las prácticas religiosas de nuestros pueblos, con el conocimiento científico moderno y/o de punta. Todo ello sin perturbar e irrespetar las prácticas populares y al mismo tiempo divulgar adecuadamente el conocimiento científico. La experiencia desarrollada durante el año 2006 por parte del Museo de Ciencias ubicado en la Plaza de Los Museos de Caracas con la exposición denominada *Etnoastronomía: una introducción a la visión indígena del cosmos*, representa una iniciativa destacable para responder a este tipo

²⁸ En ese sentido, vale la pena mencionar el acontecimiento experimentado en el Planetario Humboldt del Parque del Este de la ciudad de Caracas, a propósito de la convocatoria para las conferencias sobre el acercamiento del planeta Marte. Este suceso, reseñado por el comunicador Sami Rozenbaum en un artículo denominado “Histeria en el Planetario: una crónica”, relata cómo los medios de comunicación comerciales del país, particularmente RCTV y Venevisión, en lugar de informar adecuadamente sobre este tipo de eventos científicos, se han dedicado a tergiversar y generar mayor confusión en el público sobre estos temas, llegando al punto de llevar como invitados especializados para “explicar” el fenómeno y sus efectos en la vida humana a toda suerte de brujos, charlatanes y astrólogos, muchos de los cuales pertenecen a sus nóminas y programación diaria.

de cuestiones donde la ética y visión integral de la ciencia juegan un rol fundamental.

Física, economía y psicología

Gráfico 16

Física

Comparar los resultados de percepción que tiene el público en torno al nivel de científicidad de profesiones que han sido adjetivadas como “duras” como es el caso de la física y las que se ubican en el ámbito de las ciencias sociales, como la economía y psicología, representa un análisis para evaluar hasta qué punto la tendencia actual que gira en torno a la idea de integrar los conocimientos de las distintas áreas científicas para comprender la complejidad, tienen algún efecto en la percepción e imaginarios del público, incluso en aquellos actores que tienen una vinculación estrecha con el MCT como son los nodales.

Los resultados son concluyentes. De las tres profesiones, el público de los nodales considera mayoritariamente que la física es la más científica de entre las profesiones, con 168 respuestas que la consideran “muy científica” y “científica”. En contraste, 87 personas de las 183 consultadas consideran que la economía se encuentra entre “poco”, “algo” y no científica, mientras que para la psicología 40 personas la ubicaron en las opciones “poco”, “algo” y no científica.

Gráfico 17

Economía

Gráfico 18
Psicología

Grado de respeto por las profesiones y ocupaciones

Existen matices en los nodales referidos al respeto que ostentan algunas profesiones y la vinculación de estos resultados entre sí.

Si comparamos jueces y abogados, pareciera que existe mayor respeto a los abogados cuando éstos ejercen la función de jueces

Gráfico 19
Respeto a jueces

Respeto a abogados

Para el caso de los médicos e investigadores científicos, se observa que al igual que el público general, ambas son profesiones y funciones bastante respetadas.

Gráfico 20

Respeto a médicos

Gráfico 21

Respeto a los investigadores científicos

En el caso de los empresarios, banqueros y periodistas, se observa que en general los nodales expresan poco respeto por dichas profesiones-ocupaciones, pero con mayor proporción de respuestas desfavorables para los banqueros que para los empresarios y periodistas.

Gráfico 22

Respeto a empresarios

Gráfico 23

Respeto a banqueros

Gráfico 24

Respeto a periodistas

Gráfico 25

Respeto a militares

Gráfico 26

Ingenieros

Gráfico 27

Agricultores

Finalmente, es interesante ver que los ingenieros cuentan con bastante respeto por parte de los nodales, si consideramos que la mayoría de las respuestas se ubican en “mucho” y “algo” de respeto, mientras que los agricultores al igual que los médicos son mucho más respetados.

Los resultados en global acerca del respeto que tienen los nodales hacia las profesiones y ocupaciones mencionadas, parecen indicar que el mayor respeto que ostentan algunas de ellas como el caso de la medicina, la investigación y la agricultura, se relaciona precisamente con el hecho de que éstas inciden directamente en la salud y la seguridad alimentaria. En el caso de las opiniones desfavorables, este resultado podría tener relación con la proyección de imágenes y actitudes que asocian tales profesiones u oficios con acciones que no benefician al colectivo. No obstante, este tema del respeto requeriría mayor exploración para precisar cuáles son las razones del rechazo o aceptación que tiene el público a tales profesiones u ocupaciones.

3.2.2. Visión de la ciencia y la tecnología

3.2.2.1 Imágenes de la investigación e investigadores en Venezuela

Si los resultados acerca del respeto que tienen los grupos nodales a profesiones como la medicina y la ingeniería, así como a ocupaciones como la investigación científica y la agricultura los asociamos a los resultados sobre la utilidad de lo que se investiga en Venezuela, vemos que este resultado de 162 personas (88%) que opinan favorablemente sobre la utilidad de la investigación producida en el país, refuerza la creencia y respeto de los consultados en la investigación científica.

En contraste, a la pregunta referida a si recuerda algún descubrimiento u hallazgo realizado como resultado de la investigación, puede verse en el gráfico 28 que la mayoría de los que

dicen recordar –en efecto– pertenecen a los grupos de Misión Ciencia, gobierno y comunidad.

Gráfico 28

¿Recuerda algún hallazgo o descubrimiento importante realizado por investigadores?

Al consultar cuáles son las áreas en las que ubican los descubrimientos científicos que recuerdan, la mayor parte de los consultados dicen que en ambiente y medicina.

Gráfico 29
¿Cuáles áreas?

¿Recuerda el nombre de algún científico?

En este ítem, referido a cuáles investigadores recuerdan los consultados, puede verse que los primeros lugares pertenecen a los investigadores asociados al área de la salud, que por otra parte han sido investigadores con suficiente trayectoria y aportes a la sociedad venezolana ejerciendo fundamentalmente sus profesiones como médicos e investigadores.

Llama la atención de este resultado que la mayoría de los consultados que dicen recordar los nombres de los investigadores son funcionarios de la Misión Ciencia, el sector educativo y el

gobierno; también que en este caso de los nodales, los consultados introducen nombres diferentes a los que se mencionan normalmente en el público general como son los nombres de Luis Zambrano (innovador popular), Leonardo Mateo (IDEA) y Hebe Vessuri (IVIC), por mencionar algunos de los que llaman la atención por su vigencia como figuras de los premios nacionales de ciencia. El primero por ser el nombre del premio “Luis Zambrano” a la innovación popular y los dos últimos como los más recientes ganadores del *Premio Nacional de Ciencia*.

Gráfico 30
¿Recuerda el nombre de algún científico?

- ¿CUALES?
- JACINTO CONVIT
 - FERNANDEZ MORAN HUMBERTO
 - LUIS RAZETTI
 - GABALDON ARNALDO
 - DR. ROCHE
 - LUIS ZAMBRANO
 - MORANDEZ
 - DR. LAIRISE
 - LEONARDO MATEO
 - LEANDRO ARISTIGUETA
 - HERNesto MEDINA
 - VICENTE MARCANO
 - JUAN MANUEL CAGIJAL
 - CESAR ESCORZA
 - JEAN LUIS SALAZAR
 - ANDRES KAWASLKI
 - HENRY FATER
 - JOSE GREGORIO HERNANDEZ
 - OSCAR HOYA
 - ROBERTO CALLAROTI
 - EDUARDO LUREÑA
 - HEBE VESSURI
 - HERNANDEZ (MARACUCHO)
 - TOBIAS LASER
 - LUIS MAYOR TORU
 - MARGARITA CAMPO
 - LUIS BULLA
 - BENJAMIN CHARISQUE
 - JOSE LUIS PAZ
 - SERGIO MIRANDA
 - GLORIA MIRANDA
 - NOIRA MIRANDA
 - PEDRO TORREALBA
 - DR. RIVAS
 - DR. ALFREDO MORALES
 - MARCEL ROQUE
 - CLAUDIO BIFANO
 - ROBERTO SANZ
 - MARCO R. BRUSIN
 - HUGO LEIBA
 - DR. JOSE MARIA VARGAS
 - VICTOR BOVEZ
 - JOSE MARIA CUXENT
 - EDGARDO LONDER

El gobierno consulta a sus científicos e ingenieros

En conjunto los resultados que arrojan los nodales en torno a si creen que el gobierno consulta a sus científicos e ingenieros para llevar a cabo acciones y tomar decisiones en determinadas áreas como lo económico, salud, ambiente, infraestructura, social e industrial, varían de acuerdo con el perfil de cada grupo de actor consultado.

Por ejemplo, en lo económico, casi la mitad de las personas de la comunidad (20 de 41) y la mitad del sector indígena (10 de 20) piensan que son consultados casi siempre en contraste con 13 del sector gobierno, 5 del sector productivo público y 12 de los funcionarios de la Misión Ciencia, quienes afirman que “casi siempre se les consulta”. Por su parte, el sector educativo se muestra bastante escéptico respecto a que el gobierno consulte a especialistas para la toma de decisiones económicas, agenciando 16 respuestas en la opción “casi nunca”.

Ahora, si vemos los resultados en totalidad, se observa que en el área de salud la confianza por parte de los actores consultados es mucho más equilibrada, con un total de 82 respuestas favorables a la opción “casi siempre”.

En el mismo sentido, se dan 74 y 85 respuestas que consideran que el gobierno consulta “casi siempre” a especialistas en el área ambiental y de infraestructura, mientras que los resultados de la opción “casi siempre” en las áreas industrial y social son 71 y 72, respectivamente, lo cual hace ver que existe una percepción acentuada acerca de que el gobierno tiene tendencia a consultar con mayor énfasis en determinadas áreas. Se privilegia el de infraestructura, con mayor componente tecnológico y de ingeniería, así como el de salud con un componente más científico.

Principales causas del desempleo

Gráfico 31
Causas de desempleo

Respecto a este punto, destaca a simple vista la apreciación de la comunidad sobre la opción “insuficientes recursos humanos calificados”, lo cual puede estar relacionado con la necesidad de esta comunidad de formarse adecuadamente para acceder a puestos de trabajo. También llama la atención que la mayoría de los consultados, especialmente el sector gobierno, concentraron sus respuestas en la opción “subdesarrollo socioeconómico”, siendo esta apreciación un resultado coincidente con la percepción que tiene el público general sobre las principales causas del desempleo.

En sintonía con esos resultados, puede verse que casi todos los integrantes de los grupos nodales le otorgan un peso funda-

mental a la ciencia y la tecnología para que exista más empleo y puestos de trabajo.

Gráfico 32

Contribución de la CyT a la existencia de más empleos

Sin embargo, estos resultados no son tan contundentes como lo son en los que derivan de la consulta al público general. En este caso es destacable la opinión del sector educativo desde el que prevalece una opinión desfavorable.

Tampoco son mayoritarios los resultados de la opción sí, en el resto de los grupos, lo cual supone la necesidad de una investigación a profundidad para indagar porqué esta opinión es así.

A la pregunta siguiente referida a cuáles serían las razones por las que la ciencia ayuda a que exista más empleo, la mayoría contestó que contribuía fundamentalmente a “crear más fuentes de empleo”.

Seguidamente, ante la pregunta referida al apoyo que eventualmente daría la ciencia para que el país mejore, buena parte de las personas consultadas en los grupos nodales contestaron las opciones “sí mucho”, “sí algo” y “posiblemente muy poco” pero no en el mismo orden de importancia. Las variaciones por grupo pueden apreciarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 33

¿La ciencia venezolana está ayudando a que el país mejore?

Los resultados hacen ver que a diferencia de la comunidad indígena y la comunidad en general, no existe un convencimiento absoluto en torno a que la ciencia ayude significativamente a que el país mejore. Llama la atención, no obstante, que las respuestas correspondientes a los sectores Gobierno, Educativo y Misión Ciencia, priorizan la opción “Sí algo”. También destaca el hecho de que el sector educativo, en su segunda opción, opina que la ciencia contribuye “posiblemente muy poco” a que el país mejore.

La siguiente pregunta indaga acerca del porqué la ciencia contribuiría con la mejora del país, y se le hace a quienes habían respondido positivamente la anterior pregunta. Su respuesta se centra básicamente en que la ciencia generaría, en primer término, mejoras en el ámbito social, y en segundo, en el área propiamente científica.

La pregunta siguiente busca conocer sus apreciaciones en torno a porqué no habría mayor desarrollo de la ciencia y tecnología en el país. En las respuestas puede observarse que la mayor parte de los consultados cree que eso se debe, en primer lugar, a que el Estado y las empresas no prestan suficiente apoyo, y en segundo lugar, que no existe suficiente inversión. Ante la pregunta referida a si se conocen acciones necesarias para aumentar y mejorar la formación de científicos e ingenieros en el país, las respuestas positivas corresponden en esta oportunidad a los sectores gobierno, productivo y Misión Ciencia, a quienes en realidad, por su propia razón de ser, les corresponde conocer las políticas públicas existentes o por formular.

En el caso de los grupos conformados por la comunidad, el sector educativo y los indígenas se expresa que no se conocen tales acciones, lo cual es coherente con el resultado que se obtuvo en la encuesta dirigida al público general porque evidentemente no son especialistas en temas de política pública. Desde luego, también pudiera indicar que las políticas comunicacionales diseñadas para difundir información y transmitir mensajes en el tema científico-tecnológico no están generando los resultados esperados.

Finalmente, ante la pregunta en torno a cuáles serían las creencias o expectativas acerca de si el país avanzara más en ciencia y tecnología, el resultado casi mayoritario apunta a que “sería una situación ideal para beneficiar a un mayor número de personas”. Respuestas más concretas en torno a si este beneficio se ubica por áreas como salud, educación y cultura no fueron señaladas por los consultados.

3.2.3. Procesos de comunicación social de la ciencia

3.2.3.1 Grado de interés

Muchos de los resultados que se generan en las encuestas de percepción pública de la ciencia tienen una vinculación directa con las políticas institucionales en materia de comunicación, pero también –y fundamentalmente– con el tipo de programación que se transmite en medios de comunicación masiva.²⁹ En el siguiente cuadro resumen pueden apreciarse estas opiniones sobre el interés de los grupos nodales.

²⁹ Al respecto ya hicimos mención acerca de la influencia que tienen estos medios cuando se realizó el análisis acerca de la percepción de nivel de científicidad que tiene el público sobre la astronomía y la astrología. La idea de este apartado es precisar dicha influencia en las áreas de interés que tienen los grupos nodales frente a temas científicos y no científicos. Esta indagación debe verse a la luz de los debates actuales en torno al rol de los medios de comunicación en la formación de valores y la educación de la población venezolana.

El tema deportivo es uno de los temas que cuenta con mayor nivel de interés por parte de los actores consultados en la sección de *público general*. En el caso de los *grupos nodales*, se observa que este interés es bastante alto en el grupo conformado por la comunidad, el grupo indígena y el sector educativo. Ello no significa que los integrantes de los sectores productivo público, gobierno y Misión Ciencia no demuestren interés; de hecho, este interés existe, sólo que más matizado que en los otros dos grupos.

Otra interpretación pudiera tener base en que probablemente exista un sesgo en la respuesta, debido a que los consultados del sector público no quieran expresar mayor interés por el tema por temor a ser juzgados de alguna manera desfavorable. Al respecto, cabría preguntarse si el comportamiento sería el mismo en caso de haber sido una encuesta anónima y no intencionada; en todo caso, sobre el tema político también existen diferencias que vale la pena mencionar.

En el gráfico 34 puede apreciarse que los grupos nodales y en especial la comunidad, el sector educativo y el grupo indígena dicen estar muy interesados, mientras que los sectores productivo público, gobierno y Misión Ciencia se muestran más cautelosos al expresar “algo de interés”. Lógicamente y debido a que esta muestra es de tipo intencional y de exploración de tendencias –a un público más influenciado por las instituciones públicas–, no es posible hacer análisis comparativo entre estos grupos y el público general sin incurrir en especulaciones. Sin embargo, podríamos pensar que en este caso las comunidades pueden estar expresando su alto interés político debido a que están siendo consultados por un organismo del sector público (MCT) con el que sostienen relaciones de mayor intercambio.

No obstante, también se ve en las preguntas sucesivas sobre el interés en descubrimientos médicos, ambientales, tecnológicos y científicos que la opinión de los consultados no necesariamente se ve influenciada por esta relación con el MCT, dado

que al igual que el público general un grueso de los consultados se muestra muy interesado en ambos temas. La excepción se observa en la pregunta sobre los descubrimientos arqueológicos. En este caso las respuestas se distribuyen de manera más equilibrada entre las opciones “muy” y “algo” interesados. Del mismo modo crecen las respuestas ubicadas en la opción “nada interesados”.

3.2.3.2. Grado de información sobre los temas científicos y no científicos

Los resultados anteriores complementan su explicación al observar lo que ocurre con el grado de información real que tiene los consultados acerca de cada uno de los temas mencionados.

Gráfico 35

Resumen del grado de información por temas científicos y no científicos

En general, son consistentes los resultados sobre el grado de información *versus* el grado de interés demostrado por los consultados por cada perfil de actor y tema. Así vemos en el gráfico que la comunidad dice estar “muy informada” en los temas deportivos y en segundo término en temas políticos. En la opción de “algo informados” se ubican la mayoría de los grupos para todos los temas, a excepción del tema sobre descubrimientos arqueológicos, en el cual la mayoría admitió estar “nada informados”.

Finalmente, el grado de información sobre Mercosur, que comparados con los resultados del público general, vemos que la mayoría de los grupos nodales reconocen estar “algo informados” y “nada informados” en contraste con los que dicen estar “muy informados”. Ocurre, incluso, con el grupo de la Misión Ciencia en el que sólo seis personas dicen estar “muy informadas”. También llama la atención el resultado del grupo educativo que tiene un número importante de respuestas en la opción “nada informado”, es decir, 14 de 31 personas entrevistadas.

Gráfico 39

Grado de información sobre Mercosur

Los resultados de este ítem parecen sugerir el reforzamiento de las campañas informativas dirigidas a los sectores consultados, particularmente el educativo, debido a la importancia estratégica que tiene este sistema de integración para el país. Luce muy importante que la población en proceso de formación esté adecuadamente informada sobre los convenios en el área científico-tecnológica de los cuales puede beneficiarse. Ello debe aprovecharse, especialmente, dados los resultados favorables que arroja un número de 153 de las 183 personas consultadas, quienes consideran que los efectos de este convenio son positivos para el país.

3.2.3.3 Consumo de información científica en los medios de comunicación

Si los resultados acerca del grado de interés y de información sobre temas científicos se contrastan con el tipo de información que los consultados obtienen a través de medios de comunicación, puede verse que se conocen mayormente los temas referidos al ambiente, especialmente los temas ambientales, que la gente identifica con los efectos en el cambio climático. Para ilustrar el tema, pueden verse los resultados para las áreas de cambio climático, carrera espacial y alimentos transgénicos.

Sin embargo, para el área ambiental, además del ítem sobre cambio climático, vale la pena evaluar los matices que se dan para cada pregunta. Por ejemplo, para las preguntas sobre calentamiento global (84), efecto de invernadero (72), ecología (85) y agujero en la capa de ozono (91), los consultados expresan tener un conocimiento relativamente alto al tener ubicadas las respuestas en “algo” y “mucho”, mientras que para lo relativo al Protocolo de Kyoto existen 91 respuestas que dicen no conocer de qué se trata este convenio internacional; en ese sentido, los resultados concuerdan mucho con los obtenidos para el público general.

Gráfico 36

Grado de conocimiento sobre el cambio climático

Gráfico 37

Grado de conocimiento sobre la carrera espacial

Gráfico 38

Grado de conocimiento sobre alimentos transgénicos

No ocurre de la misma manera con el ítem sobre *dependencia tecnológica*, en el que los consultados de los grupos nodales, a diferencia de los del público general, dicen estar entre “algo” y “muy” informados, concretamente 112 de los 183 consultados. Probablemente esta diferencia, como ocurre con otros ítems de la encuesta, tiene que ver precisamente con la relación que tienen los grupos nodales con el MCT.

Con respecto al tema referido a la *energía nuclear*, también los nodales dicen tener entre “algo” y “mucho” conocimiento con un total de 95 respuestas, lo cual, en proporción, significa que tienen mayor dominio o conocimiento del tema que el público general. En contraste, el tema sobre las *pandemias* concentra 123 respuestas en las opciones “poco” y “nada” de conocimiento, situación que luce interesante analizar con más profundidad

debido a la importancia que tienen los temas de salud en los habitantes.

Ciencia y tecnología en la TV

Del mismo modo que el público general, los nodales mayoritariamente dicen informarse sobre temas científicos y tecnológicos por la televisión; sin embargo, existen las diferencias por grupo que probablemente tienen que ver con la falta de acceso al medio (caso del grupo indígena y el grupo comunidad) o el acceso a otros medios para obtener la información.

Gráfico 39

¿Ve usted programas de CyT por televisión?

En lo que respecta a la frecuencia, hubo 83 consultados que reconocen ver regularmente los programas por televisión. Por otra parte, 58 personas dicen verlos por canales abiertos y 78

por cable, siendo la comunidad el sector que ve más programas por canales abiertos que los otros grupos. También, en la pregunta acerca de si recuerdan alguna noticia científica reciente, 91 personas dicen que no, y de ellas 30 pertenecen a la comunidad. Finalmente, llama la atención que del total de consultados apenas 37 personas dicen haber visto estas noticias por televisión en contraste con las 41 que dicen haberlas leído por el periódico. De otra parte, los temas que dicen recordar más se ubican en las áreas de salud-genética y descubrimientos tecnológicos.

Lectura y utilidad de noticias científicas

Lo anterior debe evaluarse a la luz de los resultados acerca de si han leído revistas de divulgación científica (que no responda a obligación académica). Las respuestas en detalle muestran que quienes afirman haberlo hecho son un total de 79, pero los resultados son diferenciados por cada grupo: el sector productivo público 9, la comunidad 12, el gobierno 21, educativo 11, Misión Ciencia 20 y grupo indígena 6.

Las respuestas negativas, por su parte, se corresponden a los siguientes resultados: el sector productivo público 16, la comunidad 37, el gobierno 11, educativo 19, Misión Ciencia 7 y grupo indígena 14. En general, puede decirse que el grupo que muestra mayor interés por las revistas de divulgación científica lo integran los funcionarios de la Misión Ciencia. Algunas personas que dicen leer libros o revistas de divulgación científica dicen que mayormente leen estas noticias en la revista *National Geographic*, revistas universitarias y científicas. En ese sentido, del mismo modo que el público general aprecia –casi mayoritariamente– la utilidad de estar más informado sobre ciencia y tecnología, en el caso de los nodales esa apreciación positiva se corresponde con el 100% de los consultados. Para ellos, la utilidad viene dada porque beneficiaría la creación de una socie-

dad más productiva, con 117 respuestas; resolvería necesidades, con 94 respuestas y, finalmente, elevaría el nivel cultural de las personas, con 92 respuestas.

3.2.3.4 Actitudes frente a la transgénesis y la clonación

La apreciación positiva en torno a la utilidad de la ciencia, no refleja el mismo consenso respecto a la introducción de productos y/o cultivos transgénicos, pero sí comporta una apreciación favorable con cerca de 88 personas de los seis grupos consultados que dijeron estar de acuerdo, en contra de 76 que dijeron no estarlo. Se destaca que los grupos conformados por el sector productivo público y el sector gobierno son los que tienen una opinión más favorable con 15 contra 6, y 17 contra 14, respectivamente, mientras que los funcionarios de la Misión Ciencia muestran resultados más parejos de 11 a favor y 14 en contra.

Gráfico 40

¿Está usted de acuerdo con que se introduzcan productos o cultivos transgénicos en Venezuela?

La explicación sobre estas respuestas puede verse reflejada en los resultados acerca de cuáles serían las razones para estar de acuerdo:

Gráfico 41

Aspectos favorables de los transgénicos

Según se observa, un número significativo de los consultados considera que la introducción de estos productos estimula la investigación científica, seguido de la opinión de que son de mejor calidad; en último lugar, expresan las razones sobre sus beneficios socioeconómicos y de inductores del desarrollo agrícola. Esto permite ver que, contrario a los resultados del público general –que parece estar más inclinado a la idea de apoyar los transgénicos para fortalecer políticas de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria–, los públicos especiales y particularmente los grupos del sector público expresan más apoyo a las razones que están detrás de la investigación científica y de la calidad del consumo.

En ese mismo sentido se observan resultados relativamente parejos respecto a la manipulación genética, donde 74 dicen

estar de acuerdo en contra de 83 que no lo están. La mayor parte de los consultados que dice estar de acuerdo, argumenta que su opinión se debe a que la genética puede traer beneficios en la salud, mientras que los que están en desacuerdo, aducen razones fundamentalmente religiosas y morales.

3.2.3.5 El fenómeno Internet

Existen resultados similares acerca de la percepción positiva de la tecnología –y en particular de la Internet– que expresaron los grupos nodales respecto al público general.

Gráfico 42

¿Tiene usted acceso a Internet?

Puede observarse que la mayoría de las personas de los grupos nodales, a excepción de las comunidades e indígenas, dicen tener acceso a Internet. Como puede verse en el siguiente gráfico, los grupos que integran el sector público dicen tener acceso en primer lugar en sus oficinas y luego en sus hogares; las comunidades tienen sus principales respuestas entre las opciones: hogar,

infocentros y oficina; mientras que las comunidades indígenas de manera casi mayoritaria dicen tener acceso a través de infocentros, y el sector educativo en sus hogares y en los *cybers*.

Gráfico 43

Principales lugares de acceso

Los resultados se observan destacables a la luz de evaluar los impactos de un programa como el de los infocentros, en cuanto a su pertinencia para el logro de objetivos de equidad e inclusión dirigidos a disminuir la brecha digital. En este caso, los resultados confirman lo atinadas que pudieran ser las políticas que tengan como centro el aprovechamiento de la *Plataforma Infocentros*, para llevar a cabo programas como el “Plan Nacional de Alfabetización Digital”.

Del mismo modo, en cuanto pudiera corresponder a los organismos de diseño de políticas públicas –en especial aquellas sobre el tema tecnológico que se dirijan a los sectores educativos–, deberían considerar las razones de la receptividad que tienen los *cybercafes* en el público juvenil, para definir estrategias

y programas con mayor pertinencia. En ese sentido, los temas sobre lo lúdico, nuevas formas de comunicación como el “chateo” y las páginas de contenido sexual en la Internet, pudieran ser algunos de los ejes de investigación para definir una línea de política pública juvenil más acertada.

3.2.4. Participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología

3.2.4.1 Fuga de cerebros

En este aspecto encontramos que las percepciones de los grupos nodales coinciden con las del público general en cuanto a que sus principales opciones de respuesta a este ítem son “muchos” y “algunos”.

Gráfico 44

¿Cuántos científicos e ingenieros se van al exterior?

Gráfico 45

¿Por qué cree que se van?

En cuanto a las razones que aducen pudieran tener los científicos e ingenieros para irse al exterior, puede verse en el gráfico 45 que las opciones están repartidas de manera más o menos pareja entre “beneficios económicos” y “existencia de áreas de investigación que no hay en Venezuela”; en tercer lugar se vislumbra el “desempleo”.

Si se relacionan estos resultados con el tema de las políticas científico-tecnológicas dirigidas a los sectores juveniles, es posible pensar que la definición de políticas integrales orientadas a elevar el incentivo a la investigación a través de mejores salarios, variedad de infraestructura y lugares para la investigación, así como mejores condiciones de seguridad social incluyendo vivienda, son iniciativas que pueden ser bien recibidas por el público, independientemente de sus perfiles profesionales o de condición socioeducativa.

En tal sentido, si vemos lo que los grupos nodales opinan con relación a la inversión que hace el Estado en becas al exterior, encontramos que 123 personas opinan que es un dinero bien

gastado. No obstante, más adelante 112 consultados consideran que en Venezuela en realidad se hace “algo” de investigación pese a que 125 dicen estar informados que en el país existen suficientes centros de investigación públicos para llevar a cabo la actividad.

También, para los grupos nodales, como lo vimos para el caso del público general, los lugares (habituales) de trabajo de los científicos son las universidades y los laboratorios; 141 encuestados así lo consideran. Esta visión parece responder a la imagen clásica del imaginario que se ha inducido –de modo más o menos universal–, respecto a estos profesionales

Por otra parte, los nodales tienen una apreciación con alto sentido público respecto a lo que debe ser el aporte del sector científico-tecnológico al país. Un número de 108 de las personas consultadas piensa que los servicios de la ciencia y tecnología deben dirigirse fundamentalmente a la sociedad en su conjunto y 51 personas al Estado, siendo que esos servicios deben privilegiar a los sectores agrícola e industrial con respuestas de 102 y 82 para cada opción.

Finalmente, ante la indagación acerca de qué tipo de empresas consideran que utilizarían más los resultados de los investigadores y tecnólogos, 84 consultados cree que estos resultados los utilizan en primer lugar las grandes empresas nacionales y 47 que se usan en las medianas.

3.2.5 Visión del papel del Estado en la promoción de la CyT

La primera pregunta en torno a si los consultados en grupos nodales conocen de la existencia de un organismo dedicado a formulación de políticas y gestión de la ciencia y la tecnología, arroja resultados destacables por perfil de actor. Así tenemos que 13 personas del sector productivo público afirman conocerlo, en contra de 12 que dicen no saber de su existencia. Por su

parte, 28 de la comunidad afirma conocerlo, mientras que 9 responden negativamente; de igual modo, del sector gobierno 23 dicen conocerlo y 9 que no. Del sector educativo 10 sí lo conocen y 20 no, mientras que casi mayoritariamente los funcionarios de Misión Ciencia afirman conocerlo y sólo uno dice que no. Finalmente, 5 integrantes del grupo indígena dicen que sí en contra de 15 que dicen no conocer un organismo dedicado a formulación de políticas y gestión de la ciencia y la tecnología en el país.

Resulta notorio, por estos resultados, que los grupos que integran el sector público afirmen no conocer la estructura de la administración pública y el rol de los organismos que lo conforman, especialmente el principal organismo dedicado a las políticas y gestión científico-tecnológica que suele ser un organismo con intervención transversal en muchos ámbitos.

El sector educativo también genera resultados que llaman la atención por la incidencia directa que tiene el MCT en las políticas de investigación para educación superior e, incluso, las de divulgación y enseñanza de la ciencia. Esto haría pensar que pueden existir fallas importantes en las políticas comunicacionales del MCT referidas a la promoción del rol institucional, o realmente las que existen no tienen el impacto que se espera para apuntalar procesos de coordinación institucional de todo el aparato público del país.

Lo anterior es motivo de profunda reflexión e investigación sobre el rol actual y lo que se espera del MCT a futuro, especialmente a la luz de los planteamientos y desafíos del Plan Nacional 2005-2030. En todo caso, si lo relacionamos con la siguiente pregunta donde se consulta directamente si se conoce al MCT, vemos otros resultados: 137 personas de las 183 de los grupos nodales dicen conocer mucho+algo al MCT, lo que significa que las personas de estos grupos conocen al organismo como tal, pero no su rol como rector y principal organismo en-

cargado de la formulación y gestión de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.

No ocurre lo mismo con el Fonacit, que es el Fondo de Financiamiento de CyT, el cual es muy conocido por los funcionarios de la Misión Ciencia con un total de 26 respuestas que indican que lo conocen “mucho” y “algo” en contra de 112 de los demás grupos que dicen no conocerlo o conocerlo poco. Esto es lógico que sea así, en virtud de que todos los recursos asignados a la Misión Ciencia se ejecutan por ese fondo.

Con respecto al IVIC, los resultados coinciden en gran medida con los del público general, es decir, que el IVIC demuestra ser uno de los organismos dedicados al tema científico-tecnológico con mejor posicionamiento en el conocimiento de todos los públicos. En el caso de los grupos nodales, un importante número de 118 personas de las 183 consultadas dicen que lo conocen “mucho” + “algo”. De ellos, llama la atención –a diferencia de otros organismos– que el IVIC es conocido en mucho+algo por 28 de las 49 personas consultadas en las comunidades, lo cual, probablemente, sea un éxito atribuible a los programas específicos de salud para atención a la comunidad que ejecuta el IVIC, que a algún tipo de campaña de proyección institucional. Este resultado parece decirnos que las actividades de ciencia y tecnología que se acercan más a las necesidades concretas de la gente, tienen mayor efecto en el recuerdo que tiene el público sobre quiénes las ejecutan.

Con respecto a Intevp-Pdvsa, organismo dedicado a la investigación dentro del área petrolera, ocurre algo parecido al IVIC, es decir, 88 personas de las 183 consultadas dicen conocerlo, en contra de 95 que dicen no conocerlo o conocerlo poco. De los que dicen conocerlo más, se destacan el sector gobierno, la Misión Ciencia y la comunidad.

Del mismo modo que el Fonacit, los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico o CDCH que se dedican fundamentalmente al financiamiento de investigaciones en las universida-

des, son poco conocidos por la mayoría de los grupos nodales. Los que lo conocen más son los funcionarios de la Misión Ciencia, con 16 respuestas en las opciones conoce mucho + algo.

3.2.5.1 Programas del MCT

Los programas, como primer nivel operativo en la aplicación directa de políticas públicas, son en sí mismos indicadores para medir el éxito de una gestión, especialmente si el modelo de gestión se sustenta en criterios de equidad e inclusión. Históricamente, para el caso de las políticas de ciencia, tecnología e innovación han sido escasos los ejemplos de políticas que realmente hayan tenido impacto masivo en la población, entre otras razones por la naturaleza del tema y porque ha prevalecido una concepción elitista que entiende la ciencia y la tecnología como tema exclusivo de expertos.

En tal sentido, el esfuerzo actual expresado en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 se inscribe en la formulación de políticas que generen procesos intensivos de apropiación pública del conocimiento, para favorecer un cambio de cultura científico-tecnológica que apuntale el uso del conocimiento para resolver problemas cotidianos y sensibles de toda la sociedad.

En ese marco filosófico y ético es válido evaluar cuál es la percepción que tienen los grupos especiales de este estudio respecto a cada uno de los programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en términos de analizar la apreciación de cada perfil de actor y las posibles orientaciones de política que tal análisis puede arrojar. El primero de ellos que vale la pena estudiar con detalle es el Programa Infocentros ejecutado por el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), organismo que hasta entrado el año 2007 fue adscrito al MCT y que actualmente pertenece al recientemente creado Ministe-

rio del Poder Popular para las Telecomunicaciones. Obsérvese los resultados.

Gráfico 46

Grado de conocimiento de los infocentros

Los infocentros, como uno de los programas de mayor trayectoria y cobertura nacional, es del mismo modo que un programa bastante conocido por los públicos nodales. De un total de 183 consultados, 140 dicen conocer los infocentros, en contra de 43 que dicen conocerlos poco o no conocerlos. De ellos, 38 de las 49 personas consultadas en el grupo de las comunidades, 10 personas de los 20 consultados de la comunidad indígena y 23 del sector educativo se ubican en las opciones mucho+algo, lo que constata la pertinencia e impacto que ha tenido este programa en grupos de la población a los que debe dirigirse una política pública incluyente, para privilegiar su acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Los resultados son algo parecidos para el Programa Municipio Innovador, que consiste en apoyar e impulsar iniciativas productivas locales a través del conocimiento científico-tecnológico con la finalidad de apuntalar el desarrollo endógeno. Sólo 56 personas de todos los públicos admiten conocer el programa, y de ellas 27 son de la Misión Ciencia, pero, en contraste, 127 lo conocen poco o no lo conocen.

Por supuesto que lo anterior no es representativo de la apreciación real que pueden tener todas las comunidades, porque ese conocimiento depende de otros factores como ser beneficiario directo de las actividades del programa. En ese sentido, es probable que se les haga un poco más familiar la idea de las redes de innovación productiva como programa que fortalece figuras de organización alrededor de cadenas de valor en las áreas agrícola e industrial. De hecho, vemos que para este caso aumentó un poco el conocimiento de dicho programa con 62 personas que dicen conocerlo mucho+algo.

Otro elemento que evidentemente incide en el grado del conocimiento que los públicos tienen en torno a los programas del MCT, tiene que ver con la cobertura mediática e, inclusive, el nombre con el que se trabajan los mensajes que se quieren transmitir.

Un buen ejemplo puede ser el Programa conocido como “Ruta del Chocolate”, el cual se concibió para generar procesos de desarrollo endógeno en aquellas comunidades con fortalezas competitivas y comparativas en determinados rubros de producción, como es el caso del cacao. Este programa, desde la lógica de las cadenas de valor y las redes de innovación productiva, se concentra en una ruta temática que considera todo el proceso de producción (calidad de suelos, semillas, cuidado de plantas, recolección de frutos, procesamiento del cacao y elaboración de chocolate como producto final).

Además del atractivo que genera el nombre del programa y los conocidos atributos del cacao venezolano, no hay duda de

que éste le genera más atención a los distintos grupos consultados. En este caso, un total de 88 personas dicen que lo conocen mucho+algo y de ellas 63 son de los grupos nodales que no forman parte de la Misión Ciencia, que por ámbito de acción y funciones genera resultados de mayor grado de conocimiento de los distintos programas institucionales.

De este modo, otros programas, actividades y proyectos del MCT como son la misma Misión Ciencia, Software Libre y Satélite Venezolano, arrojan resultados que confirman la importancia de la cobertura mediática, así como el atractivo que tienen los programas y proyectos de carácter tecnológico.

Por ejemplo, la Misión Ciencia, que fue lanzada en febrero del año 2006, obtuvo amplia cobertura debido a la presencia y formulación de directrices que estableció el propio presidente Chávez. Así, vemos que a sólo cuatro meses de haberse aplicado esta encuesta una vez lanzada la Misión, 112 de los grupos nodales dicen conocerla mucho+algo con un número de 32 personas de las 49 consultadas de la comunidad que se ubican en ese mismo renglón.

Para el Software Libre, que es un programa que implica la migración a este sistema en toda la Administración Pública Nacional para generar mayores grados de soberanía y seguridad tecnológica en el país, también comporta resultados importantes en todos los grupos nodales, ya que un total de 84 personas dicen conocerlo mucho+algo. De ellos, 33 entre las comunidades, sector educativo y las etnias indígenas y 51 de las personas que integran el sector productivo público, gobierno y Misión Ciencia.

En el caso del Satélite Venezolano, que también forma parte de los proyectos estratégicos para la soberanía de las comunicaciones, especialmente concebido para fortalecer proyectos asociados como Telesur, es interesante observar que 78 personas de las 183 consultadas dicen conocerlo.

3.2.5.2 Inversión y aportes en ciencia y tecnología

Gráfico 47

¿Quién cree usted que aporta más dinero para la CyT en el país?

Tal como se observa en el gráfico anterior, la respuesta de los grupos nodales respecto a quiénes son los principales inversionistas de ciencia y tecnología en el país, recae mayoritariamente en la opción “El Estado venezolano”, con un total de 141 respuestas.

De manera similar a los resultados del público general, los grupos nodales consideran que la inversión que ahora se hace es insuficiente, con un total de 150 respuestas ubicadas en esa opción. En contraste, 32 personas consideran que los recursos destinados a la actividad científico-tecnológica sí son suficientes.

Gráfico 48

¿El gobierno debería aumentar el dinero para la investigación CyT?

En los grupos nodales existe una apreciación positiva que apunta a estar de acuerdo con aumentar los recursos que se invierten en ciencia y tecnología, con un total de 177 respuestas que se ubican en (“muy de acuerdo” + “de acuerdo”). Por otra parte, dicen estar bastante inclinados a la idea de que el gobierno venezolano incentive la inversión del sector privado con 174 opiniones favorables.

Sin embargo, la inversión de esos recursos viene motivada por el establecimiento de prioridades de inversión que de acuerdo con los resultados observables en el gráfico 49, suelen asociarse con las necesidades de salud, soberanía alimentaria, medio ambiente y hábitat urbano.

Gráfico 49

¿En qué se debería gastar más dinero en investigación CyT y/o de innovación?

Las diferencias por cada perfil de actor indican que tanto las comunidades indígenas, el sector educativo y las comunidades en general, consideran en primer lugar la inversión en salud, mientras que los funcionarios de la Misión Ciencia, el gobierno y los del sector productivo público priorizan la inversión agropecuaria. También se observa, como también ha ocurrido con el público general, que los asuntos relativos al ambiente y al hábitat urbano son temas importantes para la comunidad.

En cuanto a la percepción acerca de cuáles son los organismos o sectores que los consultados creen que aportan más a las actividades científicas y tecnológicas –desde el punto de vista de sus roles específicos–, se observa que son apreciaciones que dependen de la rama de actividad económica en la que se ubica el sector o institución, y de la percepción que de ellos tenga cada grupo nodal.

Sin embargo, de manera general se puede decir que Intevep cuenta con un total de 117 respuestas que consideran que aporta mucho+algo, mientras que 62 consultados creen que su

aporte es poco+ninguno. La Industria de Alimentos, por su parte, es percibida de manera positiva en cuanto a sus aportes a las actividades científico-tecnológicas porque tiene 115 respuestas ubicadas en las opciones mucho+algún aporte. Otro tanto ocurre con la industria agrícola, que cuenta con 109 respuestas favorables. Esa apreciación positiva se observa también para la industria farmacéutica que tiene 121 respuestas favorables, y para la industria del software que tiene 115 en las opciones mucho+algo.

Empero, la apreciación positiva disminuye para la industria turística, con un total de 76 respuestas favorables y 103 que creen que su aporte es muy poco+ninguno. Para el caso de las ONG ambientales, aumenta un poco con 78 respuestas favorables. Para los casos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el IVIC, las respuestas son claramente positivas, toda vez que el primero cuenta con un total de 160 respuestas en las opciones mucho+algún aporte y el IVIC 141 respuestas favorables.

Finalmente, para la industria militar se considera que su aporte es relativamente importante con un número de 100 consultados que así lo expresan, disminuyendo para el caso de la pequeña y mediana industria con 81 respuestas favorables y en su menor expresión los artesanos, con sólo 61 respuestas positivas.

CONCLUSIONES

La II Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología ha sido –con relación a la primera– un proceso más completo de captación de información acerca del hacer y del que-hacer científico y tecnológico nacional. La política de monitoreo de la coordinación y de la incentivación de este hacer ciencia, tecnología e innovación en Venezuela, –promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT)– tiene en este mecanismo una base dinámica de consolidación, que se establecerá sin duda sobre su periodicidad y coherencia.

Ha sido un proceso más completo porque reúne mucha más información que la anterior, con la ventaja de que se hace sobre la misma base, lo cual permite un análisis comparativo con los resultados de la primera. Incluye un cuestionario más completo en la intención de ampliar el espacio de conocimiento o de información que poseen los grupos y la comunidad en general acerca del hacer científico nacional y de la ciencia y tecnología en sí mismas.

Especial mención merece el estudio incluido en esta oportunidad bajo la modalidad de “grupos nodales”, figuras representativas de intereses diversos que reflejan mayor o menor interés o conocimiento acerca del ámbito de la ciencia y su papel en la sociedad. En esta oportunidad se seleccionaron grupos dispares pero de mayor vinculación con la ciencia y la tecnología que el común de las gentes de la sociedad.

El análisis comparativo de la encuesta general refleja una tendencia similar en el patrón de respuestas. Las diferencias son puntuales y responden, seguramente, con las naturales excepciones, a situaciones que también deben ser puntuales.

En el espacio de preguntas que se le adiciona al cuestionario, se incluyen temas que pese a ser de interés no se habían considerado en la encuesta anterior. Es el caso del tema de *ciencia y tecnología* (como concepto integral). Pero, seguramente, lo más significativo es que la inclusión de muchas de las otras preguntas al cuestionario busca abrir un camino a establecer una visión propia (nacional) del fenómeno de la ciencia y tecnología; vale decir, respetar la visión “universal” de este hecho, y construir a la vez un espacio interno de “tratamiento”.

Imaginario social sobre la ciencia y la tecnología en Venezuela

Lo que se entiende por ciencia y tecnología

- Si bien el mayor número de encuestados (44%) considera que la CyT funge como una *herramienta* de la sociedad (palanca o factor básico del desarrollo), hay también una tendencia a considerarlo como un *bien* (29% y, por tanto, sujeto de transacciones como si fuese una mercancía); asimismo, un significativo número de encuestados (26%) lo ve como un *servicio*, vale decir, con características parecidas a la concepción mercantil, sólo que bajo una suerte de visión de *outsourcing* social.
- Otra pregunta no realizada en 2004 pero incluida en 2006, se vincula a la imagen que la CyT proyecta en la gente común en torno a tener como objetivo central *el control* de algunos hechos de interés al hombre y su entorno. En este sentido, y con mucho, se tiene la sensación de que la ciencia y tecnología “controlan” principalmente *el cambio* (39%) y *la realidad* (21%); en

menor medida, los fenómenos naturales, o al ser humano en sí mismo.

- Los grupos nodales, por su parte, tienen la misma tendencia de considerarla, en primer lugar una *herramienta*, y en segundo, un *bien*. Sólo el sector gobierno lo considera (o lo percibe) en primer lugar como un *servicio*. En cuanto se refiere a la percepción del “objetivo central de control” por parte de la CyT, estos grupos se pliegan al *cambio* y a *la realidad*, coincidiendo con la tendencia mayoritaria en la encuesta general.

Confianza y respeto

- Se observa que en 2006 la gente se muestra más esperanzada en que la ciencia y tecnología aportará mayores beneficios a la sociedad e, incluso, los aspectos negativos vinculados a riesgos o a su papel deshumanizador se ven disminuidos con relación a 2004.
- Aumenta relativamente la imagen de aportes de los científicos “para la vida y para la paz”. Es muy posible que la importancia que se ha dado a la CyT durante los últimos años, desde el gobierno nacional, haya elevado los márgenes de confianza en sus posibles beneficios para la sociedad.
- En cuanto se trata de la confianza, según niveles educativos, luce curioso que los consultados de menor formación escolar (primaria y secundaria) muestran un relativo mayor grado de fe en la ciencia y tecnología y en los científicos, que lo ocurrido en 2004. No obstante, cuando se trata de la supuesta “peligrosi-

dad” de los investigadores –en tanto creadores de conocimiento que implicaría riesgos– hay, a este nivel, un aumento de la desconfianza. Los otros niveles (TSU y universitaria) se muestran relativamente igual que en 2004.

- Con relación al grado de “cientificidad” de una serie de nueve profesiones u ocupaciones, hay cambios significativos sólo en tres. En 2006 se le da mayor crédito científico a la *economía*, y asimismo se asigna menos grados de científicidad a la *astrología* y la *acupuntura*. Ello parece denotar un avance en el grado de información que va adquiriendo la población, aspecto que le permite ubicar el tema científico en su justa posición. No obstante, aún persiste la impresión de que la astrología es “más científica” que la economía.
- Se observan cambios significativos en la consideración del “grado de respeto” que la gente común siente por las distintas profesiones u ocupaciones. Todas las ocupaciones o profesiones recibieron en 2006 un mayor grado de consideración, pero especialmente los *empresarios*, *banqueros*, *ingenieros* e *investigadores científicos*. Los dos primeros no fueron bien considerados en 2004, a diferencia de los segundos, que habiéndolo sido, mejoraron su buena impresión en 2006. Ésta parece ser otra visión producto de una mejor información sobre CyT en el ambiente nacional.

Opinión de grupos nodales

- En los grupos nodales, en general, existe también una gran confianza en la CyT; especial mención merece la *comunidad*, constituida por personas que reciben apo-

yo a través de los programas del Ejecutivo. En este caso es muy significativo ese grado de confianza. En el sector *indígena* se observa una mezcla de confianza y de cierto escepticismo, seguramente vinculado esto último a su particular cosmovisión de la sociedad y del mundo.

- Con relación a los riesgos que hay detrás de la actividad científica y tecnológica, hay opiniones divididas respecto a que, en efecto, existen estos riesgos. De igual modo, existen opiniones divididas en cuanto al papel de los científicos en la instauración de la paz y defensa de la vida; ello refleja que las opiniones de estos grupos nodales responden a su particular punto de vista e intereses.
- Respecto a la “cientificidad” de las profesiones u ocupaciones, en estos grupos existe una visión muy parecida a la obtenida del público general de las I y II encuestas. Se percibe a la medicina, física, biología y astronomía como más científicas, mientras que a la herbolología y acupuntura se las percibe como menos científicas. La psicología se considera una actividad científica, aunque despierta dudas; igual ocurre con la economía. Con la astrología hay una visible confusión en tanto que hay grupos que le dan un significativo peso científico, mientras que otros no se lo asignan.
- En cuanto al grado de respeto a las profesiones u ocupaciones, las opiniones varían entre, por ejemplo, *mucho respeto* a los médicos, investigadores y agricultores, y *poco respeto* a banqueros y abogados. En un nivel medio (*algo de respeto*) se ubicarían los ingenieros, militares y empresarios. En síntesis, es una tendencia ge-

neral en Venezuela, que se corrobora incluso con los grupos nodales.

Visión de la ciencia y tecnología en Venezuela

La investigación y los investigadores en Venezuela

- El venezolano común, según los consultados, cree que la investigación que se hace en el país es útil. Una significativa y casi similar mayoría de los consultados tanto en 2004 (83%) como en 2006 (84%), opina de este modo. Las razones que se aducen acerca de la utilidad son parecidas para ambos años; asimismo su posible inutilidad. Se piensa que es útil porque sus resultados mejoran la calidad de vida, la salud y en general al desarrollo económico. Opinan lo contrario porque no se haría nada con los resultados de estas investigaciones; de otra parte, se quejan de la desinformación sobre este tema.
- En 2006 el número de consultados que dice no recordar hallazgos científicos en Venezuela es mayor; de 76% en 2004, subió a 82% en 2006. El 18% que dice recordar estos trabajos, menciona nuevamente la vacuna de la lepra. Se desprende de estas respuestas que la información que sobre la CyT venezolana tiene el público en general, es muy vaga y poca.
- La ciencia en Venezuela luce como una actividad invisible. Aparte de que se conoce muy poco sobre los hallazgos científicos nacionales, tampoco se conoce medianamente a los científicos venezolanos. Sólo 9 de cada 100 consultados (para ambos años) afirmó conocer científicos nacionales. Sin embargo, cuando se les

pidió mencionar algunos nombres, sólo uno de los nombrados corresponde a un científico aún vivo (Jacinto Convit). Por otro lado, las ciencias de la salud son casi las únicas que se mencionan como centro de actividad científica.

- En el año 2004 sólo 11% de los encuestados confiaba en que el gobierno consultaba a científicos e ingenieros para asuntos relacionados con sus especialidades. En el 2006 la población venezolana percibe que el gobierno nacional les consulta relativamente (más o menos en 40%) para desarrollar las áreas (discriminadas) de infraestructura, salud, industrial, economía y ambiental. De los consultados que en 2006 afirman haber solicitado información experta para resolver algún problema (7%), la mayoría lo hizo para asuntos relacionados con la salud.

Opinión de grupos nodales

- Respecto a la “utilidad” de la ciencia, los grupos nodales tienen una opinión positiva e, incluso, más contundente que el resto de los entrevistados. En este caso 88% considera que la ciencia hecha en Venezuela es útil, y aún más, 49% dice recordar algún hallazgo o descubrimiento científico, en contraste con 18% del público general (PG). Asimismo, 35% (respecto a 9% del PG) afirma conocer a algunos científicos venezolanos, incluso son casi los mismos mencionados por el PG. Esto refleja que los representantes de los grupos nodales están vinculados en alguna medida al sector CyT. Los grupos que más recuerdan estos nombres son los relativos a la Misión Ciencia, sector gobierno y sector educativo, en ese orden.

- Con relación a la posible consulta que haría el gobierno a científicos e ingenieros para la toma de decisiones técnicas, las opiniones son relativamente positivas en general; más optimistas que el público general. El sector indígena tiene la sensación, en casi 50%, de que siempre se les consulta, mientras que miembros del sector gobierno e incluso de la Misión Ciencia tienen reservas.

Ciencia y tecnología en el desarrollo nacional

- Un porcentaje considerable de consultados atribuye la principal causa del desempleo (en 2004 y aún más en 2006) al bajo desarrollo socioeconómico del país. La devaluación de la moneda ya no es tan importante en 2006, aunque sí lo es la insuficiencia de recursos humanos calificados. El déficit fiscal y la automatización tecnológica resultan poco relevantes. No obstante, en 2006 se introduce una variable de relativa significación como causa del desempleo: el atraso científico y tecnológico.
- La percepción de que la ciencia venezolana ayuda a que haya más empleos varió de 39% en 2004 a 45% en 2006. La forma como se lograría que la ciencia ayudara es creando infraestructuras que alojen más científicos y tecnólogos, es decir, laboratorios, empresas, institutos e industrias. Los grupos de niveles educativos más bajos manifiestan una mayor esperanza en que éstos sean así.
- La percepción acerca de si la ciencia coadyuva o no a que el país mejore, es similar al año 2004, con un leve

sesgo positivo en la percepción de apoyo. Quienes afirman que la ciencia no ayuda, sostienen que no ven cambio alguno, o en todo caso, no ven los frutos de ese cambio.

- Entre las razones que se esgrimen como importantes para justificar que no existe un buen desarrollo de la CyT en el país, sobresalen nuevamente –aunque con menor fuerza que en 2004–, el *poco apoyo por parte del Estado* y la *poca inversión en el área*, que son razones coincidentes. De otra parte, en 2006 aumentó el número de personas que piensa que *las empresas no apoyan* a la investigación, y que *a la sociedad no le importa*.
- Empero, el público venezolano parece tener muy pocas ideas acerca de las acciones que pudieran mitigar la baja formación de científicos e ingenieros. En 2006 este desconocimiento es aún mayor que en 2004. Los pocos que dan opinión positiva en este sentido creen que esto mejoraría dando incentivos económicos, becas o fortaleciendo las ofertas educativas orientadas.
- La población parece no tener dudas de que si Venezuela avanza más en CyT va a beneficiar a muchas más personas. Cada vez menos personas creen que un avance en este campo va a excluir más gente, lo cual es una expresión de una visión democratizadora vinculada a la acción científica.

Opinión de grupos nodales

- Acerca de las posibles causas del desempleo nacional hay una significativa coincidencia con la opinión del

público general en su II Encuesta. Las dos razones más visibles serían el atraso socioeconómico del país, que funcionaría como limitación estructural, y en segundo caso, la insuficiencia de recursos humanos calificados, que sería una consecuencia de lo anterior. Empero, 68% de los consultados, especialmente la comunidad y los sectores indígena y gobierno, creen que la CyT ayudaría a que mejore la situación de los empleos y del trabajo, para lo cual proponen mejorar los recursos humanos y la infraestructura.

- Entre las razones que se aducen para que la CyT tengan limitaciones para apoyar la mejora del país, están en que el Estado y las empresas no prestan el debido apoyo al sector.

Procesos de comunicación social de la ciencia

Grados de interés e información por la CyT

- En 2006 hay un evidente aumento del interés por los temas vinculados a la CyT. Los distintos consultados mostraron mayor interés por los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, aparte de los nuevos descubrimientos arqueológicos. Asimismo, se mantuvo igual el interés por los nuevos descubrimientos médicos. En 2006, de otra parte, subió el índice de interés por el tema deportivo, pero bajó relativamente el interés por el tema político. Se pudo constatar en esta consulta que el factor género incide en el interés por los temas deportivos y políticos, en los que la mujer muestra un relativo mayor desinterés por ambos.

- Los grados de información acerca de los temas científicos y tecnológicos se mantuvieron prácticamente iguales en 2006. De otra parte, hubo una baja relativa en el grado de información acerca de los descubrimientos médicos y los relativos a descubrimientos arqueológicos. En el año 2006 el interés por obtener información se sesgó hacia los temas de la política y deportivos, seguramente por ser temas, usualmente, de mayor espacio noticioso en los medios de comunicación.
- En el contexto de Mercosur, más de la mitad de los consultados opina estar informado sobre la integración científico-tecnológica de los miembros de este bloque común. Asimismo existe la sensación –en una mayoría significativa de los consultados– de que esta figura de asociación suramericana tendrá efectos positivos para la región.

Opinión de grupos nodales

- Los grupos nodales muestran una tendencia de interés similar por los diversos temas consultados; empero, en todos –excepto en el deportivo– este interés es mayor desde estos grupos nodales, especialmente desde la comunidad y sectores indígena y educativo. En cuanto se refiere al grado de información, la tendencia es similar también al comportamiento del grado de interés. Es decir, hay un aumento en todos, excepto en el deportivo, que siendo alto se mantiene igual. Son notables los grados de información en los temas *ambiental* y *nuevos inventos tecnológicos*.

- El grado de información acerca del Mercado Común del Sur (Mercosur) es sólo un poco mayor que la del público general, es decir, no es significativamente alto. La tendencia positiva respecto a Mercosur es similar y un poco más alta que la del público general. El grado de información por sectores es más alto en la comunidad; el más bajo en el sector productivo, gobierno e indígena.

Consumo de información científica en los medios de comunicación

- En 2006 se percibe un aumento relativo del número de consultados que se informan sobre temas CyT por la TV (respecto a 2004) e, igualmente, del número de usuarios del sistema de cable, lo cual resulta lógico, toda vez que la mayoría de los programas exclusivos sobre este tema se transmiten por este sistema. De otra parte, la frecuencia con que se accede a este tipo de información también se mantuvo constante respecto a 2004; una mayoría relativa de usuarios consultados se informa de modo ocasional, en lugar de hacerlo regularmente.
- En cuanto se trata del uso de periódicos para informarse sobre CyT, el aumento fue muy leve. De igual modo, se mantiene constante la frecuencia de uso; una mayoría relativa se informa ocasionalmente.
- Entre un conjunto de temas relacionados con el conocimiento científico y tecnológico, el consumo se mantuvo relativamente constante en 2006. Sólo hubo un mayor interés por tres de los temas (muy vinculados entre sí): el calentamiento global de la atmósfera, el efecto invernadero y el Protocolo de Kyoto. Ello indi-

ca el grado de preocupación inducido por los medios, especialmente por la TV, sobre el tema del calentamiento global y efectos afines sobre la atmósfera, que los resume a todos. De otra parte, se introdujeron otros tres temas: pandemias, energía nuclear y dependencia tecnológica, que tuvieron menor interés pero que resulta significativo.

- La mayoría no recuerda noticias científicas recientes, igual que en 2004. Los temas que se recuerdan –menos de 30% de los encuestados– son de salud, biotecnología y genética, antropología, etc. El medio de mayor uso es, sin duda, la TV. Le siguen los periódicos y muy de lejos Internet. De otro lado, e igual a 2004, la mayoría no utiliza medios impresos especializados de divulgación científica para informarse.
- A la mayoría de los consultados les parece útil estar más informados sobre la CyT que se hace en Venezuela; en 2006 es aún mayor esta percepción. Entre los beneficios que entraña esta situación a la sociedad venezolana mencionan: obtención de un mayor nivel cultural, poder ser una sociedad más productiva y tener más control acerca de lo que hacen los científicos. Por su parte, las ventajas de un posible avance de Venezuela en CyT las asocian básicamente con los beneficios reales que esto pudiera generar para una mayor cantidad de personas.

Opinión de grupos nodales

- Los representantes de estos grupos utilizan la TV en mayor proporción que el público general para ver programas de CyT; de otra parte, utilizan más los canales abiertos que los de sistemas por cable. Asimismo utilizan la prensa escrita con mayor frecuencia (y regularmente) para informarse acerca de la CyT.
- Recuerdan más noticias científicas recientes que los del público general; entre otras noticias mencionan: adelantos médicos, biotecnología, astronomía, nuevas ciencias. Utilizan menos TV y más Internet y periódicos que el público general.
- Al igual que al público general le parece útil estar bien informados en CyT, especialmente porque se traduciría en una sociedad más productiva en la cual la CyT responda a las necesidades específicas de la sociedad, y de paso se obtendría un mayor nivel cultural. Coinciden y comparten que beneficiaría a una mayor cantidad de personas.
- Con relación al uso de medios impresos de divulgación científica –fuera de la posible obligación académica–, quienes más los usan son los representantes de la Misión Ciencia y del gobierno. El sector educativo, paradójicamente, está entre quienes menos utilizan estos medios. Entre las revistas más leídas figura *National Geographic*, precisamente la que más aparece en el mercado.

Actitudes frente a la transgénesis y la clonación

- Podría decirse que en Venezuela, de acuerdo con la opinión de los consultados, poco a poco se va aceptando la idea de los transgénicos. En 2006 aumentó relativamente el número de personas que están de acuerdo (y disminuyó las que están en desacuerdo) con que se introduzca este tipo de cultivos en el país. Entre las razones que aducen para estar de acuerdo destacan el posible apoyo a la agricultura, y beneficios sociales y económicos a la sociedad. Quienes se resisten aducen efectos secundarios, razones morales y falta de pruebas sobre sus efectos.
- Respecto a la clonación, se hace una pregunta similar pero orientada a los posibles beneficios a la salud. Sin embargo, en 2006 disminuye el número de personas que estarían de acuerdo con esta técnica. Quienes apoyan su introducción se basan precisamente en las ventajas sobre la salud, pero quienes la adversan se pliegan a razones de orden moral y posibles consecuencias secundarias en su práctica.

Opinión de grupos nodales

- Entre estos grupos las opiniones más favorables las tienen los representantes del sector gobierno y el productivo público. Quienes adversan más estas tecnologías son los representantes de la comunidad y Misión Ciencia.
- Entre las razones que se aducen para estar de acuerdo con estas tecnologías, destacan el fomento a la investigación científico-tecnológica que traerían la introducción y la supuesta mejor calidad de sus productos.

- Con relación a la clonación y sus implicaciones con base en la genómica, 47% se muestra de acuerdo – debido a los posibles beneficios para la salud–, mientras que 53% se muestra en contra, aduciendo razones básicamente religiosas y morales. Esto confirma, tanto para la transgénesis como para la clonación, que el público está siendo ganado cada vez más por estas posibilidades de uso de nuevas tecnologías.

Percepción del fenómeno Internet

- El acceso de los consultados a Internet aumentó considerablemente en 2006; sin duda, es una tecnología que se ha venido colectivizando a grandes pasos. El tiempo de uso es variado, pero este caso experimenta un comportamiento opuesto. De un lado, en 2006 aumentan levemente los que le utilizan más de nueve horas, y por el otro, aumentan considerablemente quienes sólo utilizan el servicio una hora. Todos los tiempos de uso entre dos y ocho horas disminuyeron en 2006. Es decir, pareciera haber una eficientización en el uso. En cuanto a los sitios de acceso, en 2006 se mantienen como lugar de acceso, por excelencia, los *cybercafes*. Hubo, no obstante, un leve aumento de uso en las oficinas, la universidad y el hogar, lo cual parece vincularse a la eficiencia antes mencionada.

Opinión de grupos nodales

- Estos grupos tienen un mayor acceso a Internet que los representantes del público en general; mientras que el PG accede en 53%, los representantes de los grupos nodales lo hacen en 65%. De éstos, todos, con la excepción de los grupos indígenas y algunos del sec-

tor productivo, lo hacen en buena medida. De otra parte, un número significativo de los nodales se conecta más de 12 horas; en los lapsos restantes, el PG utiliza Internet a un nivel promedio mayor que los representantes de los grupos nodales. Asimismo, los grupos nodales utilizan Internet en sitios distintos que el PG; preferiblemente en el hogar, infocentro y oficina-trabajo.

Participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología

- El público consultado en 2006 tiene un comportamiento similar en la percepción de la cantidad de científicos e ingenieros que por diversas razones se van del país. Más de la mitad de los consultados opina que se van muchos y en general casi 90% está consciente de que estos profesionales están emigrando del país. La razón fundamental que observan como incentivo para irse sigue siendo la *económica*. Como segunda y tercera razones se aducen la *libertad para investigar* temas diversos y la *carencia de oportunidades* en Venezuela, respectivamente. Sin embargo, igual que en 2004, los consultados opinan que el dinero invertido en becas ha sido un recurso bien gastado.
- Tanto en 2004 como en 2006 dos de cada diez venezolanos consultados opina que en el país se hace mucha investigación científica, y otros dos de cada diez creen asimismo que prácticamente no se hace nada. Sin embargo, más de la mitad cree que se hace algo. Pero menos venezolanos consultados en 2006 conoce instituciones del país donde se realice investigación científica. Entre quienes las conocen más de la mitad menciona al IVIC; un porcentaje mucho menor men-

ciona las universidades, al MCT y al Intevep. El resto de los organismos son muy poco mencionados.

- En 2006 si bien más de cuatro de diez consultados cree que las universidades son el lugar de trabajo por excelencia de los científicos y tecnólogos, casi igual número asoma –para este año y de modo genérico– que son los laboratorios e institutos. Sin embargo, dado que las universidades cuentan con diversos laboratorios e institutos (los primeros dentro de los segundos), podríamos interpretar que, igual que en 2004, el público opina que mucha de la investigación se haría en las universidades. De otro lado, en 2006 menos consultados que en 2004 opinan que las fundaciones privadas sean lugares de trabajo para científicos.
- El público consultado tiene una visión similar respecto a la orientación social que debería tener el desarrollo CyT. En ambos años de consulta ha opinado que el desarrollo de la CyT debería estar principalmente al servicio del Estado, la sociedad en su conjunto y el gobierno; en menor medida, la empresa privada y la naturaleza. En 2006 ha habido, sin embargo, una intención notoria respecto a la sociedad en su conjunto como beneficiaria de este desarrollo. Si se asocia sociedad y Estado, e incluso gobierno con Estado –como servidores de la sociedad– observamos que la opinión tiende a orientar la CyT hacia la sociedad, en definitiva.
- Cuando la pregunta exige una orientación por sector, se orienta fundamentalmente a tres sectores que los consultados consideran fundamentales: *sector agroalimentario, industria petrolera y protección ambiental*. Es de

hacer notar este último, al que en definitiva el público parece dar un puesto muy importante.

Opinión de grupos nodales

- Respecto al tema de la “fuga de cerebros”, los representantes de los grupos nodales tienen una opinión que sigue el patrón de lo considerado por el PG, pero en menor proporción, es decir, consideran que, en efecto, se van científicos al exterior, pero no en la misma proporción. Un comportamiento similar se observa cuando emiten opinión acerca de las razones que estarían detrás de estas emigraciones. Están un poco más en desacuerdo en que la razón es económica y consideran un poco más que son razones profesionales e incluso políticas.
- Respecto a si en Venezuela se hace investigación CyT, la opinión es similar al PG; se diferencia en que en el renglón *sí, mucha*, un mayor porcentaje se expresa afirmativamente. De otra parte, manifiestan conocer más instituciones de investigación CyT. Mientras que del PG 32% dice conocer estos organismos, de los grupos nodales (GN) lo hace 68% de los consultados. Igualmente ocurre con los organismos que financian y promueven la investigación, mientras que del PG 15% dice conocerlos, los GN lo hacen en 45%.
- Para los GN, el *locus* de trabajo por excelencia de los científicos y tecnólogos son, en mayor proporción, las universidades (55%). En menor proporción, aunque siguiendo un patrón similar al PG, mencionan los otros centros como *loci* de estos profesionales.

- La orientación que debería tener el desarrollo CyT es, para los GN, fundamentalmente la sociedad en su conjunto (59% opina de este modo); el 28% cree que al servicio del Estado y el resto piensa que al del gobierno la naturaleza. Por sector, consideran que la agricultura y ganadería deben ser prioritarios; en segundo lugar la protección ambiental, y en tercer lugar la industria petrolera. Esto demuestra que existe un patrón de exigencia respecto a la orientación del gasto en investigación (según el PG y GN).

Visión del papel del Estado en la promoción de la CyT

- El desconocimiento relativo acerca de la presencia en Venezuela de un organismo encargado de la formulación de políticas públicas y gestión de CyT, se mantiene como una constante en 2006. Más de ocho de cada diez consultados dice desconocer la existencia de este organismo. Este desconocimiento se observa, incluso, en consultados de nivel educativo alto, lo cual indica que hay razones estructurales que limitan la proyección de este organismo. Desde luego, un alto porcentaje de los consultados del grupo que afirma conocer de su existencia opina que este organismo es el MCT.
- Paradójicamente, cuando se indaga sobre la existencia de un Plan Nacional de CyT, un buen número de consultados opina haber oído hablar de éste. Esto luce extraño toda vez que este Plan es de muy reciente data. De otra parte, en 2006 se da un evidente aumento de quienes dicen conocer una serie de organismos vinculados a la CyT (MCT, Fonacit, CDCHT, etc.). La diferencia con 2004 es notoria en el sentido posi-

vo de este conocimiento. Lo curioso es que se conozca de estos organismos, pero no se sepa de aquel que diseña y gestiona políticas públicas vinculadas a la CyT.

- El conocimiento acerca de una serie de figuras innovativas (programas) vinculadas al ámbito CyT introducidas durante el presente gobierno nacional, es notorio durante la consulta de 2006. En este sentido se manifiesta buen conocimiento de los infocentros, la Misión Ciencia, el satélite venezolano, Ruta del Chocolate, *software* libre, etc., figuras mencionadas usualmente por el Presidente de la República en sus frecuentes programas radiales o de TV.
- Sin embargo, no es lo mismo conocer estos programas que recibir beneficios directos de ellos por parte de la comunidad. La mayoría menciona no haber recibido beneficios directos, excepto para el caso de los infocentros, que es un servicio de Internet gratuito promovido por el gobierno nacional. Desde luego, la mayoría afirma que estos programas en general no le han mejorado su calidad de vida.

Opinión de grupos nodales

- El 57% de los consultados de los grupos nodales dice saber de la existencia de un organismo encargado de la formulación de políticas públicas y gestión de la CyT e innovación. Un porcentaje alto (89%) menciona al Ministerio de Ciencia y Tecnología como responsable de estas obligaciones. Entre los GN, 57% de los consultados dice conocer del Plan Nacional de CyT e Innovación y un porcentaje mayor que los del

público general dice conocer los organismos ligados a la CyT nacional (MCT, IVIC, Intevep, Fonacit, etc.).

- Es notable asimismo el conocimiento que se tiene acerca de los programas ligados al MCT (infocentros, Ruta del Chocolate, Misión Ciencia, satélite venezolano, etc.). Estos programas han influido en el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente en temas como búsqueda de información y/o comunicación, mejoramiento personal, infocentros, etc.
- Cuando se indaga acerca de porqué no hay mayor desarrollo de la CyT en el país, las respuesta es enfática al decir que aún hay poco apoyo del Estado a la CyT. Otra razón que se aduce es la existencia de pocos científicos e ingenieros en el país. De otra parte, se menciona que hay poca formación en científicos e ingenieros, así como a la indiferencia de la sociedad ante ese problema.

Inversión en CyT

- Más personas en 2006 piensan que el Estado venezolano es el mayor inversionista en CyT. Por su parte, de las cuatro personas de cada diez que en 2004 afirmaban que el sector privado financia la CyT en Venezuela, se redujo a dos por cada diez en 2006. Pero igual que en 2004, durante la última encuesta una proporción grande de encuestados opina que aún es insuficiente el aporte que el Estado hace a la CyT.
- En 2006 el público consultado manifestó una ignorancia aún mayor que en 2004 acerca de los organismos que se orientan a la promoción y financiamiento

de la investigación en Venezuela. Menos de dos personas de cada diez dice saber cuáles son esos organismos. Pero la confusión es alta a la hora de identificarlos, lo cual expresa la poca promoción de estos organismos o la casi exclusiva promoción hacia la comunidad científica.

- Los venezolanos, al igual que otras sociedades, le dan la mayor prioridad tanto en 2004 como en 2006 –y al momento de sugerir inversiones en CyT– a los asuntos relacionados con la salud pública. En segundo lugar se ubica, en 2004, a la cuestión agroalimentaria, y en tercer lugar al mejoramiento del hábitat urbano (ciudades). En 2006 esta tendencia es muy similar, salvo que durante este último los consultados dan una leve mayor importancia a la cuestión del hábitat urbano, como segundo tema prioritario. En todo caso, es notorio que a la cuestión ambiental se le esté dando una gran importancia, aspecto que se nota en ésta o en otras preguntas.

Opinión de grupos nodales

- Un notable porcentaje de consultados del GN (79%) considera que el Estado venezolano aporta la mayor cantidad de dinero para la actividad de CyT. El resto de los organismos para este grupo nodal aporta menos de 10%. El gasto principal debería ser en asuntos de la salud, y seguidamente de la agricultura; en tercer lugar la cuestión ambiental. Sólo que las proporciones son menores respecto al público general. Un porcentaje un poco mayor que el PG piensa que los recursos del Estado para CyT son suficientes.

- El conocimiento que se tiene acerca del aporte de una serie de organismos vinculados a la CyT a la investigación, es sólo un poco superior a lo que opinan los grupos del público general.

Aportes sectoriales o institucionales a la investigación

- La percepción del público acerca de los aportes sectoriales o institucionales a la investigación en Venezuela son muy similares durante los dos momentos consultados. En 2006, empero, existe la sensación de que las industrias de alimentos y farmacéutica prestan un mayor aporte respecto a 2004. Asimismo, entre los organismos, Intevep parece ser el que se percibe en 2006 como el que más aporta a la investigación. Los artesanos y la pequeña y mediana industria no se perciben como importantes en este rubro, aunque ciertamente se consideran como participantes.

Opinión de grupos nodales

- Para los grupos nodales el mayor aporte a la investigación, por encima del público general, lo dan el Intevep, los artesanos y la investigación de mercado. El resto de los sectores es muy similar al público general. Sólo son similares a la industria farmacéutica y el MCT; el resto de opiniones son mayores que el público general.

RECOMENDACIONES

En las recomendaciones de la I Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia en Venezuela se introducía como interrogante cuál era el sentido de un estudio de percepción pública en el país a solicitud de su organismo rector, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). En ese momento se dejaba por sentado que indudablemente se trató de un instrumento útil para todos los actores que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en términos de que la encuesta ofrecía una información en extremo valiosa para el autoconocimiento de cada uno estos actores, respecto a sus acciones públicas y cotidianas en el proceso de entender y practicar la ciencia (Cruces y Vessuri, 2004:146).

En esta ocasión, con la II Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia, no sólo se confirma esa apreciación, sino que se refuerza la importancia que tiene la encuesta como instrumento clave para construir un modelo de evaluación que pretende monitorear las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación a través de una amplia gama de indicadores, en las cuales los indicadores de percepción pública, cultura científica y participación ciudadana son fundamentales para cumplir dicho objetivo. Por esa razón, una primera recomendación se orientaría a plantear la necesidad de definir para cada programa y proyecto del SNCTI –tal como ocurre con la Misión Ciencia– un componente de popularización, que funcione como estrategia comunicacional transversal para promocionar a los investigadores y hacedores de CTI, así como los resultados-aplicaciones de sus proyectos. Suponemos que una estrategia de esa naturaleza arrojaría resultados distintos en lo que pudiera ser la III Encuesta a realizarse, preferiblemente, dentro de dos años.

En tal sentido, el desafío del modelo de evaluación estriba en poder traducir en indicadores los preceptos filosóficos y estratégicos del Plan Nacional 2005-2030, en consonancia con los indicadores tradicionales que se utilizan para medir el desempeño científico-tecnológico de acuerdo con los estándares internacionales; ello, por la necesidad de comparabilidad con dichos estándares para evaluar nuestras posiciones y alcances en el mapa mundial, resultado de las políticas que se están aplicando. De acuerdo con ello, la encuesta debe mantener sus parámetros tradicionales, pero también incorporar otro grupo de preguntas para analizar las categorías conceptuales ya definidas en el capítulo I de este texto, como son: *desarrollo endógeno sustentable y humano, cultura científico-tecnológica, independencia científico-tecnológica, soberanía científico-técnica, inclusión social y capacidades nacionales*, especialmente para evaluar cuáles son las percepciones del público respecto a estos conceptos, en términos de cómo los interpreta y cómo cree que se aplican para el tema científico-tecnológico.

En ese contexto, lo más atractivo de estas modalidades de consulta pública tiene que ver precisamente con las líneas de investigación que se abren para abordar perfiles de actores específicos, a partir de los cuales sea posible afinar las políticas y acciones para instaurar lo que, al decir de Varsavsky (2006:11), es el estilo científico que requiere la sociedad autónoma, solidaria y socialista que define esa filosofía de gestión. En la II Encuesta se hizo un ensayo de aproximación con los grupos notables representados por actores y/o beneficiarios de la política, tales como la comunidad, los funcionarios públicos, el sector productivo público, funcionarios de la Misión Ciencia y comunidades indígenas. No obstante, la complejidad que implica la construcción de ese modelo de evaluación obliga que para una tercera encuesta el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuente con el apoyo y asistencia técnica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quien como organismo rector en esa materia

puede garantizar un diseño metodológico adecuado para la encuesta general y las encuestas específicas que se requieran. La calidad y pertinencia de los indicadores que se esperan producir hace imperativa esa recomendación técnica.

Sería también adecuado plantearse un proyecto de gran alcance para el año 2009, en el que se conformen equipos de investigación para realizar consultas más cualitativas en torno a temáticas que se definirían de acuerdo con la importancia de los actores y variables clave que apuntalan el fin último del Plan Nacional 2005-2030, que es la transformación de la cultura científico-tecnológica venezolana. Entre otras temáticas y actores que debe considerarse serían: vocaciones científico-tecnológicas en niños, niñas y adolescentes como grupo estratégico no consultado en la encuesta general; grupo de jóvenes de educación superior (universidades), las misiones y la ciencia. En todos esos temas debe tomarse en cuenta la variable de género.

Haría falta precisar si esas consultas se realizarían como investigaciones puntuales a través de la metodología de grupos focales antes de la realización de la encuesta general para afinar el cuestionario o después de realizada ésta para validar sus resultados. La recomendación sería hacerlas antes debido a que sería mucho el tiempo que transcurriría entre la realización de la encuesta y las investigaciones focales.

Otra recomendación pertinente sería que estas investigaciones pueden nutrirse de trabajos de tesis de grado u otros proyectos en ejecución, para darle continuidad a este trabajo de evaluación como línea de investigación sobre percepción pública, cultura científica y participación ciudadana, es decir, involucrar a los organismos de educación superior en un estudio continuo, como tema o línea de investigación.

BIBLIOGRAFÍA

Buldu, M. (2006). Young children's perceptions of scientists: a preliminary study. *Educational Research*, 48 (1):121-132.

Carullo, J.C. (2002a). La percepción social de la ciencia y la tecnología: conceptos, metodología de medición y ejemplos significativos. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, mimeografiado.

Carullo, J.C. (2002b). La percepción pública de la ciencia: el caso de la biotecnología. UNU, BIOLAC, RNBio; Argentina.

Clive, J. (2006). Situación global de los cultivos transgénicos comercializados. International Service for de Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA). Brief 35.

Cruces J. y Vessuri, H. (2004). Ciencia y tecnología. Venezolanos participan y opinan. Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, Cultura Científica y Participación Ciudadana. MCT, Caracas.

Lavapeur, O., h. (2004). Occidente, Oriente y el sentido de la vida. Una posible confluencia a partir de Heidegger. Editorial Biblos, Buenos Aires.

López C., A. y Cámara H., M. (2004). Apropiación social de la ciencia, en Percepción social de la ciencia y la tecnología en España - 2004. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), pp. 31-57, Madrid, España.

Macoubrie, J. (2006). Nanotechnology: concerns, reasoning and trust in government. *Public Understand. Sci.*, 15:221-241.

Malacarne, M.F. y C. Michelangeli (2003). Percepción de la biotecnología moderna en Venezuela. Resultados de una encuesta flash; mimeo, 13 p., Caracas.

Malacarne, M.F. (2004). Percepción pública de la biotecnología moderna en Venezuela. Informe final de Consultoría. MARN, UNEP, GEF. Caracas, 78 p.

Polino, C., L. Vaccarezza y M.E. Fazio (2004). Indicadores de percepción pública de la ciencia. Aplicación de la experiencia RICYT/OEI en la Encuesta nacional de Argentina y comparación internacional. Mimeo, REDES, Argentina.

República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Comunicación e Información (2006). Las misiones bolivarianas. Colección Temas de Hoy, Caracas.

República Bolivariana de Venezuela (2005). Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; MCT, pp. 84-85, Caracas.

Sagasti, F. (1981). Ciencia, tecnología y desarrollo latinoamericano. Ensayos. Fondo de Cultura Económica, Serie Lecturas N° 42. México.

Savadori, L.; Savio, S.; Nicotra, E.; Rumiati, R.; Finucane, M; Slovic, P. (2004). Expert and public perception of risk from biotechnology. *Risk Analysis*, 24 (5):1289-1299.

SECYT (2004). Los argentinos y su visión de la ciencia y la tecnología. Primera Encuesta nacional de Percepción Pública de la Ciencia. Principales evidencias y pautas para una política

de comunicación social de la ciencia y la tecnología. Buenos Aires.

Varsavsky, O. (2006). Hacia una política pública nacional. Fonacit-MCT, Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A., Caracas.

Vessuri, Hebe (1983). El papel cambiante de la investigación científica académica en un país periférico, en Díaz, E.; Texera, Y. y Vessuri, H. (coords): La ciencia periférica. Ciencia y sociedad en Venezuela; pp. 37-72, Caracas, Cendes-Monte Ávila Editores.

Woolgar, S. (1991). Ciencia: abriendo la caja negra. *Anthropos*; Colección: Tecnología, Ciencia Naturaleza y Sociedad N° 8. Barcelona.

ANEXOS

CUADRO 1
NIVEL DE ACUERDO CON LA FRASE: GRACIAS A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA,
HABRÁ MÁS OPORTUNIDADES PARA LAS FUTURAS GENERACIONES

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM.	TSU COM- PLE.	UNIV IN- COM.	UNIV COM- PLE.	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MUY EN DESACUERDO	20	0	1	0	3	9	2	0	4	1	0
	2%	0%	11%	0%	2%	4%	3%	0%	3%	1%	0%
EN DESACUERDO	47	0	0	1	9	17	3	9	5	3	0
	6%	0%	0%	3%	5%	7%	5%	10%	4%	4%	0%
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	125	1	1	6	21	34	7	16	23	14	2
	16%	50%	11%	17%	13%	14%	12%	17%	19%	19%	17%
DE ACUERDO	287	1	2	12	63	84	21	24	41	34	5
	36%	50%	22%	34%	38%	36%	36%	26%	35%	46%	42%
MUY DE ACUERDO	326	0	5	16	72	91	26	44	45	22	5
	40%	0%	56%	46%	43%	39%	44%	47%	38%	30%	42%
	76%										

CUADRO 2

NIVEL DE ACUERDO CON LA FRASE: LA CIENCIA LLEVARÁ A LA DESHUMANIZACIÓN DE LA VIDA, YA QUE CADA VEZ NOS RODEA DE MÁS TECNOLOGÍA

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
MUY EN DESACUERDO	56 7%	0 0%	2 22%	1 3%	9 5%	14 6%	1 2%	8 9%	15 13%	5 7%	1 8%
EN DESACUERDO	157 20%	0 0%	0 0%	3 9%	29 17%	34 14%	14 24%	24 26%	27 23%	23 31%	3 25%
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	206 26%	0 0%	1 11%	9 26%	40 24%	58 25%	21 36%	22 24%	28 24%	22 30%	5 42%
DE ACUERDO	213 26%	1 50%	0 0%	12 34%	42 25%	74 31%	10 17%	25 27%	30 25%	17 23%	2 17%
MUY DE ACUERDO	173 21% 47%	1 50%	6 67%	10 29%	48 29%	55 23%	13 22%	14 15%	18 15%	7 9%	1 8%

CUADRO 3

NIVEL DE ACUERDO CON LA FRASE: LOS INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DESARROLLAN CONOCIMIENTOS PARA LA VIDA Y LA PAZ

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
MUY EN DESACUERDO	47 6%	0 0%	1 11%	1 3%	14 8%	12 5%	2 3%	6 6%	7 6%	3 4%	1 8%
EN DESACUERDO	123 15%	1 50%	3 33%	4 11%	19 11%	26 11%	14 24%	19 20%	24 20%	11 15%	2 17%
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	263 33%	0 0%	1 11%	10 29%	47 28%	85 36%	17 29%	35 38%	38 32%	27 36%	3 25%
DE ACUERDO	251 31%	0 0%	0 0%	17 49%	59 35%	74 31%	19 32%	20 22%	29 25%	27 36%	6 50%
MUY DE ACUERDO	121 15% 46%	1 50%	4 44%	3 9%	29 17%	38 16%	7 12%	13 14%	20 17%	6 8%	0 0%

CUADRO 4

¿Y QUÉ EFECTOS ESTIMA UD. QUE TENDRÁ ESTA INTEGRACIÓN?

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
NEGATIVOS	116 14%	0 0%	1 11%	9 26%	27 16%	30 13%	9 15%	11 12%	16 14%	12 16%	1 8%
POSITIVOS	610 76%	2 100%	8 89%	21 60%	127 76%	179 76%	43 73%	68 73%	93 79%	58 78%	11 92%
NR	79 10%	0 0%	0 0%	5 14%	14 8%	26 11%	7 12%	14 15%	9 8%	4 5%	0 0%

CUADRO 5

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: LLUVIA ÁCIDA

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	376 47%	1 50%	6 67%	27 77%	116 69%	124 53%	20 34%	33 35%	33 28%	13 18%	3 25%
POCO CONOCIMIENTO	195 24%	0 0%	2 22%	3 9%	26 15%	62 26%	17 29%	19 20%	37 31%	25 34%	4 33%
ALGO DE CONOCIMIENTO	181 22%	1 50%	1 11%	3 9%	18 11%	39 17%	20 34%	32 34%	35 30%	27 36%	5 42%
MUCHO CONOCIMIENTO	53 7%	0 0%	0 0%	2 6%	8 5%	10 4%	2 3%	9 10%	13 11%	9 12%	0 0%

CUADRO 6

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: CAMBIO CLIMÁTICO

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	110 14%	0 0%	3 33%	12 34%	32 19%	36 15%	6 10%	9 10%	8 7%	4 5%	0 0%
POCO CONOCIMIENTO	206 26%	1 50%	2 22%	7 20%	54 32%	65 28%	13 22%	20 22%	25 21%	17 23%	2 17%
ALGO DE CONOCIMIENTO	366 45%	1 50%	4 44%	13 37%	56 33%	104 44%	30 51%	50 54%	59 50%	40 54%	9 75%
MUCHO CONOCIMIENTO	123 15%	0 0%	0 0%	3 9%	26 15%	30 13%	10 17%	14 15%	26 22%	13 18%	1 8%

CUADRO 7

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: CALENTAMIENTO GLOBAL

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	206 26%	1 50%	4 44%	16 46%	54 32%	79 34%	14 24%	18 19%	12 10%	7 9%	1 8%
POCO CONOCIMIENTO	210 26%	1 50%	3 33%	6 17%	48 29%	67 29%	18 31%	20 22%	32 27%	12 16%	3 25%
ALGO DE CONOCIMIENTO	281 35%	0 0%	2 22%	9 26%	45 27%	61 26%	23 39%	45 48%	47 40%	42 57%	7 58%
MUCHO CONOCIMIENTO	108 13%	0 0%	0 0%	4 11%	21 13%	28 12%	4 7%	10 11%	27 23%	13 18%	1 8%

CUADRO 8

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: C

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	423 53%	1 50%	4 44%	27 77%	113 67%	130 55%	28 47%	40 43%	47 40%	27 36%	6 50%
POCO CONOCIMIENTO	207 26%	0 0%	2 22%	7 20%	30 18%	55 23%	18 31%	22 24%	42 36%	28 38%	3 25%
ALGO DE CONOCIMIENTO	138 17%	1 50%	3 33%	0 0%	21 13%	37 16%	12 20%	27 29%	22 19%	13 18%	2 17%
MUCHO CONOCIMIENTO	37 5%	0 0%	0 0%	1 3%	4 2%	13 6%	1 2%	4 4%	7 6%	6 8%	1 8%

CUADRO 9

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: CONSERVACIÓN AMBIENTAL

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	122 15%	0 0%	2 22%	13 37%	46 27%	33 14%	3 5%	12 13%	8 7%	5 7%	0 0%
POCO CONOCIMIENTO	205 25%	1 50%	2 22%	6 17%	49 29%	60 26%	20 34%	19 20%	31 26%	15 20%	2 17%
ALGO DE CONOCIMIENTO	329 41%	0 0%	4 44%	13 37%	54 32%	92 39%	27 46%	46 49%	45 38%	42 57%	6 50%
MUCHO CONOCIMIENTO	149 19%	1 50%	1 11%	3 9%	19 11%	50 21%	9 15%	16 17%	34 29%	12 16%	4 33%

CUADRO 10

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: AGUJERO EN LA CAPA DE OZONO

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM.	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM.	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	154	1	3	14	59	50	5	11	6	4	1
	19%	50%	33%	40%	35%	21%	8%	12%	5%	5%	8%
			+++	+++							
POCO CONOCIMIENTO	198	0	2	7	37	63	20	22	30	15	2
	25%	0%	22%	20%	22%	27%	34%	24%	25%	20%	17%
ALGO DE CONOCIMIENTO	320	1	3	10	48	88	26	44	51	42	7
	40%	50%	33%	29%	29%	37%	44%	47%	43%	57%	58%
									+++		
MUCHO CONOCIMIENTO	133	0	1	4	24	34	8	16	31	13	2
	17%	0%	11%	11%	14%	14%	14%	17%	26%	18%	17%

CUADRO 11

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: EFECTO INVERNADERO

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM.	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM.	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	337	1	5	22	104	115	12	36	27	12	3
	42%	50%	56%	63%	62%	49%	20%	39%	23%	16%	25%
			++	+++	+++						
POCO CONOCIMIENTO	210	1	0	10	32	62	24	25	31	21	4
	26%	50%	0%	29%	19%	26%	41%	27%	26%	28%	33%
						+++					
ALGO DE CONOCIMIENTO	192	0	4	2	19	46	19	22	43	32	5
	24%	0%	44%	6%	11%	20%	32%	24%	36%	43%	42%
								+++	+++		
MUCHO CONOCIMIENTO	66	0	0	1	13	12	4	10	17	9	0
	8%	0%	0%	3%	8%	5%	7%	11%	14%	12%	0%

CUADRO 12

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: ECOLOGÍA

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM.	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM.	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	222	0	4	19	65	63	13	29	20	8	1
	28%	0%	44%	54%	39%	27%	22%	31%	17%	11%	8%
			+++	+++							
POCO CONOCIMIENTO	252	2	2	5	52	87	19	25	31	25	4
	31%	100%	22%	14%	31%	37%	32%	27%	26%	34%	33%
					++						
ALGO DE CONOCIMIENTO	260	0	3	10	38	65	23	31	49	34	7
	32%	0%	33%	29%	23%	28%	39%	33%	42%	46%	58%
								++	+++		
MUCHO CONOCIMIENTO	71	0	0	1	13	20	4	8	18	7	0
	9%	0%	0%	3%	8%	9%	7%	9%	15%	9%	0%

CUADRO 13

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: PROTOCOLO DE KYOTO

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM.	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM.	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	530	2	7	30	130	175	38	50	66	27	5
	66%	100%	78%	86%	77%	74%	64%	54%	56%	36%	42%
				++	+++	+++					
POCO CONOCIMIENTO	135	0	0	4	24	38	11	19	23	16	0
	17%	0%	0%	11%	14%	16%	19%	20%	19%	22%	0%
ALGO DE CONOCIMIENTO	106	0	2	1	7	15	9	17	22	26	7
	13%	0%	22%	3%	4%	6%	15%	18%	19%	35%	58%
								+	+++		
MUCHO CONOCIMIENTO	34	0	0	0	7	7	1	7	7	5	0
	4%	0%	0%	0%	4%	3%	2%	8%	6%	7%	0%

CUADRO 14

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: ORGANISMO TRANSGÉNICO

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	527	2	8	29	135	171	36	52	60	28	6
	65%	100%	89%	83%	80%	73%	61%	56%	51%	38%	50%
POCO CONOCIMIENTO	147	0	0	3	15	40	14	23	29	20	3
	18%	0%	0%	9%	9%	17%	24%	25%	25%	27%	25%
ALGO DE CONOCIMIENTO	112	0	1	3	16	20	7	14	25	23	3
	14%	0%	11%	9%	10%	9%	12%	15%	21%	31%	25%
MUCHO CONOCIMIENTO	19	0	0	0	2	4	2	4	4	3	0
	2%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	4%	3%	4%	0%

CUADRO 15

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: DEPENDENCIA TECNOLÓGICA

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	389	2	6	26	115	125	27	35	30	20	3
	48%	100%	67%	74%	68%	53%	46%	38%	25%	27%	25%
POCO CONOCIMIENTO	198	0	2	6	31	58	16	24	32	23	6
	25%	0%	22%	17%	18%	25%	27%	26%	27%	31%	50%
ALGO DE CONOCIMIENTO	170	0	1	3	14	42	15	23	41	30	1
	21%	0%	11%	9%	8%	18%	25%	25%	35%	41%	8%
MUCHO CONOCIMIENTO	48	0	0	0	8	10	1	11	15	1	2
	6%	0%	0%	0%	5%	4%	2%	12%	13%	1%	17%

CUADRO 16

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: ENERGÍA NUCLEAR

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	334	1	5	19	88	111	22	33	37	17	1
	41%	50%	56%	54%	52%	47%	37%	35%	31%	23%	8%
POCO CONOCIMIENTO	228	1	1	6	40	58	19	30	32	33	8
	28%	50%	11%	17%	24%	25%	32%	32%	27%	45%	67%
ALGO DE CONOCIMIENTO	188	0	2	10	27	51	15	23	35	22	3
	23%	0%	22%	29%	16%	25%	25%	25%	30%	30%	25%
MUCHO CONOCIMIENTO	55	0	1	0	13	15	3	7	14	2	0
	7%	0%	11%	0%	8%	6%	5%	8%	12%	3%	0%

CUADRO 17

EN AÑOS RECIENTES, LOS PERIÓDICOS Y LA TV HAN HABLADO ALGUNAS VECES ACERCA DE LOS SIGUIENTES TEMAS. PARA CADA UNO PODRÍA UD. DECIRME SI...
TEMA: PANDEMIAS

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADA/NINGUN CONOCIMIENTO	533	1	7	27	130	173	33	54	73	29	6
	66%	50%	78%	77%	74%	56%	58%	62%	39%	50%	
POCO CONOCIMIENTO	145	1	1	4	21	29	14	24	22	24	5
	18%	50%	11%	11%	13%	12%	24%	26%	19%	32%	42%
ALGO DE CONOCIMIENTO	95	0	1	4	10	24	10	11	18	16	1
	12%	0%	11%	11%	6%	10%	17%	12%	15%	22%	8%
MUCHO CONOCIMIENTO	32	0	0	0	7	9	2	4	5	5	0
	4%	0%	0%	0%	4%	4%	3%	4%	4%	7%	0%

CUADRO 18
¿VE USTED PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA TELEVISIÓN?

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SI	505	0	5	11	94	137	43	65	83	58	9
	63%	0%	56%	31%	56%	58%	73%	70%	70%	78%	75%
NO	300	2	4	24	74	98	16	28	35	16	3
	37%	100%	44%	69%	44%	42%	27%	30%	30%	22%	25%

CUADRO 19
¿TIENE USTED ACCESO A INTERNET?

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SI	425	0	1	3	40	118	46	64	92	54	7
	53%	0%	11%	9%	24%	50%	78%	69%	78%	73%	58%
NO	380	2	8	32	128	117	13	29	26	20	5
	47%	100%	89%	91%	76%	50%	22%	31%	22%	27%	42%

CUADRO 20
¿EL GASTO QUE HA HECHO EL ESTADO EN BECAS AL EXTERIOR LE PARECE UN DINERO BIEN GASTADO?

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SI, UN GASTO NECESARIO	407	0	5	14	99	124	26	44	57	32	6
	51%	0%	56%	40%	59%	53%	44%	47%	48%	43%	50%
NO, HABRIA QUE DESARROLLAR MAS POSTGRADO EN EL PAIS	206	2	3	12	33	57	17	27	29	22	4
	26%	100%	33%	34%	20%	24%	29%	29%	25%	30%	33%
DEPENDE, EN ALGUNAS AREAS ES POSIBLE FORMAR CIENTIFICOS	111	0	0	5	15	30	8	15	24	13	1
	14%	0%	0%	14%	9%	13%	14%	16%	20%	18%	8%
NO ES UN TEMA QUE ME INTERESE	69	0	1	3	18	21	7	5	7	6	1
	9%	0%	11%	9%	11%	9%	12%	5%	6%	8%	8%
NO ES UN DINERO MAL GASTADO	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	3%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
NO LUEGO SE VAN DEL PAIS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%
NO PRIMERO AYUDAR A NUESTRO PAIS Y DESPUES A LOS DEMAS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SI VUELVEN O REGRESAN A VENEZUELA SI	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
NO RESPONDE	7	0	0	0	1	3	0	2	0	1	0
	1%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	2%	0%	1%	0%

CUADRO 21
¿CONOCE INSTITUCIONES QUE SE DEDIQUEN A HACER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN NUESTRO PAÍS?

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SI	259	0	0	8	32	63	21	47	46	38	4
	32%	0%	0%	23%	19%	27%	36%	51%	39%	51%	33%
				---	---		+++	+	+++		
NO	546	2	9	27	136	172	38	46	72	36	8
	68%	100%	100%	77%	81%	73%	64%	49%	61%	49%	67%

CUADRO 22
EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEBE ESTAR AL SERVICIO DE...

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO	383	1	1	11	66	101	30	59	67	44	3
	48%	50%	11%	31%	39%	43%	51%	63%	57%	59%	25%
							+++	++	++		
EL ESTADO	282	0	5	14	65	87	21	21	41	21	7
	35%	0%	56%	40%	39%	37%	36%	23%	35%	28%	58%

EL GOBIERNO	99	1	0	9	22	38	9	8	7	5	0
	12%	50%	0%	26%	13%	16%	15%	9%	6%	7%	0%
				++	++						
LA NATURALEZA	30	0	2	1	9	8	1	2	3	3	1
	4%	0%	22%	3%	5%	3%	2%	2%	3%	4%	8%
LA EMPRESA PRIVADA	27	0	1	1	6	9	3	5	1	1	0
	3%	0%	11%	3%	4%	4%	5%	5%	1%	1%	0%
TODAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
							+++				
NO SABE / NO RESPONDE	7	0	0	0	2	0	0	2	1	1	1
	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	2%	1%	1%	8%

CUADRO 23
Y POR SECTOR, EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEBE ESTAR PRIORITARIAMENTE AL SERVICIO DE.

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
INDUSTRIA DE ALIMENTOS	228	2	4	9	49	65	15	27	29	24	4
	28%	100%	44%	28%	29%	28%	25%	29%	25%	32%	33%
INDUSTRIA PETROLERA	185	0	1	14	43	52	16	22	19	15	3
	23%	0%	11%	40%	26%	22%	27%	24%	16%	20%	25%
PROTECCION AMBIENTAL	158	0	2	6	22	55	10	18	25	17	3
	20%	0%	22%	17%	13%	23%	17%	19%	21%	23%	25%
SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO	148	0	1	4	25	41	18	15	30	14	0
	18%	0%	11%	11%	15%	17%	31%	16%	25%	19%	0%
					+						
INDUSTRIAS BASICAS DE GUAYANA	72	0	0	2	19	16	6	10	12	5	2
	9%	0%	0%	6%	11%	7%	10%	11%	10%	7%	17%
					++			++			
INDUSTRIA MILITAR	19	0	1	1	4	6	0	1	3	2	1
	2%	0%	11%	3%	2%	3%	0%	1%	3%	3%	8%
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	15	0	0	0	5	3	0	4	2	1	0
	2%	0%	0%	0%	3%	1%	0%	4%	2%	1%	0%
							+				
EN TODOS / DEL PAIS EN GENERAL	13	0	0	0	2	2	1	3	3	2	0
	2%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	3%	3%	3%	0%
ESTADO/PRIVADAS Y EXTRANJERAS /INDUSTRIAS	4	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	1%	2%	0%	0%
							++				
LA EDUCACION	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0

CUADRO 24

¿SABE USTED SI EN VENEZUELA EXISTE UN ORGANISMO ENCARGADO DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y/O LA INNOVACIÓN?

	NIVEL EDUCATIVO											
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN-COM.	TSU COM- PLE-	UNIV IN-COM.	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO	
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SI	145	0	1	4	15	36	14	21	23	28	3	
	18%	0%	11%	11%	9%	15%	24%	23%	19%	38%	25%	
				---					+++			
NO	660	2	8	31	153	199	45	72	95	46	9	
	82%	100%	89%	89%	91%	85%	76%	77%	81%	62%	75%	

CUADRO 25

PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS PODRÍA USTED DECIRME SI LO CONOCE... FONACIT

	NIVEL EDUCATIVO											
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN-COM.	TSU COM- PLE-	UNIV IN-COM.	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO	
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NO CONOCE	620	2	8	30	141	196	49	64	86	39	5	
	77%	100%	89%	86%	84%	83%	83%	69%	73%	53%	42%	
				++	+++		--	--				
CONOCE POCO	113	0	0	3	13	26	9	17	20	22	3	
	14%	0%	0%	9%	8%	11%	15%	18%	17%	30%	25%	
				---					+++			
CONOCE ALGO	60	0	1	1	12	12	1	8	11	12	2	
	7%	0%	11%	3%	7%	5%	2%	9%	9%	16%	17%	
									+++			
CONOCE MUCHO	12	0	0	1	2	1	0	4	1	1	2	
	1%	0%	0%	3%	1%	0%	0%	4%	1%	1%	17%	

CUADRO 26

PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS PODRÍA USTED DECIRME SI LO CONOCE... IVIC

	NIVEL EDUCATIVO											
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN-COM.	TSU COM- PLE-	UNIV IN-COM.	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO	
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NO CONOCE	438	2	8	25	117	131	32	35	62	20	6	
	54%	100%	89%	71%	70%	56%	54%	38%	53%	27%	50%	
				++	+++							
CONOCE POCO	142	0	0	5	27	42	11	19	20	16	2	
	18%	0%	0%	14%	16%	18%	19%	20%	17%	22%	17%	
CONOCE ALGO	158	0	0	2	19	50	10	25	29	23	0	
	20%	0%	0%	6%	11%	21%	17%	27%	25%	31%	0%	
CONOCE MUCHO	67	0	1	3	5	12	6	14	7	15	4	
	8%	0%	11%	9%	3%	5%	10%	15%	6%	20%	33%	
									+++			

CUADRO 27

PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS PODRÍA USTED DECIRME SI LO CONOCE... INTEVEP

	NIVEL EDUCATIVO											
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN-COM.	TSU COM- PLE-	UNIV IN-COM.	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO	
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
NO CONOCE	566	2	8	28	138	178	41	50	80	35	6	
	70%	100%	89%	80%	82%	76%	69%	54%	68%	47%	50%	
				+++	++							
CONOCE POCO	120	0	0	2	21	30	10	23	20	11	3	
	15%	0%	0%	6%	13%	13%	17%	25%	17%	15%	25%	
CONOCE ALGO	85	0	0	4	5	22	6	13	12	23	0	
	11%	0%	0%	11%	3%	9%	10%	14%	10%	31%	0%	
CONOCE MUCHO	34	0	1	1	4	5	2	7	6	5	3	
	4%	0%	11%	3%	2%	2%	3%	8%	5%	7%	25%	
									+++			

CUADRO 28
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS PODRÍA USTED DECIRME SI LO CONOCE... CDCH

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO CONOCE	693	2	9	32	155	207	51	76	100	52	9
	86%	100%	100%	91%	92%	88%	86%	82%	85%	70%	75%
CONOCE POCO	82	0	0	3	9	22	5	12	14	15	2
	10%	0%	0%	9%	5%	9%	8%	13%	12%	20%	17%
CONOCE ALGO	24	0	0	0	3	5	2	4	3	6	1
	3%	0%	0%	0%	2%	2%	3%	4%	3%	8%	8%
CONOCE MUCHO	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	1%	0%	0%	0%	1%	0%	2%	1%	1%	1%	0%

CUADRO 29
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS PODRÍA USTED DECIRME SI LO CONOCE... MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO CONOCE	219	0	6	15	65	74	10	14	22	11	2
	27%	0%	67%	43%	39%	31%	17%	15%	19%	15%	17%
CONOCE POCO	223	1	2	10	52	57	19	22	36	22	2
	28%	50%	22%	29%	31%	24%	32%	24%	31%	30%	17%
CONOCE ALGO	274	1	0	10	37	79	23	38	47	34	5
	34%	50%	0%	29%	22%	34%	39%	41%	40%	46%	42%
CONOCE MUCHO	89	0	1	0	14	25	7	19	13	7	3
	11%	0%	11%	0%	8%	11%	12%	20%	11%	9%	25%

CUADRO 30
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS PODRÍA USTED DECIRME SI LO CONOCE... COMISIONADURÍAS REGIONALES DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO CONOCE	620	1	9	26	145	193	40	62	90	48	6
	77%	50%	100%	74%	86%	82%	68%	67%	76%	65%	50%
CONOCE POCO	96	0	0	7	11	25	14	12	13	11	3
	12%	0%	0%	20%	7%	11%	24%	13%	11%	15%	25%
CONOCE ALGO	70	1	0	2	10	12	3	16	12	14	0
	9%	50%	0%	6%	6%	5%	5%	17%	10%	19%	0%
CONOCE MUCHO	19	0	0	0	2	5	2	3	3	1	3
	2%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	3%	3%	1%	25%

CUADRO 31
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PODRÍA DECIRME SI USTED CONOCE... INFOCENTROS

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO CONOCE	306	2	7	23	79	95	19	29	33	17	2
	38%	100%	78%	66%	47%	40%	32%	31%	28%	23%	17%
CONOCE POCO	181	0	2	8	35	53	13	23	23	20	4
	22%	0%	22%	23%	21%	23%	22%	25%	19%	27%	33%
CONOCE ALGO	198	0	0	4	36	55	12	30	36	23	2
	25%	0%	0%	11%	21%	23%	20%	32%	31%	31%	17%
CONOCE MUCHO	120	0	0	0	18	32	15	11	26	14	4
	15%	0%	0%	0%	11%	14%	25%	12%	22%	19%	33%

CUADRO 32
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS
POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PODRÍA DECIRME
SI USTED CONO-CE... ALCALDÍAS DIGITALES

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO CONOCE	578	2	7	28	130	190	40	62	72	41	6
	72%	100%	78%	80%	77%	81%	68%	67%	61%	55%	50%
CONOCE POCO	128	0	2	5	24	21	11	19	26	17	3
	16%	0%	22%	14%	14%	9%	19%	20%	22%	23%	25%
CONOCE ALGO	86	0	0	2	12	20	7	12	15	16	2
	11%	0%	0%	6%	7%	9%	12%	13%	13%	22%	17%
CONOCE MUCHO	13	0	0	0	2	4	1	0	5	0	1
	2%	0%	0%	0%	1%	2%	2%	0%	4%	0%	8%

CUADRO 34
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS
POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PODRÍA DECIRME
SI USTED CONO-CE... REDES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO CONOCE	613	2	8	29	140	185	42	71	84	46	6
	76%	100%	89%	83%	83%	79%	71%	76%	71%	62%	50%
CONOCE POCO	121	0	1	2	13	35	12	15	20	19	4
	15%	0%	11%	6%	8%	15%	20%	16%	17%	26%	33%
CONOCE ALGO	63	0	0	4	13	13	4	6	12	9	2
	8%	0%	0%	11%	8%	6%	7%	6%	10%	12%	17%
CONOCE MUCHO	8	0	0	0	2	2	1	1	2	0	0
	1%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	1%	2%	0%	0%

CUADRO 33
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS
POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PODRÍA DECIRME
SI USTED CONO-CE... MUNICIPIOS INNOVADORES

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO CONOCE	627	2	8	34	140	193	45	67	89	43	6
	78%	100%	89%	97%	83%	82%	76%	72%	75%	58%	50%
CONOCE POCO	103	0	1	0	12	24	6	17	20	20	3
	13%	0%	11%	0%	7%	10%	10%	18%	17%	27%	25%
CONOCE ALGO	61	0	0	1	13	14	6	6	8	10	3
	8%	0%	0%	3%	8%	6%	10%	6%	7%	14%	25%
CONOCE MUCHO	14	0	0	0	3	4	2	3	1	1	0
	2%	0%	0%	0%	2%	2%	3%	3%	1%	1%	0%

CUADRO 35
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS
POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PODRÍA DECIRME
SI USTED CONO-CE... RUTA DEL CHOCOLATE

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805	2	9	35	168	235	59	93	118	74	12
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO CONOCE	609	2	8	29	131	189	41	67	93	43	6
	76%	100%	89%	83%	78%	80%	69%	72%	79%	58%	50%
CONOCE POCO	93	0	0	5	14	17	12	14	11	17	3
	12%	0%	0%	14%	8%	7%	20%	15%	9%	23%	25%
CONOCE ALGO	84	0	1	1	16	23	6	10	11	14	2
	10%	0%	11%	3%	10%	10%	10%	11%	9%	19%	17%
CONOCE MUCHO	19	0	0	0	7	6	0	2	3	0	1
	2%	0%	0%	0%	4%	3%	0%	2%	3%	0%	8%

CUADRO 36
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PODRÍA DECIRME SI USTED CONO-CE... SOFTWARE LIBRE

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
NO CONOCE	542 67%	2 100%	8 89%	31 89%	136 81%	173 74%	35 59%	55 59%	58 49%	39 53%	5 42%
CONOCE POCO	118 15%	0 0%	0 0%	3 9%	18 11%	30 13%	9 15%	14 15%	31 26%	9 12%	4 33%
CONOCE ALGO	112 14%	0 0%	1 11%	1 3%	12 7%	27 11%	12 20%	18 19%	18 15%	21 28%	2 17%
CONOCE MUCHO	33 4%	0 0%	0 0%	0 0%	2 1%	5 2%	3 5%	6 6%	11 9%	5 7%	1 8%

CUADRO 38
Y PARA CADA UNO DE ESOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PODRÍA DECIRME SI USTED SE HA BENEFICIADO DIRECTAMENTE DE ALGUNO DE ELLOS... INFOCENTROS

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
SI	247 31%	0 0%	0 0%	3 9%	33 20%	75 32%	23 39%	29 31%	49 42%	30 41%	5 42%
NO	558 69%	2 100%	9 100%	32 91%	135 80%	160 68%	36 61%	64 69%	69 58%	44 59%	7 58%

CUADRO 37
PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PODRÍA DECIRME SI USTED CONO-CE... SATÉLITE VENEZOLANO

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
NO CONOCE	480 60%	2 100%	7 78%	28 80%	112 67%	139 59%	38 64%	54 58%	63 53%	35 47%	2 17%
CONOCE POCO	161 20%	0 0%	2 22%	4 11%	29 17%	47 20%	12 20%	22 24%	23 19%	16 22%	6 50%
CONOCE ALGO	128 16%	0 0%	0 0%	2 6%	21 13%	39 17%	6 10%	12 13%	25 21%	20 27%	3 25%
CONOCE MUCHO	36 4%	0 0%	0 0%	1 3%	6 4%	10 4%	3 5%	5 5%	7 6%	3 4%	1 8%

CUADRO 39
Y PARA CADA UNO DE ESOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PODRÍA DECIRME SI USTED SE HA BENEFICIADO DIRECTAMENTE DE ALGUNO DE ELLOS... ALCALDÍAS DIGITALES

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
SI	52 6%	0 0%	0 0%	0 0%	9 5%	13 6%	5 8%	4 4%	11 9%	10 14%	0 0%
NO	753 94%	2 100%	9 100%	35 100%	159 95%	222 94%	54 92%	89 96%	107 91%	64 86%	12 100%

CUADRO 40
¿CONOCE INSTITUCIONES QUE SE DEDIQUEN A PROMOVER Y A FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SU REGIÓN O EN NUESTRO PAÍS?

	NIVEL EDUCATIVO										
	TOTAL	SIN INS TRUC.	PRI MAR INC	PRI MAR COMP	SE CUND INC	SE CUND COMP	TSU IN- COM-	TSU COM- PLE-	UNIV IN- COM-	UNIV COM- PLE-	NO DI- JO
Base	805 100%	2 100%	9 100%	35 100%	168 100%	235 100%	59 100%	93 100%	118 100%	74 100%	12 100%
SI	124 15%	0 0%	0 0%	3 9%	12 7%	38 16%	7 12%	22 24%	22 19%	18 24%	2 17%
NO	681 85%	2 100%	9 100%	32 91%	156 93%	197 84%	52 88%	71 76%	96 81%	56 76%	10 83%